

MINISTÈRE
CHARGÉ
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Les bilans académiques Mon Master

Académies et régions académiques

Campagne 2024

Juin 2025 - 2^{ème} édition

Cette brochure est éditée par

Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
Direction générale de la recherche et de l'innovation
Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES)

Le SIES, service statistique ministériel du MESR, produit des statistiques et des études sur l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des étudiants et la recherche. Ses travaux constituent une aide à la décision utile aux politiques publiques.

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

Directrice de publication

Pierrette Schuhl

Rédacteur en chef

Frédéric Tallet

Exécution graphique

SIES

Date de publication

Juin 2025

Auteure

Morgane Fridlin

Pour consulter les publications du SIES, rendez-vous sur :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/statistiques-et-analyses-50213>

Retrouvez les données sur la plate-forme open data du MESR

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/home/>

Les bilans académiques Mon Master

Campagne 2024
2^{ème} édition

Académies et régions académiques

Avant-propos

Depuis la rentrée universitaire 2023, les candidatures en première année de diplôme national de master (DNM) se déroulent via la nouvelle plateforme nationale Mon Master (monmaster.gouv.fr), qui remplace les plateformes existant auparavant (comme e-candidat par exemple).

Mon Master est à la fois un catalogue recensant les formations de diplôme national de master (DNM) et un guichet national unique pour le dépôt des candidatures en master 1. La plateforme instaure aussi un calendrier commun à l'ensemble des établissements pour le dépôt des candidatures, l'envoi des réponses aux candidats et les inscriptions administratives. Des recrutements pour certains masters à vocation internationale et pour les écoles de journalisme continuent à s'effectuer en dehors de la plateforme Mon Master. Par ailleurs, certains étudiants ne sont pas concernés par la plateforme, notamment les étudiants de nationalité étrangère couverts par le dispositif Etudes en France, les étudiants redoublant leur master 1 et les étudiants inscrits dans des cursus intégrant une admission automatique en première année de master.

Le service statistique du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche exploite les données recueillies sur la plateforme Mon Master et met les bilans académiques de la campagne 2024 à disposition de tous. Ces bilans viennent en complément des indicateurs des Notes Flash du SIES déjà publiés :

[Mon Master 2024 – Les candidatures à l'entrée en master \(juin 2024\)](#)

[Mon Master 2024 – Les propositions d'admission en master \(décembre 2024\)](#)

et du jeu de données déjà mis en ligne en données ouvertes sur DataESR (data.esr.gouv.fr) qui donne la possibilité à chacun de calculer des indicateurs complémentaires : [opendata Mon Master 2024](#).

Ces bilans se présentent sous forme de tableaux et de cartes sur le périmètre des académies et des régions académiques. Ils se composent chacun de deux fiches :

- Une « **Fiche Candidats** » déclinant des indicateurs portant sur l'ensemble des candidats originaires de l'académie, c'est-à-dire qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie en 2022-2023.
- Une « **Fiche Formations** » déclinant des indicateurs pour l'ensemble des candidats qui souhaitent faire leur master dans l'académie, c'est-à-dire ayant confirmé une candidature dans l'académie.

Ces fiches présentent des chiffres-clés et indicateurs permettant de connaître les candidatures en master sur le territoire, les propositions d'admission par les établissements d'un territoire et la formation finalement acceptée. Les indicateurs sont déclinés pour apprécier les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Pierrette Schuhl
Sous-directrice des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)

Direction générale de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle
(DGESIP)
Direction générale de la recherche
et de l'innovation (DGRI)

Sommaire

Présentation de Mon Master.....	7
Déroulement de la campagne 2024	7
Calendrier de la campagne 2024	8
Pour une meilleure compréhension des indicateurs	9
Fiche Candidats : candidats issus de l'académie	9
Fiche Formations : candidats avec au moins une candidature dans l'académie	10
Académie de Aix-Marseille	11
Académie de Amiens	17
Académie de Besançon	23
Académie de Bordeaux	29
Académie de Clermont-Ferrand	35
Académie de Corse.....	41
Académie de Créteil.....	47
Académie de Dijon.....	53
Académie de Grenoble.....	59
Académie de Lille.....	65
Académie de Limoges	71
Académie de Lyon.....	77
Académie de Montpellier.....	83
Académie de Nancy-Metz	89
Académie de Nantes	95
Académie de Nice	101
Académie de Normandie	107
Académie de Orléans-Tours.....	113
Académie de Paris	119
Académie de Poitiers	125
Académie de Reims.....	131
Académie de Rennes.....	137
Académie de Strasbourg.....	143
Académie de Toulouse.....	149
Académie de Versailles	155
Académie de Guadeloupe	161
Académie de Guyane	167
Académie de La Réunion	173
Académie de Martinique	179
Académie de Mayotte	185
Académie de Nouvelle-Calédonie	188
Académie de Polynésie Française	194

Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes	200
Région académique de Bourgogne-Franche-Comté	206
Région académique de Grand Est	212
Région académique de Hauts-de-France	218
Région académique de Île-de-France.....	224
Région académique de Nouvelle-Aquitaine	230
Région académique de Occitanie	236
Région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur	242
 France entière.....	 248
 Annexes.....	 252
Source et champ.....	252
Définitions et concepts.....	252
Glossaire	255

Présentation de Mon Master

Déroulement de la campagne 2024

La campagne Mon Master 2024 a introduit une phase complémentaire de candidature et d'admission. Ainsi, cette année deux phases d'admission ont été organisées : une phase principale (PP) et une phase complémentaire (PC). Une période de gestion des désistements avait eu lieu à l'issue de la phase complémentaire.

En PP, les candidatures n'étaient pas hiérarchisées. Au niveau de la mention, un candidat pouvait faire jusqu'à 15 candidatures sous statut scolaire et 15 candidatures en alternance. Cependant, à l'intérieur d'une mention, un candidat pouvait postuler dans plusieurs parcours. Ainsi le total de candidatures dénombrées par formation détaillée au niveau du parcours et modalités d'enseignement pouvait dépasser 30¹. À l'issue de la phase de candidature, les responsables des formations étudiaient les dossiers de candidatures reçus et classaient les candidats remplissant les conditions spécifiques à la formation. Pour les formations sous statut scolaire, ce classement déterminait l'ordre de l'envoi des propositions d'admissions aux candidats. Pour les formations en alternance, le classement ne hiérarchisait pas les candidats et c'était la date de dépôt par le candidat du contrat d'apprentissage ou un certificat d'engagement qui déterminait l'ordre de l'envoi des propositions.

La PC permettait aux candidats qui n'avaient pas reçu de proposition d'admission et à ceux qui n'avaient accepté définitivement aucune proposition en PP de présenter de nouvelles candidatures dans les formations dont la capacité d'accueil n'a pas été atteinte. Des candidats n'ayant pas participé à la phase principale ont aussi pu déposer des candidatures en phase complémentaire. Les candidats éligibles pouvaient formuler au maximum 10 candidatures sous statut scolaire et 10 candidatures en alternance, décomptées au niveau de la mention de master, qui venaient se cumuler à celles confirmées en phase principale. Les candidats devaient classer leurs candidatures, qu'elles soient nouvelles ou déjà formulées lors de la phase principale. Les formations étudiaient alors les nouvelles candidatures et établissaient un classement des candidats ; les nouveaux candidats classés en PC étaient ajoutés à la suite des candidats restant de la PP pour déterminer l'ordre d'envoi des propositions.

¹ Les masters sont définis par une mention et un parcours. La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux de master. Au sein des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. De plus, un même master peut se décliner selon plusieurs modalités d'enseignement, on utilise alors le terme « formation » ou « formation ouverte à la candidature » pour tenir compte de tous ces niveaux de détails : mention, parcours, et modalités d'enseignement.

Pour une meilleure compréhension des indicateurs

Fiche Candidats : candidats issus de l'académie

Champ retenu = Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) lors de la campagne 2024 et **qui suivaient une formation dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie à la rentrée scolaire 2023-2024.**

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau présente, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, le nombre de candidats ayant reçu au moins une proposition d'admission, et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées et de propositions d'admission reçues.

- **Carte : Destination géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission**

Cette carte représente la destination géographique des candidats issus de l'académie ayant accepté une proposition d'admission en indiquant les académies dans lesquelles se trouvent la formation dont ils ont accepté la proposition (présenté en effectif et en proportion).

- **Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, ayant reçu au moins une proposition d'admission et ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées, le nombre moyen de candidatures confirmées par candidat, le nombre total de propositions reçues et le nombre moyen de propositions reçues par candidat, selon le type de formation dans lesquelles les candidats étaient inscrits lors de la rentrée 2023-2024 (3^{ème} année de licence générale, licence professionnelle, 3^{ème} année de *bachelor* universitaire de technologie, master, autre formation).

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part de candidatures réalisées en dehors de l'académie.

- **Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures**

Ce tableau présente le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, ayant reçu au moins une proposition d'admission et ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées, et le nombre total de propositions reçues, dans chacune des disciplines de formation proposées sur la plateforme : « Droit et sciences politiques », « Économie, gestion et AES », « Lettres, langues et arts », « Sciences humaines et sociales », « Sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » et « Master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) ».

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part de candidatures réalisées en dehors de l'académie.

Fiche Formations : candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Champ retenu = Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) lors de la campagne 2024 dans une ou plusieurs formations de l'académie étudiée, qu'ils aient été inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France à la rentrée 2023-2024 ou non.

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau présente, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme Mon Master lors de la campagne 2024, le nombre de places offertes, le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission, le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission, et le nombre total de candidatures confirmées et de propositions d'admission reçues.

- **Carte : Origine géographique des candidats ayant accepté une proposition d'admission**

Cette carte représente l'origine géographique des candidats qui ont accepté une proposition d'admission dans l'académie en montrant les académies dans lesquelles ils étaient inscrits au moment de leurs candidatures (en effectif et en proportion).

- **Tableau 2 : Répartition des candidats avec au moins une candidature dans l'académie selon la formation d'origine**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées et le nombre total de propositions reçues, selon le type de formation dans lesquelles les candidats étaient inscrits lors de la rentrée 2023-2024 (3^{ème} année de licence générale, licence professionnelle, 3^{ème} année de *bachelor* universitaire de technologie, master, autre formation, non-inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France).

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part des candidats qui étaient inscrits dans l'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

- **Tableau 3 : Répartition des candidats avec au moins une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures**

Ce tableau donne le nombre de formations, le nombre de places offertes, le nombre de candidats ayant confirmé au moins une candidature, ayant reçu au moins une proposition d'admission et ayant accepté une proposition d'admission, ainsi que le nombre total de candidatures confirmées, et le nombre total de propositions reçues, dans chacune des disciplines de formation proposées sur la plateforme : « Droit et sciences politiques », « Économie, gestion et AES », « Lettres, langues et arts », « Sciences humaines et sociales », « Sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » et « Master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) ».

Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes parmi les candidats, et la part des candidats qui étaient inscrits dans l'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Académie de Aix-Marseille

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Aix-Marseille en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Aix-Marseille	France	Aix-Marseille	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	8 221	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	6 435	140 546	78,3 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	5 346	118 494	65,0 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	92 131	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	16 911	395 178	18,4 %	19,4 %

Note de lecture : 8 221 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 6 435 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 78,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Aix-Marseille ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Aix-Marseille, 3 603 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 67 %). Et 251 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Montpellier (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	5 703	308	858	862	490	8 221
	dont femmes	62,2 %	49,4 %	42,7 %	62,4 %	54,3 %	59,2 %
	dont hors académie	86,0 %	75,0 %	83,0 %	80,3 %	76,7 %	84,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 904	128	532	549	322	6 435
	dont femmes	61,7 %	51,6 %	48,3 %	62,7 %	52,5 %	60,0 %
	dont hors académie	54,4 %	43,0 %	64,3 %	65,2 %	57,1 %	56,0 %
	% parmi les candidats	86,0 %	41,6 %	62,0 %	63,7 %	65,7 %	78,3 %
	% parmi les candidates	85,3 %	43,4 %	70,2 %	63,9 %	63,5 %	79,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 252	110	344	375	265	5 346
	dont femmes	62,3 %	50,9 %	47,1 %	59,5 %	50,6 %	60,3 %
	dont hors académie	29,0 %	31,8 %	48,0 %	55,2 %	39,2 %	32,6 %
	% parmi les candidats	74,6 %	35,7 %	40,1 %	43,5 %	54,1 %	65,0 %
	% parmi les candidates	74,7 %	36,8 %	44,3 %	41,4 %	50,4 %	66,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,7 %	85,9 %	64,7 %	68,3 %	82,3 %	83,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,5 %	84,8 %	63,0 %	64,8 %	79,3 %	83,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	69 486	2 382	8 561	7 113	4 589	92 131
	dont hors académie	72,1 %	69,4 %	74,0 %	78,1 %	73,7 %	72,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,2	7,7	10,0	8,3	9,4	11,2
Propositions reçues	Nombre	13 916	179	1 132	1 100	584	16 911
	dont hors académie	47,5 %	43,6 %	61,8 %	61,7 %	56,5 %	49,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	0,6	1,3	1,3	1,2	2,1

Note de lecture : 5 703 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,2 % sont des femmes et 86,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 69 486 candidatures (72,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 991	2 133	1 304	2 501	2 818	1 424
	dont femmes	69,4 %	54,2 %	69,1 %	65,7 %	44,4 %	67,0 %
	dont hors académie	90,0 %	72,1 %	69,9 %	77,1 %	83,7 %	62,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 371	987	789	1 247	1 767	1 207
	dont femmes	72,5 %	53,2 %	70,0 %	63,4 %	45,0 %	67,4 %
	dont hors académie	58,1 %	43,7 %	58,9 %	59,8 %	58,3 %	41,9 %
	% parmi les candidats	68,9 %	46,3 %	60,5 %	49,9 %	62,7 %	84,8 %
	% parmi les candidates	72,0 %	45,4 %	61,3 %	48,1 %	63,6 %	85,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 133	646	530	867	1 345	825
	dont femmes	73,6 %	50,2 %	68,5 %	64,0 %	44,1 %	67,2 %
	dont hors académie	30,7 %	32,5 %	40,2 %	39,2 %	33,8 %	21,6 %
	% parmi les candidats	56,9 %	30,3 %	40,6 %	34,7 %	47,7 %	57,9 %
	% parmi les candidates	60,4 %	28,0 %	40,3 %	33,8 %	47,4 %	58,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,6 %	65,5 %	67,2 %	69,5 %	76,1 %	68,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,9 %	61,7 %	65,8 %	70,2 %	74,6 %	68,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	22 813	15 281	5 007	13 528	26 790	8 712
	dont hors académie	74,6 %	63,1 %	70,6 %	77,7 %	78,1 %	61,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,5	7,2	3,8	5,4	9,5	6,1
Propositions reçues	Nombre	3 702	1 745	1 384	2 379	4 383	3 318
	dont hors académie	46,3 %	38,1 %	59,3 %	58,1 %	57,2 %	39,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,8	1,8	1,9	2,5	2,7

Note de lecture : 1 991 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,4 % de ces candidats sont des femmes et 90,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 371 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 68,9 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 22 813 candidatures en « droit et sciences politiques » (74,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Aix-Marseille**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Aix-Marseille	France	Aix-Marseille	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		55 221	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		16 236	73 559	29,4 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		6 664	139 563	12,1 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		104 799	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		22 885	446 078	21,8 %	18,4 %
Formations	Nombre	313	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	34	1 095	10,9 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	8 540	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	777	21 370	9,1 %	12,1 %

Note de lecture : 55 221 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 16 236 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 29,4 %. Au total, 104 799 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 313 formations proposées dans l'académie (dont 34 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Aix-Marseille

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Aix-Marseille, 3 603 candidats sont originaires de cette même académie (soit 54 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 242 candidats sont originaires de l'académie de Montpellier (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	35 486	1 270	3 574	3 129	2 659	9 103	55 221
	dont femmes	64,8 %	52,6 %	46,6 %	57,7 %	61,4 %	62,6 %	62,4 %
	dont hors académie	84,9 %	78,8 %	81,3 %	82,6 %	85,3 %	100,0 %	86,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 395	237	915	906	658	2 125	16 236
	dont femmes	67,2 %	51,9 %	56,0 %	64,1 %	62,6 %	69,5 %	66,3 %
	dont hors académie	64,5 %	63,3 %	65,5 %	70,6 %	68,5 %	100,0 %	69,7 %
	% parmi les candidats	32,1 %	18,7 %	25,6 %	29,0 %	24,7 %	23,3 %	29,4 %
	% parmi les candidates	33,3 %	18,4 %	30,7 %	32,2 %	25,2 %	25,9 %	31,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 452	154	345	374	304	1 035	6 664
	dont femmes	63,7 %	51,3 %	49,6 %	63,6 %	55,9 %	66,2 %	62,7 %
	dont hors académie	32,2 %	51,3 %	48,1 %	55,1 %	47,0 %	100,0 %	45,9 %
	% parmi les candidats	12,5 %	12,1 %	9,7 %	12,0 %	11,4 %	11,4 %	12,1 %
	% parmi les candidates	12,3 %	11,8 %	10,3 %	13,2 %	10,4 %	12,0 %	12,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,1 %	65,0 %	37,7 %	41,3 %	46,2 %	48,7 %	41,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,1 %	64,2 %	33,4 %	41,0 %	41,3 %	46,4 %	38,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	68 006	2 414	7 571	5 721	4 907	16 180	104 799
	dont hors académie	71,5 %	69,8 %	70,5 %	72,7 %	75,4 %	100,0 %	76,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,9	1,9	2,1	1,8	1,8	1,8	1,9
Propositions reçues	Nombre	16 791	270	1 146	1 212	786	2 680	22 885
	dont hors académie	56,5 %	62,6 %	62,3 %	65,3 %	67,7 %	100,0 %	62,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,1	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4

Note de lecture : 35 486 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,8 % sont des femmes et 84,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 68 006 candidatures au sein de l'académie (71,5 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		24	39	45	58	84	63
Places offertes		1 234	973	924	1 429	1 918	2 062
Nombre de candidats pour une place		9,7	10,4	5,1	8,1	8,1	3,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	12 026	10 147	4 725	11 575	15 450	6 517
	dont femmes	74,0 %	53,1 %	75,1 %	72,6 %	45,1 %	71,5 %
	dont hors académie	86,7 %	84,9 %	81,5 %	85,0 %	85,3 %	80,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 795	1 723	1 672	3 092	3 948	3 776
	dont femmes	73,9 %	57,4 %	77,2 %	68,8 %	50,2 %	75,0 %
	dont hors académie	61,9 %	59,3 %	71,1 %	73,7 %	67,1 %	72,7 %
	% parmi les candidats	23,2 %	17,0 %	35,4 %	26,7 %	25,6 %	57,9 %
	% parmi les candidates	23,2 %	18,3 %	36,4 %	25,3 %	28,4 %	60,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 214	742	694	1 142	1 615	1 257
	dont femmes	72,3 %	53,0 %	71,3 %	68,6 %	44,3 %	72,9 %
	dont hors académie	35,3 %	41,2 %	54,3 %	53,9 %	44,8 %	48,5 %
	% parmi les candidats	10,1 %	7,3 %	14,7 %	9,9 %	10,5 %	19,3 %
	% parmi les candidates	9,9 %	7,3 %	13,9 %	9,3 %	10,3 %	19,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,4 %	43,1 %	41,5 %	36,9 %	40,9 %	33,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,5 %	39,7 %	38,3 %	36,8 %	36,2 %	32,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	20 644	21 709	6 495	16 160	26 520	13 271
	dont hors académie	72,0 %	74,0 %	77,3 %	81,3 %	77,9 %	75,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	2,1	1,4	1,4	1,7	2,0
Propositions reçues	Nombre	3 862	2 299	1 834	3 465	4 859	6 566
	dont hors académie	48,5 %	53,0 %	69,3 %	71,3 %	61,4 %	69,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,3	1,1	1,1	1,2	1,7

Note de lecture : L'académie propose 24 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 234 étudiants. 12 026 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 9,7 candidats pour une place dans cette discipline. 74,0 % de ces candidats sont des femmes et 86,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 795 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 23,2 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 20 644 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,0 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Amiens

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Amiens en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Amiens	France	Amiens	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	3 304	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	2 447	140 546	74,1 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	2 088	118 494	63,2 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	38 027	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	6 419	395 178	16,9 %	19,4 %

Note de lecture : 3 304 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 2 447 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 74,1 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Amiens ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Amiens, 1 279 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 61 %). Et 204 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lille (soit 10 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	2 123	216	565	223	177	3 304
	dont femmes	60,6 %	37,5 %	42,3 %	62,3 %	53,1 %	55,7 %
	dont hors académie	89,4 %	75,9 %	87,3 %	89,7 %	89,3 %	88,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 757	109	327	144	110	2 447
	dont femmes	62,3 %	40,4 %	40,4 %	61,8 %	57,3 %	58,1 %
	dont hors académie	63,7 %	45,9 %	66,4 %	84,0 %	75,5 %	65,0 %
	% parmi les candidats	82,8 %	50,5 %	57,9 %	64,6 %	62,1 %	74,1 %
	% parmi les candidates	85,0 %	54,3 %	55,2 %	64,0 %	67,0 %	77,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 565	94	249	100	80	2 088
	dont femmes	62,2 %	41,5 %	39,8 %	57,0 %	61,2 %	58,3 %
	dont hors académie	33,0 %	42,6 %	50,2 %	74,0 %	66,2 %	38,7 %
	% parmi les candidats	73,7 %	43,5 %	44,1 %	44,8 %	45,2 %	63,2 %
	% parmi les candidates	75,6 %	48,1 %	41,4 %	41,0 %	52,1 %	66,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,1 %	86,2 %	76,1 %	69,4 %	72,7 %	85,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,9 %	88,6 %	75,0 %	64,0 %	77,8 %	85,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	25 528	2 034	6 334	2 317	1 814	38 027
	dont hors académie	80,5 %	82,3 %	82,4 %	90,3 %	87,7 %	81,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,0	9,4	11,2	10,4	10,2	11,5
Propositions reçues	Nombre	5 171	137	576	288	247	6 419
	dont hors académie	61,6 %	51,8 %	66,8 %	82,6 %	82,2 %	63,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	0,6	1,0	1,3	1,4	1,9

Note de lecture : 2 123 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 60,6 % sont des femmes et 89,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 25 528 candidatures (80,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	469	905	368	954	1 121	929
	dont femmes	65,9 %	49,4 %	68,8 %	67,7 %	40,2 %	66,7 %
	dont hors académie	94,9 %	85,2 %	82,6 %	83,4 %	87,2 %	77,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	262	411	189	433	701	793
	dont femmes	68,7 %	48,7 %	71,4 %	67,7 %	41,7 %	69,6 %
	dont hors académie	63,0 %	52,1 %	74,6 %	57,5 %	67,6 %	65,2 %
	% parmi les candidats	55,9 %	45,4 %	51,4 %	45,4 %	62,5 %	85,4 %
	% parmi les candidates	58,3 %	44,7 %	53,4 %	45,4 %	64,7 %	89,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	204	325	121	287	549	602
	dont femmes	68,6 %	48,3 %	67,8 %	65,5 %	39,5 %	71,9 %
	dont hors académie	39,7 %	39,4 %	49,6 %	41,8 %	44,8 %	28,9 %
	% parmi les candidats	43,5 %	35,9 %	32,9 %	30,1 %	49,0 %	64,8 %
	% parmi les candidates	45,3 %	35,1 %	32,4 %	29,1 %	48,1 %	69,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	77,9 %	79,1 %	64,0 %	66,3 %	78,3 %	75,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	77,8 %	78,5 %	60,7 %	64,2 %	74,3 %	78,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	5 268	7 634	1 370	5 094	11 857	6 804
	dont hors académie	83,8 %	80,0 %	80,9 %	84,3 %	84,8 %	75,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,2	8,4	3,7	5,3	10,6	7,3
Propositions reçues	Nombre	588	590	363	727	1 625	2 526
	dont hors académie	57,0 %	51,2 %	74,1 %	59,1 %	68,9 %	64,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,2	1,4	1,9	1,7	2,3	3,2

Note de lecture : 469 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 65,9 % de ces candidats sont des femmes et 94,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 262 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 55,9 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 5 268 candidatures en « droit et sciences politiques » (83,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Amiens**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Amiens	France	Amiens	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		20 223	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		4 840	73 559	23,9 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		2 067	139 563	10,2 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		31 881	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		5 791	446 078	18,2 %	18,4 %
Formations	Nombre	163	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	46	1 095	28,2 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	3 019	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	777	21 370	25,7 %	12,1 %

Note de lecture : 20 223 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 4 840 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 23,9 %. Au total, 31 881 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 163 formations proposées dans l'académie (dont 46 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Amiens

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Amiens, 1 279 candidats sont originaires de cette même académie (soit 62 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 131 candidats sont originaires de l'académie de Lille (soit 6 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	12 238	721	1 768	1 067	883	3 546	20 223
	dont femmes	64,0 %	40,4 %	39,5 %	51,2 %	55,9 %	56,5 %	58,7 %
	dont hors académie	83,8 %	75,9 %	76,6 %	90,1 %	89,8 %	100,0 %	86,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 491	128	324	190	146	561	4 840
	dont femmes	69,7 %	46,9 %	45,1 %	67,9 %	60,3 %	69,0 %	67,0 %
	dont hors académie	60,5 %	50,0 %	49,7 %	77,4 %	72,6 %	100,0 %	65,1 %
	% parmi les candidats	28,5 %	17,8 %	18,3 %	17,8 %	16,5 %	15,8 %	23,9 %
	% parmi les candidates	31,1 %	20,6 %	20,9 %	23,6 %	17,8 %	19,3 %	27,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 394	96	175	64	62	276	2 067
	dont femmes	65,4 %	47,9 %	35,4 %	60,9 %	53,2 %	62,7 %	61,2 %
	dont hors académie	24,8 %	43,8 %	29,1 %	59,4 %	56,5 %	100,0 %	38,1 %
	% parmi les candidats	11,4 %	13,3 %	9,9 %	6,0 %	7,0 %	7,8 %	10,2 %
	% parmi les candidates	11,6 %	15,8 %	8,9 %	7,1 %	6,7 %	8,6 %	10,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,9 %	75,0 %	54,0 %	33,7 %	42,5 %	49,2 %	42,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	37,5 %	76,7 %	42,5 %	30,2 %	37,5 %	44,7 %	39,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	19 476	1 217	3 170	1 575	1 334	5 109	31 881
	dont hors académie	74,4 %	70,3 %	64,9 %	85,8 %	83,3 %	100,0 %	78,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,7	1,8	1,5	1,5	1,4	1,6
Propositions reçues	Nombre	4 310	137	363	212	161	608	5 791
	dont hors académie	54,0 %	51,8 %	47,4 %	76,4 %	72,7 %	100,0 %	59,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2

Note de lecture : 12 238 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,0 % sont des femmes et 83,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 19 476 candidatures au sein de l'académie (74,4 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		13	26	9	17	53	45
Places offertes		233	629	241	407	591	918
Nombre de candidats pour une place		11,5	6,2	4,6	9,5	9,8	4,4
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 668	3 926	1 097	3 874	5 794	4 025
	dont femmes	68,3 %	48,7 %	71,1 %	72,0 %	40,5 %	73,0 %
	dont hors académie	87,9 %	85,1 %	81,5 %	85,3 %	86,6 %	78,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	586	554	395	840	982	1 682
	dont femmes	77,1 %	53,2 %	74,9 %	67,1 %	50,9 %	76,2 %
	dont hors académie	72,4 %	54,2 %	76,5 %	67,1 %	57,7 %	62,4 %
	% parmi les candidats	22,0 %	14,1 %	36,0 %	21,7 %	16,9 %	41,8 %
	% parmi les candidates	24,8 %	15,4 %	37,9 %	20,2 %	21,3 %	43,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	218	367	98	275	447	662
	dont femmes	73,9 %	52,0 %	67,3 %	66,5 %	40,3 %	73,1 %
	dont hors académie	43,6 %	46,3 %	37,8 %	39,3 %	32,2 %	35,3 %
	% parmi les candidats	8,2 %	9,3 %	8,9 %	7,1 %	7,7 %	16,4 %
	% parmi les candidates	8,8 %	10,0 %	8,5 %	6,6 %	7,7 %	16,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,2 %	66,2 %	24,8 %	32,7 %	45,5 %	39,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,6 %	64,7 %	22,3 %	32,4 %	36,0 %	37,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	4 106	6 317	1 217	4 529	9 548	6 164
	dont hors académie	79,2 %	75,8 %	78,6 %	82,3 %	81,1 %	73,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,6	1,1	1,2	1,6	1,5
Propositions reçues	Nombre	726	596	398	881	1 100	2 090
	dont hors académie	65,2 %	51,7 %	76,4 %	66,3 %	54,1 %	57,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2

Note de lecture : L'académie propose 13 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 233 étudiants. 2 668 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,5 candidats pour une place dans cette discipline. 68,3 % de ces candidats sont des femmes et 87,9 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 586 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 22,0 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 4 106 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (79,2 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Besançon

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Besançon en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Besançon	France	Besançon	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	2 359	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	1 846	140 546	78,3 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 553	118 494	65,8 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	24 824	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	4 902	395 178	19,7 %	19,4 %

Note de lecture : 2 359 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 1 846 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 78,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Besançon ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Besançon, 910 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 59 %). Et 88 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon (soit 6 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	1 607	83	399	193	77	2 359
	dont femmes	59,2 %	43,4 %	39,6 %	52,3 %	61,0 %	54,9 %
	dont hors académie	86,2 %	80,7 %	89,0 %	86,5 %	88,3 %	86,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 370	47	247	132	50	1 846
	dont femmes	59,4 %	44,7 %	44,5 %	55,3 %	68,0 %	57,0 %
	dont hors académie	60,7 %	57,4 %	70,4 %	75,0 %	84,0 %	63,5 %
	% parmi les candidats	85,3 %	56,6 %	61,9 %	68,4 %	64,9 %	78,3 %
% parmi les candidates	85,5 %	58,3 %	69,6 %	72,3 %	72,3 %	81,3 %	
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 206	45	165	98	39	1 553
	dont femmes	59,9 %	46,7 %	49,7 %	56,1 %	66,7 %	58,3 %
	dont hors académie	35,3 %	55,6 %	61,2 %	62,2 %	76,9 %	41,4 %
	% parmi les candidats	75,0 %	54,2 %	41,4 %	50,8 %	50,6 %	65,8 %
	% parmi les candidates	75,8 %	58,3 %	51,9 %	54,5 %	55,3 %	70,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,0 %	95,7 %	66,8 %	74,2 %	78,0 %	84,1 %
% parmi celles ayant reçu une proposition	88,7 %	100,0 %	74,5 %	75,3 %	76,5 %	86,1 %	
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	17 614	768	3 843	1 801	798	24 824
	dont hors académie	80,8 %	86,6 %	84,1 %	89,8 %	90,1 %	82,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,0	9,3	9,6	9,3	10,4	10,5
Propositions reçues	Nombre	4 001	71	471	255	104	4 902
	dont hors académie	57,8 %	63,4 %	67,5 %	72,9 %	84,6 %	60,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	0,9	1,2	1,3	1,4	2,1

Note de lecture : 1 607 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 59,2 % sont des femmes et 86,2 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 17 614 candidatures (80,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	326	641	363	724	847	555
	dont femmes	70,9 %	55,1 %	71,1 %	66,2 %	34,9 %	65,6 %
	dont hors académie	90,5 %	86,9 %	81,8 %	87,0 %	83,9 %	68,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	204	285	241	383	556	474
	dont femmes	77,5 %	53,7 %	76,3 %	65,0 %	35,8 %	67,3 %
	dont hors académie	63,7 %	62,5 %	75,1 %	66,1 %	63,1 %	49,4 %
	% parmi les candidats	62,6 %	44,5 %	66,4 %	52,9 %	65,6 %	85,4 %
	% parmi les candidates	68,4 %	43,3 %	71,3 %	52,0 %	67,2 %	87,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	166	189	168	275	428	327
	dont femmes	77,7 %	50,3 %	76,2 %	63,6 %	36,2 %	68,5 %
	dont hors académie	41,6 %	47,6 %	60,1 %	48,0 %	44,4 %	18,7 %
	% parmi les candidats	50,9 %	29,5 %	46,3 %	38,0 %	50,5 %	58,9 %
	% parmi les candidates	55,8 %	26,9 %	49,6 %	36,5 %	52,4 %	61,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,4 %	66,3 %	69,7 %	71,8 %	77,0 %	69,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,6 %	62,1 %	69,6 %	70,3 %	77,9 %	70,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	3 242	4 974	1 658	4 243	7 598	3 109
	dont hors académie	86,7 %	82,8 %	78,5 %	86,8 %	85,5 %	66,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		9,9	7,8	4,6	5,9	9,0	5,6
Propositions reçues	Nombre	617	472	521	749	1 188	1 355
	dont hors académie	63,5 %	53,6 %	70,8 %	69,4 %	65,1 %	47,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,7	2,2	2,0	2,1	2,9

Note de lecture : 326 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,9 % de ces candidats sont des femmes et 90,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 204 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 62,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 3 242 candidatures en « droit et sciences politiques » (86,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Besançon**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Besançon	France	Besançon	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		18 205	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		4 128	73 559	22,7 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		1 618	139 563	8,9 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		26 716	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		5 259	446 078	19,7 %	18,4 %
Formations	Nombre	141	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	32	1 095	22,7 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	2 384	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	363	21 370	15,2 %	12,1 %

Note de lecture : 18 205 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 4 128 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 22,7 %. Au total, 26 716 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 141 formations proposées dans l'académie (dont 32 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Besançon

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Besançon, 910 candidats sont originaires de cette même académie (soit 56 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 70 candidats sont originaires de l'académie de Dijon (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	11 030	493	1 346	1 046	791	3 499	18 205
	dont femmes	62,0 %	33,5 %	35,9 %	51,5 %	59,4 %	56,9 %	57,6 %
	dont hors académie	86,9 %	89,7 %	82,5 %	90,6 %	95,1 %	100,0 %	89,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 871	75	282	206	91	603	4 128
	dont femmes	63,1 %	45,3 %	40,1 %	62,1 %	58,2 %	62,2 %	60,9 %
	dont hors académie	62,5 %	68,0 %	58,5 %	74,3 %	83,5 %	100,0 %	68,8 %
	% parmi les candidats	26,0 %	15,2 %	21,0 %	19,7 %	11,5 %	17,2 %	22,7 %
	% parmi les candidates	26,5 %	20,6 %	23,4 %	23,7 %	11,3 %	18,8 %	24,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 059	46	109	83	29	292	1 618
	dont femmes	59,7 %	34,8 %	39,4 %	55,4 %	65,5 %	57,9 %	57,2 %
	dont hors académie	26,3 %	56,5 %	41,3 %	55,4 %	69,0 %	100,0 %	43,8 %
	% parmi les candidats	9,6 %	9,3 %	8,1 %	7,9 %	3,7 %	8,3 %	8,9 %
	% parmi les candidates	9,2 %	9,7 %	8,9 %	8,5 %	4,0 %	8,5 %	8,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,9 %	61,3 %	38,7 %	40,3 %	31,9 %	48,4 %	39,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	34,9 %	47,1 %	38,1 %	35,9 %	35,8 %	45,1 %	36,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	16 278	774	2 267	1 403	1 074	4 920	26 716
	dont hors académie	79,2 %	86,7 %	73,1 %	87,0 %	92,6 %	100,0 %	83,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,6	1,7	1,3	1,4	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	3 797	80	334	244	102	702	5 259
	dont hors académie	55,5 %	67,5 %	54,2 %	71,7 %	84,3 %	100,0 %	62,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,3

Note de lecture : 11 030 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,0 % sont des femmes et 86,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 16 278 candidatures au sein de l'académie (79,2 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		8	20	21	21	54	17
Places offertes		162	372	343	309	588	610
Nombre de candidats pour une place		14,4	8,7	4,1	13,7	9,0	4,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 334	3 220	1 417	4 243	5 309	2 582
	dont femmes	71,6 %	50,6 %	77,2 %	74,9 %	34,1 %	64,7 %
	dont hors académie	90,0 %	88,1 %	85,0 %	90,3 %	89,7 %	80,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	508	503	545	529	1 101	1 097
	dont femmes	75,0 %	52,3 %	79,3 %	63,1 %	38,0 %	72,0 %
	dont hors académie	69,3 %	68,4 %	78,3 %	58,0 %	68,3 %	63,2 %
	% parmi les candidats	21,8 %	15,6 %	38,5 %	12,5 %	20,7 %	42,5 %
	% parmi les candidates	22,8 %	16,2 %	39,5 %	10,5 %	23,1 %	47,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	163	231	166	245	427	386
	dont femmes	73,6 %	51,9 %	76,5 %	63,3 %	31,1 %	69,9 %
	dont hors académie	40,5 %	57,1 %	59,6 %	41,6 %	44,3 %	31,1 %
	% parmi les candidats	7,0 %	7,2 %	11,7 %	5,8 %	8,0 %	14,9 %
	% parmi les candidates	7,2 %	7,4 %	11,6 %	4,9 %	7,4 %	16,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32,1 %	45,9 %	30,5 %	46,3 %	38,8 %	35,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,5 %	45,6 %	29,4 %	46,4 %	31,8 %	34,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	2 878	4 535	1 833	5 493	7 725	4 252
	dont hors académie	85,0 %	81,1 %	80,6 %	89,8 %	85,7 %	75,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,2	1,4	1,3	1,3	1,5	1,6
Propositions reçues	Nombre	601	582	611	539	1 197	1 729
	dont hors académie	62,6 %	62,4 %	75,1 %	57,5 %	65,3 %	58,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,2	1,1	1,0	1,1	1,6

Note de lecture : L'académie propose 8 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 162 étudiants. 2 334 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 14,4 candidats pour une place dans cette discipline. 71,6 % de ces candidats sont des femmes et 90,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 508 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 21,8 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 2 878 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (85,0 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Bordeaux

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Bordeaux en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Bordeaux	France	Bordeaux	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	7 796	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	6 078	140 546	78,0 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	5 075	118 494	65,1 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	81 618	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	16 816	395 178	20,6 %	19,4 %

Note de lecture : 7 796 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 6 078 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 78,0 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Bordeaux ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Bordeaux, 3 292 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 65 %). Et 244 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Toulouse (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	5 726	256	690	574	550	7 796
	dont femmes	61,8 %	64,1 %	41,7 %	62,7 %	63,3 %	60,3 %
	dont hors académie	83,5 %	83,2 %	84,6 %	81,5 %	85,8 %	83,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 843	152	421	365	297	6 078
	dont femmes	61,7 %	67,8 %	49,6 %	65,5 %	67,3 %	61,5 %
	dont hors académie	55,7 %	78,3 %	69,4 %	73,4 %	71,7 %	59,1 %
	% parmi les candidats	84,6 %	59,4 %	61,0 %	63,6 %	54,0 %	78,0 %
	% parmi les candidates	84,4 %	62,8 %	72,6 %	66,4 %	57,5 %	79,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 193	120	287	266	209	5 075
	dont femmes	61,6 %	68,3 %	51,9 %	64,7 %	65,6 %	61,5 %
	dont hors académie	29,5 %	66,7 %	55,7 %	61,7 %	67,0 %	35,1 %
	% parmi les candidats	73,2 %	46,9 %	41,6 %	46,3 %	38,0 %	65,1 %
	% parmi les candidates	73,0 %	50,0 %	51,7 %	47,8 %	39,4 %	66,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,6 %	78,9 %	68,2 %	72,9 %	70,4 %	83,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,4 %	79,6 %	71,3 %	72,0 %	68,5 %	83,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	64 374	1 754	6 117	4 605	4 768	81 618
	dont hors académie	70,2 %	77,3 %	78,0 %	81,3 %	82,0 %	72,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,2	6,9	8,9	8,0	8,7	10,5
Propositions reçues	Nombre	14 387	272	852	766	539	16 816
	dont hors académie	49,9 %	72,4 %	67,7 %	69,5 %	72,9 %	52,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,1	1,2	1,3	1,0	2,2

Note de lecture : 5 726 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,8 % sont des femmes et 83,5 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 64 374 candidatures (70,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 894	1 876	1 434	2 372	2 506	1 388
	dont femmes	69,4 %	55,9 %	74,8 %	69,0 %	41,9 %	70,5 %
	dont hors académie	89,7 %	79,6 %	63,2 %	74,0 %	79,7 %	68,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 173	852	966	1 317	1 684	1 154
	dont femmes	72,3 %	55,6 %	76,7 %	68,3 %	41,7 %	71,4 %
	dont hors académie	62,7 %	55,0 %	47,2 %	58,2 %	60,0 %	47,7 %
	% parmi les candidats	61,9 %	45,4 %	67,4 %	55,5 %	67,2 %	83,1 %
	% parmi les candidates	64,5 %	45,2 %	69,1 %	55,0 %	67,0 %	84,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	987	594	618	908	1 265	703
	dont femmes	71,9 %	55,7 %	73,9 %	67,5 %	39,4 %	73,0 %
	dont hors académie	34,7 %	37,0 %	34,5 %	43,4 %	36,1 %	22,3 %
	% parmi les candidats	52,1 %	31,7 %	43,1 %	38,3 %	50,5 %	50,6 %
	% parmi les candidates	54,0 %	31,6 %	42,6 %	37,5 %	47,4 %	52,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,1 %	69,7 %	64,0 %	68,9 %	75,1 %	60,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,7 %	69,8 %	61,7 %	68,2 %	70,8 %	62,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	22 495	13 289	4 768	11 706	20 332	9 028
	dont hors académie	68,2 %	75,2 %	68,4 %	75,4 %	76,0 %	67,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,9	7,1	3,3	4,9	8,1	6,5
Propositions reçues	Nombre	3 215	1 516	1 769	2 456	4 328	3 532
	dont hors académie	44,8 %	48,7 %	52,2 %	58,7 %	58,9 %	50,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,8	1,8	1,9	2,6	3,1

Note de lecture : 1 894 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,4 % de ces candidats sont des femmes et 89,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 173 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 61,9 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 22 495 candidatures en « droit et sciences politiques » (68,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Bordeaux**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Bordeaux	France	Bordeaux	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		60 448	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		14 963	73 559	24,8 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		6 053	139 563	10,0 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		113 840	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		20 530	446 078	18,0 %	18,4 %
Formations	Nombre	373	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	23	1 095	6,2 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	6 998	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	325	21 370	4,6 %	12,1 %

Note de lecture : 60 448 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 14 963 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,8 %. Au total, 113 840 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 373 formations proposées dans l'académie (dont 23 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Bordeaux

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Bordeaux, 3 292 candidats sont originaires de cette même académie (soit 54 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 265 candidats sont originaires de l'académie de Toulouse (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	41 662	1 049	3 549	2 921	2 586	8 681	60 448
	dont femmes	64,4 %	54,2 %	46,4 %	56,2 %	63,8 %	62,2 %	62,5 %
	dont hors académie	87,1 %	85,3 %	85,4 %	87,9 %	87,4 %	100,0 %	88,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 396	145	646	645	467	1 664	14 963
	dont femmes	64,5 %	62,1 %	53,7 %	61,2 %	68,1 %	69,7 %	64,6 %
	dont hors académie	64,9 %	62,8 %	66,9 %	75,7 %	76,0 %	100,0 %	69,7 %
	% parmi les candidats	27,4 %	13,8 %	18,2 %	22,1 %	18,1 %	19,2 %	24,8 %
	% parmi les candidates	27,4 %	15,8 %	21,1 %	24,1 %	19,3 %	21,5 %	25,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 530	73	261	255	188	746	6 053
	dont femmes	63,1 %	67,1 %	49,8 %	55,3 %	65,4 %	68,1 %	62,9 %
	dont hors académie	34,8 %	45,2 %	51,3 %	60,0 %	63,3 %	100,0 %	45,6 %
	% parmi les candidats	10,9 %	7,0 %	7,4 %	8,7 %	7,3 %	8,6 %	10,0 %
	% parmi les candidates	10,6 %	8,6 %	7,9 %	8,6 %	7,5 %	9,4 %	10,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,8 %	50,3 %	40,4 %	39,5 %	40,3 %	44,8 %	40,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,9 %	54,4 %	37,5 %	35,7 %	38,7 %	43,8 %	39,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	82 422	1 750	6 270	4 865	4 368	14 165	113 840
	dont hors académie	76,7 %	77,2 %	78,6 %	82,3 %	80,4 %	100,0 %	80,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,0	1,7	1,8	1,7	1,7	1,6	1,9
Propositions reçues	Nombre	16 193	171	762	794	535	2 075	20 530
	dont hors académie	55,5 %	56,1 %	63,9 %	70,5 %	72,7 %	100,0 %	61,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,4

Note de lecture : 41 662 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,4 % sont des femmes et 87,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 82 422 candidatures au sein de l'académie (76,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		61	37	62	57	102	54
Places offertes		1 211	814	972	1 202	1 597	1 202
Nombre de candidats pour une place		12,1	11,2	4,5	10,2	11,4	5,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	14 661	9 091	4 331	12 274	18 234	6 311
	dont femmes	73,2 %	54,6 %	76,8 %	77,3 %	45,5 %	64,4 %
	dont hors académie	89,5 %	86,5 %	77,7 %	87,1 %	88,8 %	80,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 823	1 693	2 079	2 680	3 992	2 486
	dont femmes	75,7 %	58,0 %	78,5 %	70,0 %	46,6 %	70,5 %
	dont hors académie	70,3 %	67,7 %	66,8 %	69,7 %	68,5 %	62,0 %
	% parmi les candidats	19,3 %	18,6 %	48,0 %	21,8 %	21,9 %	39,4 %
	% parmi les candidates	19,9 %	19,8 %	49,1 %	19,8 %	22,4 %	43,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 169	741	727	998	1 470	948
	dont femmes	74,9 %	53,7 %	76,2 %	68,7 %	41,4 %	72,6 %
	dont hors académie	44,8 %	49,5 %	44,3 %	48,5 %	45,0 %	42,4 %
	% parmi les candidats	8,0 %	8,2 %	16,8 %	8,1 %	8,1 %	15,0 %
	% parmi les candidates	8,2 %	8,0 %	16,7 %	7,2 %	7,3 %	16,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,4 %	43,8 %	35,0 %	37,2 %	36,8 %	38,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,0 %	40,5 %	33,9 %	36,5 %	32,7 %	39,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	36 015	15 156	5 643	17 065	29 586	10 375
	dont hors académie	80,1 %	78,2 %	73,3 %	83,2 %	83,5 %	71,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,5	1,7	1,3	1,4	1,6	1,6
Propositions reçues	Nombre	4 190	2 063	2 363	3 046	4 837	4 031
	dont hors académie	57,7 %	62,3 %	64,2 %	66,7 %	63,2 %	56,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,1	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 61 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 211 étudiants. 14 661 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 12,1 candidats pour une place dans cette discipline. 73,2 % de ces candidats sont des femmes et 89,5 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 823 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 19,3 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 36 015 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (80,1 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Clermont-Ferrand

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Clermont-Ferrand en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Clermont-Ferrand	France	Clermont-Ferrand	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	3 501	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	2 810	140 546	80,3 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	2 346	118 494	67,0 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	39 249	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	7 744	395 178	19,7 %	19,4 %

Note de lecture : 3 501 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 2 810 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 80,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Clermont-Ferrand ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Clermont-Ferrand, 1 450 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 62 %). Et 161 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	2 682	119	312	244	144	3 501
	dont femmes	60,1 %	66,4 %	39,1 %	59,0 %	56,9 %	58,3 %
	dont hors académie	87,9 %	69,7 %	88,8 %	90,6 %	76,4 %	87,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 274	77	201	164	94	2 810
	dont femmes	60,8 %	66,2 %	46,8 %	59,8 %	53,2 %	59,6 %
	dont hors académie	59,1 %	35,1 %	78,6 %	83,5 %	60,6 %	61,4 %
	% parmi les candidats	84,8 %	64,7 %	64,4 %	67,2 %	65,3 %	80,3 %
	% parmi les candidates	85,7 %	64,6 %	77,0 %	68,1 %	61,0 %	82,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 953	67	138	120	68	2 346
	dont femmes	60,9 %	65,7 %	45,7 %	56,7 %	54,4 %	59,8 %
	dont hors académie	33,6 %	25,4 %	68,8 %	76,7 %	52,9 %	38,2 %
	% parmi les candidats	72,8 %	56,3 %	44,2 %	49,2 %	47,2 %	67,0 %
	% parmi les candidates	73,8 %	55,7 %	51,6 %	47,2 %	45,1 %	68,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,9 %	87,0 %	68,7 %	73,2 %	72,3 %	83,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,0 %	86,3 %	67,0 %	69,4 %	74,0 %	83,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	31 951	836	3 101	2 203	1 158	39 249
	dont hors académie	80,2 %	68,2 %	87,9 %	91,5 %	83,9 %	81,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,9	7,0	9,9	9,0	8,0	11,2
Propositions reçues	Nombre	6 703	114	405	361	161	7 744
	dont hors académie	54,4 %	44,7 %	77,8 %	82,5 %	65,8 %	57,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,0	1,3	1,5	1,1	2,2

Note de lecture : 2 682 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 60,1 % sont des femmes et 87,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 31 951 candidatures (80,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	574	997	426	1 074	1 297	732
	dont femmes	66,4 %	53,1 %	76,1 %	65,0 %	44,9 %	67,9 %
	dont hors académie	89,2 %	79,6 %	82,6 %	77,7 %	86,4 %	68,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	363	543	293	623	856	615
	dont femmes	69,1 %	53,2 %	81,2 %	63,6 %	46,5 %	69,3 %
	dont hors académie	58,4 %	54,0 %	69,3 %	55,1 %	66,0 %	52,4 %
	% parmi les candidats	63,2 %	54,5 %	68,8 %	58,0 %	66,0 %	84,0 %
	% parmi les candidates	65,9 %	54,6 %	73,5 %	56,7 %	68,3 %	85,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	302	411	184	412	645	392
	dont femmes	68,2 %	50,1 %	79,9 %	61,4 %	45,9 %	75,0 %
	dont hors académie	32,1 %	36,0 %	52,7 %	40,0 %	46,7 %	22,4 %
	% parmi les candidats	52,6 %	41,2 %	43,2 %	38,4 %	49,7 %	53,6 %
	% parmi les candidates	54,1 %	38,9 %	45,4 %	36,2 %	50,8 %	59,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,2 %	75,7 %	62,8 %	66,1 %	75,4 %	63,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,1 %	71,3 %	61,8 %	63,9 %	74,4 %	69,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	5 574	8 331	1 772	5 629	12 995	4 948
	dont hors académie	77,4 %	81,8 %	83,5 %	80,8 %	86,7 %	70,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		9,7	8,4	4,2	5,2	10,0	6,8
Propositions reçues	Nombre	1 017	939	642	1 134	2 037	1 975
	dont hors académie	49,3 %	56,0 %	67,6 %	55,2 %	65,3 %	50,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,7	2,2	1,8	2,4	3,2

Note de lecture : 574 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 66,4 % de ces candidats sont des femmes et 89,2 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 363 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 63,2 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 5 574 candidatures en « droit et sciences politiques » (77,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Clermont-Ferrand**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Clermont-Ferrand	France	Clermont-Ferrand	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		26 127	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		6 682	73 559	25,6 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		2 475	139 563	9,5 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		38 291	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		8 743	446 078	22,8 %	18,4 %
Formations	Nombre	147	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	3	1 095	2,0 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	2 964	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	125	21 370	4,2 %	12,1 %

Note de lecture : 26 127 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 6 682 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 25,6 %. Au total, 38 291 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 147 formations proposées dans l'académie (dont 3 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Clermont-Ferrand

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Clermont-Ferrand, 1 450 candidats sont originaires de cette même académie (soit 59 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 99 candidats sont originaires de l'académie de Lyon (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	16 831	685	2 020	1 349	1 125	4 117	26 127
	dont femmes	61,7 %	50,8 %	43,3 %	53,4 %	56,7 %	56,7 %	58,5 %
	dont hors académie	85,5 %	86,4 %	90,3 %	92,7 %	92,0 %	100,0 %	88,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 040	106	308	266	189	773	6 682
	dont femmes	64,1 %	65,1 %	51,6 %	60,5 %	60,3 %	70,0 %	63,9 %
	dont hors académie	63,1 %	48,1 %	77,3 %	83,1 %	75,1 %	100,0 %	68,9 %
	% parmi les candidats	29,9 %	15,5 %	15,2 %	19,7 %	16,8 %	18,8 %	25,6 %
	% parmi les candidates	31,1 %	19,8 %	18,2 %	22,4 %	17,9 %	23,2 %	27,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 770	67	129	96	85	328	2 475
	dont femmes	61,2 %	61,2 %	56,6 %	55,2 %	56,5 %	68,9 %	61,6 %
	dont hors académie	26,7 %	25,4 %	66,7 %	70,8 %	62,4 %	100,0 %	41,4 %
	% parmi les candidats	10,5 %	9,8 %	6,4 %	7,1 %	7,6 %	8,0 %	9,5 %
	% parmi les candidates	10,4 %	11,8 %	8,4 %	7,4 %	7,5 %	9,7 %	10,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,1 %	63,2 %	41,9 %	36,1 %	45,0 %	42,4 %	37,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,5 %	59,4 %	45,9 %	32,9 %	42,1 %	41,8 %	35,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	25 639	1 003	2 730	1 774	1 547	5 598	38 291
	dont hors académie	75,3 %	73,5 %	86,3 %	89,5 %	87,9 %	100,0 %	80,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	6 832	122	344	313	205	927	8 743
	dont hors académie	55,3 %	48,4 %	73,8 %	79,9 %	73,2 %	100,0 %	61,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3

Note de lecture : 16 831 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 61,7 % sont des femmes et 85,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 25 639 candidatures au sein de l'académie (75,3 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		12	22	17	22	36	38
Places offertes		277	438	346	487	734	682
Nombre de candidats pour une place		17,3	12,1	4,2	8,8	11,1	5,4
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 791	5 321	1 440	4 279	8 169	3 690
	dont femmes	72,6 %	50,6 %	78,0 %	69,3 %	43,6 %	66,8 %
	dont hors académie	90,7 %	86,2 %	85,3 %	83,4 %	89,0 %	82,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	606	768	727	1 204	1 876	1 766
	dont femmes	73,6 %	55,7 %	80,9 %	65,0 %	49,7 %	71,9 %
	dont hors académie	54,0 %	55,5 %	76,8 %	65,0 %	70,5 %	70,1 %
	% parmi les candidats	12,6 %	14,4 %	50,5 %	28,1 %	23,0 %	47,9 %
	% parmi les candidates	12,8 %	15,9 %	52,4 %	26,4 %	26,2 %	51,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	278	431	232	438	655	441
	dont femmes	68,3 %	51,7 %	79,3 %	65,8 %	48,5 %	72,8 %
	dont hors académie	26,3 %	39,0 %	62,5 %	43,6 %	47,5 %	31,1 %
	% parmi les candidats	5,8 %	8,1 %	16,1 %	10,2 %	8,0 %	12,0 %
	% parmi les candidates	5,5 %	8,3 %	16,4 %	9,7 %	8,9 %	13,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,9 %	56,1 %	31,9 %	36,4 %	34,9 %	25,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,6 %	52,1 %	31,3 %	36,8 %	34,1 %	25,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	6 901	7 566	1 748	5 296	10 385	6 395
	dont hors académie	81,7 %	79,9 %	83,3 %	79,6 %	83,3 %	76,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,4	1,4	1,2	1,2	1,3	1,7
Propositions reçues	Nombre	871	866	824	1 338	2 080	2 764
	dont hors académie	40,8 %	52,3 %	74,8 %	62,0 %	66,0 %	64,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,6

Note de lecture : L'académie propose 12 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 277 étudiants. 4 791 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 17,3 candidats pour une place dans cette discipline. 72,6 % de ces candidats sont des femmes et 90,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 606 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 12,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 6 901 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (81,7 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Corse

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Corse en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Corse	France	Corse	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	505	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	427	140 546	84,6 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	370	118 494	73,3 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	3 875	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	1 011	395 178	26,1 %	19,4 %

Note de lecture : 505 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 427 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 84,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Corse ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Corse, 262 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 71 %). Et 23 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nice (soit 6 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	334	27	89	47	8	505
	dont femmes	58,7 %	66,7 %	51,7 %	55,3 %	87,5 %	58,0 %
	dont hors académie	64,1 %	74,1 %	78,7 %	70,2 %	75,0 %	67,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	305	17	67	34	4	427
	dont femmes	60,0 %	70,6 %	55,2 %	55,9 %	100,0 %	59,7 %
	dont hors académie	39,0 %	41,2 %	52,2 %	58,8 %	25,0 %	42,6 %
	% parmi les candidats	91,3 %	63,0 %	75,3 %	72,3 %	50,0 %	84,6 %
	% parmi les candidates	93,4 %	66,7 %	80,4 %	73,1 %	57,1 %	87,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	272	14	58	23	3	370
	dont femmes	61,0 %	85,7 %	53,4 %	52,2 %	100,0 %	60,5 %
	dont hors académie	25,0 %	28,6 %	37,9 %	56,5 %	33,3 %	29,2 %
	% parmi les candidats	81,4 %	51,9 %	65,2 %	48,9 %	37,5 %	73,3 %
	% parmi les candidates	84,7 %	66,7 %	67,4 %	46,2 %	42,9 %	76,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,2 %	82,4 %	86,6 %	67,6 %	75,0 %	86,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	90,7 %	100,0 %	83,8 %	63,2 %	75,0 %	87,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	2 667	136	741	289	42	3 875
	dont hors académie	73,8 %	80,1 %	85,3 %	81,3 %	83,3 %	76,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		8,0	5,0	8,3	6,1	5,2	7,7
Propositions reçues	Nombre	821	19	114	52	5	1 011
	dont hors académie	39,0 %	36,8 %	52,6 %	57,7 %	40,0 %	41,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	0,7	1,3	1,1	0,6	2,0

Note de lecture : 334 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 58,7 % sont des femmes et 64,1 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 2 667 candidatures (73,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	71	143	71	164	118	144
	dont femmes	60,6 %	58,0 %	56,3 %	58,5 %	47,5 %	66,7 %
	dont hors académie	81,7 %	67,1 %	66,2 %	56,7 %	85,6 %	37,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	57	88	49	111	70	132
	dont femmes	64,9 %	54,5 %	55,1 %	58,6 %	51,4 %	68,2 %
	dont hors académie	43,9 %	44,3 %	44,9 %	36,9 %	64,3 %	26,5 %
	% parmi les candidats	80,3 %	61,5 %	69,0 %	67,7 %	59,3 %	91,7 %
	% parmi les candidates	86,0 %	57,8 %	67,5 %	67,7 %	64,3 %	93,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	51	77	24	69	48	101
	dont femmes	66,7 %	54,5 %	54,2 %	59,4 %	41,7 %	73,3 %
	dont hors académie	25,5 %	35,1 %	45,8 %	27,5 %	47,9 %	14,9 %
	% parmi les candidats	71,8 %	53,8 %	33,8 %	42,1 %	40,7 %	70,1 %
	% parmi les candidates	79,1 %	50,6 %	32,5 %	42,7 %	35,7 %	77,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,5 %	87,5 %	49,0 %	62,2 %	68,6 %	76,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	91,9 %	87,5 %	48,1 %	63,1 %	55,6 %	82,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	568	928	216	566	1 034	563
	dont hors académie	76,8 %	82,4 %	84,3 %	64,8 %	92,3 %	49,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		8,0	6,5	3,0	3,5	8,8	3,9
Propositions reçues	Nombre	168	131	62	167	165	318
	dont hors académie	33,3 %	48,1 %	54,8 %	34,1 %	63,6 %	32,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,5	1,3	1,5	2,4	2,4

Note de lecture : 71 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 60,6 % de ces candidats sont des femmes et 81,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 57 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 80,3 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 568 candidatures en « droit et sciences politiques » (76,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Corse**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Corse	France	Corse	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		3 712	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		1 406	73 559	37,9 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		496	139 563	13,4 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		4 898	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		1 756	446 078	35,9 %	18,4 %
Formations	Nombre	49	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	4	1 095	8,2 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	917	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	72	21 370	7,9 %	12,1 %

Note de lecture : 3 712 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 1 406 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 37,9 %. Au total, 4 898 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 49 formations proposées dans l'académie (dont 4 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Corse

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Corse, 262 candidats sont originaires de cette même académie (soit 53 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 20 candidats sont originaires de l'académie de Aix-Marseille (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 326	154	277	208	114	633	3 712
	dont femmes	66,4 %	57,8 %	54,5 %	60,1 %	64,9 %	61,9 %	64,0 %
	dont hors académie	86,9 %	89,6 %	76,2 %	88,5 %	97,4 %	100,0 %	88,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 011	30	99	65	27	174	1 406
	dont femmes	65,4 %	53,3 %	63,6 %	64,6 %	85,2 %	66,1 %	65,4 %
	dont hors académie	73,6 %	66,7 %	54,5 %	75,4 %	88,9 %	100,0 %	75,7 %
	% parmi les candidats	43,5 %	19,5 %	35,7 %	31,2 %	23,7 %	27,5 %	37,9 %
	% parmi les candidates	42,8 %	18,0 %	41,7 %	33,6 %	31,1 %	29,3 %	38,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	336	17	48	24	5	66	496
	dont femmes	68,2 %	58,8 %	58,3 %	62,5 %	80,0 %	69,7 %	66,9 %
	dont hors académie	39,3 %	41,2 %	25,0 %	58,3 %	60,0 %	100,0 %	47,2 %
	% parmi les candidats	14,4 %	11,0 %	17,3 %	11,5 %	4,4 %	10,4 %	13,4 %
	% parmi les candidates	14,8 %	11,2 %	18,5 %	12,0 %	5,4 %	11,7 %	14,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,2 %	56,7 %	48,5 %	36,9 %	18,5 %	37,9 %	35,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	34,6 %	62,5 %	44,4 %	35,7 %	17,4 %	40,0 %	36,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	3 131	181	369	288	141	788	4 898
	dont hors académie	77,7 %	85,1 %	70,5 %	81,2 %	95,0 %	100,0 %	81,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,2	1,3	1,4	1,2	1,2	1,3
Propositions reçues	Nombre	1 314	32	110	77	28	195	1 756
	dont hors académie	61,9 %	62,5 %	50,9 %	71,4 %	89,3 %	100,0 %	66,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,2	1,0	1,1	1,2

Note de lecture : 2 326 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 66,4 % sont des femmes et 86,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 3 131 candidatures au sein de l'académie (77,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		7	4	4	13	5	16
Places offertes		116	80	100	321	102	198
Nombre de candidats pour une place		7,8	7,6	1,5	2,6	4,5	4,7
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	902	609	146	846	456	934
	dont femmes	68,5 %	60,9 %	69,9 %	61,2 %	54,2 %	67,8 %
	dont hors académie	94,0 %	82,6 %	79,5 %	85,5 %	87,5 %	85,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	312	109	107	366	195	376
	dont femmes	66,0 %	64,2 %	69,2 %	61,7 %	62,6 %	68,6 %
	dont hors académie	84,3 %	42,2 %	74,8 %	76,2 %	77,9 %	68,4 %
	% parmi les candidats	34,6 %	17,9 %	73,3 %	43,3 %	42,8 %	40,3 %
	% parmi les candidates	33,3 %	18,9 %	72,5 %	43,6 %	49,4 %	40,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	97	60	25	134	63	117
	dont femmes	69,1 %	60,0 %	60,0 %	63,4 %	58,7 %	78,6 %
	dont hors académie	60,8 %	16,7 %	48,0 %	62,7 %	60,3 %	26,5 %
	% parmi les candidats	10,8 %	9,9 %	17,1 %	15,8 %	13,8 %	12,5 %
	% parmi les candidates	10,8 %	9,7 %	14,7 %	16,4 %	15,0 %	14,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31,1 %	55,0 %	23,4 %	36,6 %	32,3 %	31,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	32,5 %	51,4 %	20,3 %	37,6 %	30,3 %	35,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 098	697	152	1 115	515	1 321
	dont hors académie	88,0 %	76,6 %	77,6 %	82,2 %	84,5 %	78,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,2	1,1	1,0	1,3	1,1	1,4
Propositions reçues	Nombre	394	114	108	410	215	515
	dont hors académie	71,6 %	40,4 %	74,1 %	73,2 %	72,1 %	58,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,0	1,0	1,1	1,1	1,4

Note de lecture : L'académie propose 7 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 116 étudiants. 902 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 7,8 candidats pour une place dans cette discipline. 68,5 % de ces candidats sont des femmes et 94,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 312 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 34,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 1 098 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (88,0 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Créteil

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Créteil en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Créteil	France	Créteil	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	10 663	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	6 740	140 546	63,2 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	5 808	118 494	54,5 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	131 050	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	17 416	395 178	13,3 %	19,4 %

Note de lecture : 10 663 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 6 740 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 63,2 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Créteil ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Créteil, 3 240 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 56 %). Et 927 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Paris (soit 16 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	7 396	825	1 037	902	503	10 663
	dont femmes	65,5 %	51,6 %	52,0 %	63,1 %	57,5 %	62,5 %
	dont hors académie	91,0 %	86,7 %	95,3 %	89,4 %	94,0 %	91,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 408	271	351	452	258	6 740
	dont femmes	65,0 %	57,9 %	56,4 %	65,9 %	62,4 %	64,2 %
	dont hors académie	57,0 %	64,9 %	68,9 %	74,3 %	77,9 %	59,9 %
	% parmi les candidats	73,1 %	32,8 %	33,8 %	50,1 %	51,3 %	63,2 %
	% parmi les candidates	72,6 %	36,9 %	36,7 %	52,4 %	55,7 %	65,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 750	230	273	343	212	5 808
	dont femmes	65,0 %	57,0 %	56,0 %	64,7 %	62,3 %	64,1 %
	dont hors académie	39,7 %	60,0 %	60,8 %	69,4 %	65,1 %	44,2 %
	% parmi les candidats	64,2 %	27,9 %	26,3 %	38,0 %	42,1 %	54,5 %
	% parmi les candidates	63,7 %	30,8 %	28,4 %	39,0 %	45,7 %	55,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,8 %	84,9 %	77,8 %	75,9 %	82,2 %	86,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,8 %	83,4 %	77,3 %	74,5 %	82,0 %	86,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	99 503	6 190	12 622	7 882	4 853	131 050
	dont hors académie	70,2 %	71,3 %	74,8 %	78,0 %	80,5 %	71,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		13,5	7,5	12,2	8,7	9,6	12,3
Propositions reçues	Nombre	14 949	398	569	961	539	17 416
	dont hors académie	51,3 %	62,6 %	64,3 %	71,1 %	75,0 %	53,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,0	0,5	0,5	1,1	1,1	1,6

Note de lecture : 7 396 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 65,5 % sont des femmes et 91,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 99 503 candidatures (70,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 390	4 231	2 181	3 728	3 148	1 244
	dont femmes	71,9 %	63,2 %	68,9 %	70,3 %	46,8 %	69,0 %
	dont hors académie	91,0 %	88,0 %	69,7 %	78,8 %	87,1 %	78,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 120	1 596	1 023	1 499	1 441	1 036
	dont femmes	73,6 %	62,5 %	69,4 %	70,7 %	48,2 %	69,6 %
	dont hors académie	64,7 %	46,4 %	54,5 %	59,2 %	66,4 %	60,6 %
	% parmi les candidats	46,9 %	37,7 %	46,9 %	40,2 %	45,8 %	83,3 %
	% parmi les candidates	47,9 %	37,3 %	47,3 %	40,4 %	47,2 %	84,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	890	1 298	698	1 075	1 123	724
	dont femmes	73,6 %	62,4 %	68,2 %	70,0 %	47,8 %	68,1 %
	dont hors académie	54,4 %	35,6 %	40,1 %	45,2 %	50,8 %	39,4 %
	% parmi les candidats	37,2 %	30,7 %	32,0 %	28,8 %	35,7 %	58,2 %
	% parmi les candidates	38,1 %	30,3 %	31,7 %	28,7 %	36,5 %	57,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,5 %	81,3 %	68,2 %	71,7 %	77,9 %	69,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	79,5 %	81,2 %	67,0 %	71,0 %	77,3 %	68,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	26 053	39 363	8 057	20 238	30 002	7 337
	dont hors académie	75,6 %	67,3 %	60,3 %	70,5 %	77,8 %	69,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,9	9,3	3,7	5,4	9,5	5,9
Propositions reçues	Nombre	3 161	2 894	1 699	2 723	3 624	3 315
	dont hors académie	55,4 %	36,7 %	54,0 %	54,8 %	65,9 %	52,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,8	1,7	1,8	2,5	3,2

Note de lecture : 2 390 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,9 % de ces candidats sont des femmes et 91,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 120 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 46,9 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 26 053 candidatures en « droit et sciences politiques » (75,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Créteil**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Créteil	France	Créteil	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		66 311	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		18 337	73 559	27,7 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		8 175	139 563	12,3 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		168 356	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		26 337	446 078	15,6 %	18,4 %
Formations	Nombre	458	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	74	1 095	16,2 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	9 439	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 394	21 370	14,8 %	12,1 %

Note de lecture : 66 311 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 18 337 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 27,7 %. Au total, 168 356 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 458 formations proposées dans l'académie (dont 74 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Créteil

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Créteil, 3 240 candidats sont originaires de cette même académie (soit 40 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 1 222 candidats sont originaires de l'académie de Paris (soit 15 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	37 678	1 931	3 559	4 255	4 172	14 716	66 311
	dont femmes	64,7 %	53,2 %	49,7 %	59,4 %	63,9 %	63,1 %	62,8 %
	dont hors académie	81,8 %	69,8 %	77,2 %	86,2 %	92,0 %	100,0 %	86,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	12 689	297	532	1 037	907	2 875	18 337
	dont femmes	67,7 %	66,0 %	60,2 %	65,8 %	69,5 %	68,1 %	67,5 %
	dont hors académie	67,5 %	56,9 %	72,4 %	82,3 %	89,6 %	100,0 %	74,5 %
	% parmi les candidats	33,7 %	15,4 %	14,9 %	24,4 %	21,7 %	19,5 %	27,7 %
	% parmi les candidates	35,3 %	19,1 %	18,1 %	27,0 %	23,6 %	21,1 %	29,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 159	199	287	501	432	1 597	8 175
	dont femmes	65,9 %	62,8 %	61,0 %	62,9 %	69,4 %	66,8 %	65,8 %
	dont hors académie	44,5 %	53,8 %	62,7 %	79,0 %	82,9 %	100,0 %	60,4 %
	% parmi les candidats	13,7 %	10,3 %	8,1 %	11,8 %	10,4 %	10,9 %	12,3 %
	% parmi les candidates	14,0 %	12,2 %	9,9 %	12,5 %	11,3 %	11,5 %	12,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,7 %	67,0 %	53,9 %	48,3 %	47,6 %	55,5 %	44,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,6 %	63,8 %	54,7 %	46,2 %	47,6 %	54,5 %	43,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	99 971	4 890	9 090	9 532	9 656	35 217	168 356
	dont hors académie	70,3 %	63,6 %	65,0 %	81,8 %	90,2 %	100,0 %	77,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,7	2,5	2,6	2,2	2,3	2,4	2,5
Propositions reçues	Nombre	19 035	356	644	1 413	1 184	3 705	26 337
	dont hors académie	61,7 %	58,1 %	68,5 %	80,3 %	88,6 %	100,0 %	69,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,2	1,4	1,3	1,3	1,4

Note de lecture : 37 678 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,7 % sont des femmes et 81,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 99 971 candidatures au sein de l'académie (70,3 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		84	90	71	91	79	43
Places offertes		1 425	1 726	1 414	2 066	1 446	1 362
Nombre de candidats pour une place		9,3	10,1	7,3	9,1	10,7	3,0
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	13 235	17 493	10 323	18 790	15 543	4 099
	dont femmes	68,4 %	59,8 %	71,0 %	74,5 %	44,7 %	67,5 %
	dont hors académie	87,2 %	82,0 %	83,9 %	85,8 %	84,9 %	77,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 775	2 917	2 831	4 160	3 041	2 644
	dont femmes	73,8 %	62,8 %	74,9 %	71,2 %	51,5 %	70,5 %
	dont hors académie	80,1 %	63,0 %	76,9 %	77,7 %	70,7 %	71,1 %
	% parmi les candidats	28,5 %	16,7 %	27,4 %	22,1 %	19,6 %	64,5 %
	% parmi les candidates	30,8 %	17,5 %	28,9 %	21,2 %	22,5 %	67,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 344	1 645	1 191	1 836	1 265	894
	dont femmes	73,7 %	62,1 %	71,5 %	71,7 %	47,1 %	67,8 %
	dont hors académie	69,8 %	49,2 %	64,9 %	67,9 %	56,4 %	50,9 %
	% parmi les candidats	10,2 %	9,4 %	11,5 %	9,8 %	8,1 %	21,8 %
	% parmi les candidates	10,9 %	9,8 %	11,6 %	9,4 %	8,6 %	21,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,6 %	56,4 %	42,1 %	44,1 %	41,6 %	33,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,5 %	55,8 %	40,1 %	44,4 %	38,0 %	32,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	31 630	47 877	16 701	33 046	30 474	8 628
	dont hors académie	79,9 %	73,1 %	80,8 %	81,9 %	78,1 %	73,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	2,7	1,6	1,8	2,0	2,1
Propositions reçues	Nombre	5 481	3 992	3 244	4 995	3 728	4 897
	dont hors académie	74,3 %	54,1 %	75,9 %	75,4 %	66,9 %	68,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,4	1,1	1,2	1,2	1,9

Note de lecture : L'académie propose 84 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 425 étudiants. 13 235 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 9,3 candidats pour une place dans cette discipline. 68,4 % de ces candidats sont des femmes et 87,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 3 775 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 28,5 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 31 630 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (79,9 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Dijon

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Dijon en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Dijon	France	Dijon	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	2 989	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	2 315	140 546	77,5 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 974	118 494	66,0 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	31 699	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	6 618	395 178	20,9 %	19,4 %

Note de lecture : 2 989 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 2 315 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,5 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Dijon ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Dijon, 1 261 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 64 %). Et 124 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon (soit 6 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	2 194	106	328	225	136	2 989
	dont femmes	61,4 %	41,5 %	35,1 %	60,9 %	60,3 %	57,7 %
	dont hors académie	85,8 %	68,9 %	84,1 %	87,6 %	83,8 %	85,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 853	55	174	150	83	2 315
	dont femmes	62,3 %	49,1 %	42,0 %	63,3 %	66,3 %	60,7 %
	dont hors académie	60,6 %	41,8 %	75,9 %	79,3 %	73,5 %	63,0 %
	% parmi les candidats	84,5 %	51,9 %	53,0 %	66,7 %	61,0 %	77,5 %
	% parmi les candidates	85,7 %	61,4 %	63,5 %	69,3 %	67,1 %	81,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 623	48	114	117	72	1 974
	dont femmes	62,4 %	45,8 %	44,7 %	65,0 %	66,7 %	61,2 %
	dont hors académie	31,4 %	33,3 %	56,1 %	64,1 %	68,1 %	36,1 %
	% parmi les candidats	74,0 %	45,3 %	34,8 %	52,0 %	52,9 %	66,0 %
	% parmi les candidates	75,1 %	50,0 %	44,3 %	55,5 %	58,5 %	70,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,6 %	87,3 %	65,5 %	78,0 %	86,7 %	85,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,6 %	81,5 %	69,9 %	80,0 %	87,3 %	86,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	25 000	661	2 685	2 102	1 251	31 699
	dont hors académie	79,9 %	77,2 %	83,5 %	88,0 %	88,5 %	81,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,4	6,2	8,2	9,3	9,2	10,6
Propositions reçues	Nombre	5 753	73	345	317	130	6 618
	dont hors académie	62,1 %	42,5 %	71,0 %	75,1 %	70,0 %	63,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	0,7	1,1	1,4	1,0	2,2

Note de lecture : 2 194 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,4 % sont des femmes et 85,8 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 25 000 candidatures (79,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	483	770	353	848	996	769
	dont femmes	69,8 %	55,7 %	75,1 %	67,0 %	40,0 %	69,2 %
	dont hors académie	91,7 %	76,2 %	79,9 %	74,9 %	85,4 %	71,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	298	387	238	433	622	665
	dont femmes	71,1 %	55,6 %	76,9 %	64,4 %	44,5 %	69,3 %
	dont hors académie	71,1 %	59,4 %	65,5 %	61,9 %	60,6 %	55,8 %
	% parmi les candidats	61,7 %	50,3 %	67,4 %	51,1 %	62,4 %	86,5 %
	% parmi les candidates	62,9 %	50,1 %	69,1 %	49,1 %	69,6 %	86,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	262	287	163	306	453	503
	dont femmes	71,0 %	54,4 %	77,3 %	63,1 %	43,9 %	69,4 %
	dont hors académie	43,5 %	42,5 %	46,6 %	40,5 %	37,7 %	21,1 %
	% parmi les candidats	54,2 %	37,3 %	46,2 %	36,1 %	45,5 %	65,4 %
	% parmi les candidates	55,2 %	36,4 %	47,5 %	34,0 %	50,0 %	65,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,9 %	74,2 %	68,5 %	70,7 %	72,8 %	75,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,7 %	72,6 %	68,9 %	69,2 %	71,8 %	75,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	5 646	5 893	1 358	4 716	8 316	5 770
	dont hors académie	83,9 %	80,8 %	80,9 %	80,8 %	84,8 %	73,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,7	7,7	3,8	5,6	8,3	7,5
Propositions reçues	Nombre	848	642	528	823	1 403	2 374
	dont hors académie	63,0 %	62,6 %	71,8 %	64,3 %	61,4 %	62,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,7	2,2	1,9	2,3	3,6

Note de lecture : 483 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,8 % de ces candidats sont des femmes et 91,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 298 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 61,7 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 5 646 candidatures en « droit et sciences politiques » (83,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Dijon**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Dijon	France	Dijon	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		22 062	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		5 176	73 559	23,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		2 044	139 563	9,3 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		33 131	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		6 636	446 078	20,0 %	18,4 %
Formations	Nombre	142	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	22	1 095	15,5 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	2 584	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	390	21 370	15,1 %	12,1 %

Note de lecture : 22 062 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 5 176 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 23,5 %. Au total, 33 131 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 142 formations proposées dans l'académie (dont 22 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Dijon

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Dijon, 1 261 candidats sont originaires de cette même académie (soit 62 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 60 candidats sont originaires de l'académie de Besançon (soit 3 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	14 381	573	1 639	1 018	841	3 610	22 062
	dont femmes	63,1 %	42,2 %	48,3 %	57,5 %	63,5 %	59,9 %	60,7 %
	dont hors académie	86,0 %	85,9 %	87,7 %	88,0 %	91,4 %	100,0 %	88,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 815	109	312	220	131	589	5 176
	dont femmes	68,7 %	48,6 %	63,8 %	69,5 %	69,5 %	69,6 %	68,1 %
	dont hors académie	61,2 %	67,9 %	76,0 %	75,5 %	76,3 %	100,0 %	67,7 %
	% parmi les candidats	26,5 %	19,0 %	19,0 %	21,6 %	15,6 %	16,3 %	23,5 %
	% parmi les candidates	28,9 %	21,9 %	25,2 %	26,2 %	17,0 %	18,9 %	26,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 467	66	126	86	47	252	2 044
	dont femmes	62,6 %	43,9 %	58,7 %	65,1 %	66,0 %	65,5 %	62,3 %
	dont hors académie	24,1 %	51,5 %	60,3 %	51,2 %	51,1 %	100,0 %	38,3 %
	% parmi les candidats	10,2 %	11,5 %	7,7 %	8,4 %	5,6 %	7,0 %	9,3 %
	% parmi les candidates	10,1 %	12,0 %	9,4 %	9,6 %	5,8 %	7,6 %	9,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,5 %	60,6 %	40,4 %	39,1 %	35,9 %	42,8 %	39,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	35,1 %	54,7 %	37,2 %	36,6 %	34,1 %	40,2 %	36,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	22 035	783	2 561	1 414	1 148	5 190	33 131
	dont hors académie	77,2 %	80,7 %	82,7 %	82,2 %	87,5 %	100,0 %	81,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	4 947	126	396	279	166	722	6 636
	dont hors académie	56,0 %	66,7 %	74,7 %	71,7 %	76,5 %	100,0 %	63,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3

Note de lecture : 14 381 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 63,1 % sont des femmes et 86,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 22 035 candidatures au sein de l'académie (77,2 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		14	20	11	21	36	40
Places offertes		230	392	182	383	536	861
Nombre de candidats pour une place		13,4	10,9	4,3	13,4	10,7	5,0
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 086	4 271	788	5 118	5 751	4 323
	dont femmes	70,9 %	55,0 %	78,4 %	72,4 %	41,4 %	69,8 %
	dont hors académie	88,6 %	87,0 %	77,5 %	88,2 %	88,0 %	83,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	562	473	331	808	1 139	2 067
	dont femmes	74,7 %	58,8 %	79,5 %	64,9 %	53,0 %	75,8 %
	dont hors académie	62,6 %	53,3 %	61,3 %	66,8 %	63,1 %	71,7 %
	% parmi les candidats	18,2 %	11,1 %	42,0 %	15,8 %	19,8 %	47,8 %
	% parmi les candidates	19,2 %	11,8 %	42,6 %	14,2 %	25,4 %	51,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	234	282	154	326	448	600
	dont femmes	71,8 %	57,8 %	76,6 %	63,5 %	45,8 %	68,8 %
	dont hors académie	36,8 %	41,5 %	43,5 %	44,2 %	37,1 %	33,8 %
	% parmi les candidats	7,6 %	6,6 %	19,5 %	6,4 %	7,8 %	13,9 %
	% parmi les candidates	7,7 %	6,9 %	19,1 %	5,6 %	8,6 %	13,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,6 %	59,6 %	46,5 %	40,3 %	39,3 %	29,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,0 %	58,6 %	44,9 %	39,5 %	33,9 %	26,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	4 848	6 084	944	6 320	7 889	7 046
	dont hors académie	81,2 %	81,4 %	72,6 %	85,7 %	84,0 %	77,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,4	1,2	1,2	1,4	1,6
Propositions reçues	Nombre	686	502	359	850	1 349	2 890
	dont hors académie	54,2 %	52,2 %	58,5 %	65,4 %	59,9 %	68,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4

Note de lecture : L'académie propose 14 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 230 étudiants. 3 086 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 13,4 candidats pour une place dans cette discipline. 70,9 % de ces candidats sont des femmes et 88,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 562 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 18,2 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 4 848 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (81,2 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Grenoble

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Grenoble en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Grenoble	France	Grenoble	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	6 527	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	4 995	140 546	76,5 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	4 157	118 494	63,7 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	68 648	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	14 217	395 178	20,7 %	19,4 %

Note de lecture : 6 527 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 4 995 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,5 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Grenoble ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Grenoble, 2 397 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 58 %). Et 469 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon (soit 11 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	4 532	180	1 000	376	439	6 527
	dont femmes	59,2 %	41,1 %	33,8 %	59,8 %	71,1 %	55,7 %
	dont hors académie	87,9 %	85,0 %	87,3 %	82,4 %	83,4 %	87,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 790	87	605	243	270	4 995
	dont femmes	59,5 %	46,0 %	39,3 %	58,4 %	77,0 %	57,7 %
	dont hors académie	66,3 %	75,9 %	71,2 %	71,6 %	77,0 %	67,9 %
	% parmi les candidats	83,6 %	48,3 %	60,5 %	64,6 %	61,5 %	76,5 %
	% parmi les candidates	84,1 %	54,1 %	70,4 %	63,1 %	66,7 %	79,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 301	73	426	142	215	4 157
	dont femmes	59,4 %	43,8 %	43,4 %	54,9 %	77,7 %	58,3 %
	dont hors académie	37,1 %	72,6 %	60,3 %	62,0 %	64,2 %	42,3 %
	% parmi les candidats	72,8 %	40,6 %	42,6 %	37,8 %	49,0 %	63,7 %
	% parmi les candidates	73,1 %	43,2 %	54,7 %	34,7 %	53,5 %	66,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,1 %	83,9 %	70,4 %	58,4 %	79,6 %	83,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,9 %	80,0 %	77,7 %	54,9 %	80,3 %	84,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	52 059	1 249	9 211	2 787	3 342	68 648
	dont hors académie	76,9 %	85,7 %	80,3 %	84,8 %	81,8 %	78,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,5	6,9	9,2	7,4	7,6	10,5
Propositions reçues	Nombre	11 766	148	1 205	487	611	14 217
	dont hors académie	59,2 %	75,7 %	66,5 %	74,1 %	76,3 %	61,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	0,8	1,2	1,3	1,4	2,2

Note de lecture : 4 532 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 59,2 % sont des femmes et 87,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 52 059 candidatures (76,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 136	1 773	974	1 779	2 452	1 009
	dont femmes	70,5 %	54,8 %	74,1 %	67,4 %	38,0 %	64,8 %
	dont hors académie	95,5 %	79,1 %	77,5 %	80,4 %	86,5 %	74,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	706	972	611	979	1 601	876
	dont femmes	73,8 %	54,8 %	78,9 %	66,4 %	39,7 %	65,1 %
	dont hors académie	77,9 %	59,8 %	69,4 %	63,2 %	67,0 %	61,1 %
	% parmi les candidats	62,1 %	54,8 %	62,7 %	55,0 %	65,3 %	86,8 %
	% parmi les candidates	65,0 %	54,9 %	66,8 %	54,2 %	68,2 %	87,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	576	724	414	667	1 194	582
	dont femmes	75,0 %	54,1 %	77,1 %	65,1 %	39,2 %	64,9 %
	dont hors académie	54,9 %	46,4 %	51,9 %	40,0 %	40,1 %	25,3 %
	% parmi les candidats	50,7 %	40,8 %	42,5 %	37,5 %	48,7 %	57,7 %
	% parmi les candidates	53,9 %	40,4 %	44,2 %	36,2 %	50,3 %	57,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,6 %	74,5 %	67,8 %	68,1 %	74,6 %	66,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,9 %	73,5 %	66,2 %	66,8 %	73,7 %	66,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	14 508	12 496	3 913	10 629	20 134	6 968
	dont hors académie	80,9 %	74,9 %	77,4 %	75,2 %	81,9 %	71,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,8	7,0	4,0	6,0	8,2	6,9
Propositions reçues	Nombre	2 143	1 943	1 297	2 098	3 785	2 951
	dont hors académie	63,8 %	57,1 %	69,2 %	59,9 %	62,9 %	57,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	2,0	2,1	2,1	2,4	3,4

Note de lecture : 1 136 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,5 % de ces candidats sont des femmes et 95,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 706 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 62,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 14 508 candidatures en « droit et sciences politiques » (80,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Grenoble**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Grenoble	France	Grenoble	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		40 574	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		11 042	73 559	27,2 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		4 293	139 563	10,6 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		69 053	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		14 621	446 078	21,2 %	18,4 %
Formations	Nombre	266	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	21	1 095	7,9 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	5 619	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	351	21 370	6,2 %	12,1 %

Note de lecture : 40 574 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 11 042 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 27,2 %. Au total, 69 053 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 266 formations proposées dans l'académie (dont 21 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Grenoble

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Grenoble, 2 397 candidats sont originaires de cette même académie (soit 56 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 259 candidats sont originaires de l'académie de Lyon (soit 6 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	25 998	708	2 780	2 124	1 883	7 081	40 574
	dont femmes	63,8 %	47,3 %	40,6 %	57,7 %	65,9 %	62,4 %	61,4 %
	dont hors académie	84,1 %	87,4 %	73,5 %	90,3 %	85,0 %	100,0 %	86,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 974	94	594	511	386	1 483	11 042
	dont femmes	64,2 %	50,0 %	53,0 %	66,1 %	71,5 %	68,6 %	64,4 %
	dont hors académie	63,6 %	66,0 %	49,8 %	81,0 %	71,2 %	100,0 %	68,9 %
	% parmi les candidats	30,7 %	13,3 %	21,4 %	24,1 %	20,5 %	20,9 %	27,2 %
	% parmi les candidates	30,9 %	14,0 %	27,9 %	27,6 %	22,2 %	23,0 %	28,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 963	42	242	186	166	694	4 293
	dont femmes	59,7 %	40,5 %	44,6 %	55,4 %	74,7 %	66,0 %	60,1 %
	dont hors académie	29,9 %	52,4 %	30,2 %	71,0 %	53,6 %	100,0 %	44,2 %
	% parmi les candidats	11,4 %	5,9 %	8,7 %	8,8 %	8,8 %	9,8 %	10,6 %
	% parmi les candidates	10,7 %	5,1 %	9,6 %	8,4 %	10,0 %	10,4 %	10,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,2 %	44,7 %	40,7 %	36,4 %	43,0 %	46,8 %	38,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	34,5 %	36,2 %	34,3 %	30,5 %	44,9 %	45,0 %	36,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	45 113	1 095	4 991	3 287	3 091	11 476	69 053
	dont hors académie	73,3 %	83,7 %	63,6 %	87,1 %	80,4 %	100,0 %	78,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	1,5	1,8	1,5	1,6	1,6	1,7
Propositions reçues	Nombre	10 915	106	742	616	463	1 779	14 621
	dont hors académie	56,0 %	66,0 %	45,6 %	79,5 %	68,7 %	100,0 %	62,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 25 998 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 63,8 % sont des femmes et 84,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 45 113 candidatures au sein de l'académie (73,3 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		28	44	34	49	68	43
Places offertes		536	815	771	941	1 406	1 150
Nombre de candidats pour une place		14,1	7,8	4,3	11,1	8,1	3,6
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	7 536	6 339	3 331	10 446	11 384	4 085
	dont femmes	73,8 %	55,7 %	76,7 %	75,5 %	39,1 %	63,7 %
	dont hors académie	89,2 %	80,5 %	82,3 %	88,3 %	84,4 %	78,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 662	1 529	1 353	2 083	2 903	1 960
	dont femmes	75,8 %	62,9 %	81,4 %	69,9 %	43,2 %	71,4 %
	dont hors académie	74,4 %	59,8 %	75,1 %	69,8 %	64,2 %	64,3 %
	% parmi les candidats	22,1 %	24,1 %	40,6 %	19,9 %	25,5 %	48,0 %
	% parmi les candidates	22,7 %	27,3 %	43,1 %	18,5 %	28,2 %	53,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	531	678	510	786	1 142	646
	dont femmes	74,0 %	57,8 %	78,0 %	68,3 %	36,8 %	67,8 %
	dont hors académie	51,0 %	42,8 %	61,0 %	49,1 %	37,4 %	32,7 %
	% parmi les candidats	7,0 %	10,7 %	15,3 %	7,5 %	10,0 %	15,8 %
	% parmi les candidates	7,1 %	11,1 %	15,6 %	6,8 %	9,4 %	16,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31,9 %	44,3 %	37,7 %	37,7 %	39,3 %	33,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,2 %	40,7 %	36,1 %	36,9 %	33,5 %	31,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	13 123	11 159	4 253	16 887	16 918	6 713
	dont hors académie	78,9 %	71,9 %	79,2 %	84,4 %	78,4 %	70,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	1,8	1,3	1,6	1,5	1,6
Propositions reçues	Nombre	2 260	1 875	1 498	2 438	3 507	3 043
	dont hors académie	65,7 %	55,5 %	73,3 %	65,5 %	59,9 %	58,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,2	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 28 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 536 étudiants. 7 536 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 14,1 candidats pour une place dans cette discipline. 73,8 % de ces candidats sont des femmes et 89,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 662 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 22,1 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 13 123 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (78,9 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Lille

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Lille en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Lille	France	Lille	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	13 183	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	10 519	140 546	79,8 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	8 861	118 494	67,2 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	138 189	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	29 880	395 178	21,6 %	19,4 %

Note de lecture : 13 183 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 10 519 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 79,8 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Lille ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Lille, 6 502 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 73 %). Et 351 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Paris (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	9 798	595	1 068	1 055	667	13 183
	dont femmes	62,3 %	52,6 %	40,7 %	58,0 %	57,6 %	59,6 %
	dont hors académie	74,8 %	50,4 %	53,4 %	72,6 %	72,4 %	71,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 510	314	676	649	370	10 519
	dont femmes	62,9 %	55,4 %	44,8 %	61,6 %	65,1 %	61,5 %
	dont hors académie	49,2 %	31,8 %	33,1 %	57,8 %	57,0 %	48,5 %
	% parmi les candidats	86,9 %	52,8 %	63,3 %	61,5 %	55,5 %	79,8 %
	% parmi les candidates	87,6 %	55,6 %	69,7 %	65,4 %	62,8 %	82,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 343	268	509	463	278	8 861
	dont femmes	62,7 %	54,5 %	47,9 %	61,8 %	64,0 %	61,6 %
	dont hors académie	25,0 %	25,4 %	23,8 %	44,1 %	46,0 %	26,6 %
	% parmi les candidats	74,9 %	45,0 %	47,7 %	43,9 %	41,7 %	67,2 %
	% parmi les candidates	75,4 %	46,6 %	56,1 %	46,7 %	46,4 %	69,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,3 %	85,4 %	75,3 %	71,3 %	75,1 %	84,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,1 %	83,9 %	80,5 %	71,5 %	73,9 %	84,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	108 371	4 938	9 732	9 161	5 987	138 189
	dont hors académie	61,6 %	54,4 %	45,2 %	71,2 %	70,3 %	61,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,1	8,3	9,1	8,7	9,0	10,5
Propositions reçues	Nombre	26 213	463	1 218	1 294	692	29 880
	dont hors académie	42,7 %	34,3 %	35,1 %	52,8 %	58,1 %	43,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	0,8	1,1	1,2	1,0	2,3

Note de lecture : 9 798 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,3 % sont des femmes et 74,8 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 108 371 candidatures (61,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 063	4 349	2 272	4 003	3 563	2 858
	dont femmes	68,9 %	56,5 %	73,2 %	68,1 %	41,1 %	69,1 %
	dont hors académie	80,4 %	54,4 %	62,9 %	68,6 %	70,3 %	52,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 015	2 274	1 396	2 211	2 314	2 443
	dont femmes	70,3 %	57,2 %	74,1 %	70,2 %	41,6 %	69,3 %
	dont hors académie	59,3 %	31,8 %	50,9 %	54,1 %	50,4 %	35,7 %
	% parmi les candidats	65,8 %	52,3 %	61,4 %	55,2 %	64,9 %	85,5 %
	% parmi les candidates	67,1 %	52,9 %	62,2 %	56,9 %	65,8 %	85,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 492	1 663	887	1 356	1 742	1 721
	dont femmes	70,6 %	55,7 %	72,4 %	68,7 %	39,3 %	71,0 %
	dont hors académie	39,1 %	20,5 %	30,3 %	36,3 %	28,1 %	10,6 %
	% parmi les candidats	48,7 %	38,2 %	39,0 %	33,9 %	48,9 %	60,2 %
	% parmi les candidates	50,0 %	37,7 %	38,6 %	34,1 %	46,8 %	61,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	74,0 %	73,1 %	63,5 %	61,3 %	75,3 %	70,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	74,4 %	71,2 %	62,1 %	59,9 %	71,1 %	72,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	31 052	30 620	8 116	20 967	31 162	16 272
	dont hors académie	69,8 %	46,8 %	59,7 %	70,6 %	67,6 %	48,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,1	7,0	3,6	5,2	8,7	5,7
Propositions reçues	Nombre	5 576	3 967	2 763	4 395	5 600	7 579
	dont hors académie	49,3 %	30,9 %	50,1 %	54,2 %	48,2 %	31,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,7	2,0	2,0	2,4	3,1

Note de lecture : 3 063 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,9 % de ces candidats sont des femmes et 80,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 015 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 65,8 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 31 052 candidatures en « droit et sciences politiques » (69,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Lille**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Lille	France	Lille	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		71 032	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		21 857	73 559	30,8 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		10 792	139 563	15,2 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		168 241	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		33 083	446 078	19,7 %	18,4 %
Formations	Nombre	595	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	142	1 095	23,9 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	14 440	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	2 722	21 370	18,9 %	12,1 %

Note de lecture : 71 032 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 21 857 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 30,8 %. Au total, 168 241 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 595 formations proposées dans l'académie (dont 142 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lille

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lille, 6 502 candidats sont originaires de cette même académie (soit 60 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 247 candidats sont originaires de l'académie de Paris (soit 2 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	44 059	1 905	5 247	3 887	3 539	12 395	71 032
	dont femmes	62,5 %	48,7 %	41,8 %	54,2 %	60,6 %	58,6 %	59,4 %
	dont hors académie	79,2 %	72,3 %	80,7 %	80,0 %	86,2 %	100,0 %	83,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	15 481	397	1 229	1 055	868	2 827	21 857
	dont femmes	63,7 %	53,4 %	46,0 %	59,3 %	66,6 %	66,5 %	62,8 %
	dont hors académie	53,1 %	39,8 %	56,3 %	64,1 %	76,4 %	100,0 %	60,6 %
	% parmi les candidats	35,1 %	20,8 %	23,4 %	27,1 %	24,5 %	22,8 %	30,8 %
	% parmi les candidates	35,8 %	22,9 %	25,8 %	29,7 %	27,0 %	25,9 %	32,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 376	280	642	538	405	1 551	10 792
	dont femmes	62,8 %	51,8 %	45,0 %	56,7 %	64,4 %	66,0 %	61,7 %
	dont hors académie	25,4 %	28,6 %	39,6 %	51,9 %	63,0 %	100,0 %	39,8 %
	% parmi les candidats	16,7 %	14,7 %	12,2 %	13,8 %	11,4 %	12,5 %	15,2 %
	% parmi les candidates	16,8 %	15,6 %	13,2 %	14,5 %	12,2 %	14,1 %	15,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,6 %	70,5 %	52,2 %	51,0 %	46,7 %	54,9 %	49,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	47,0 %	68,4 %	51,2 %	48,7 %	45,2 %	54,4 %	48,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	106 044	5 080	14 254	8 434	7 860	26 569	168 241
	dont hors académie	60,8 %	55,7 %	62,6 %	68,8 %	77,3 %	100,0 %	68,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	2,7	2,7	2,2	2,2	2,1	2,4
Propositions reçues	Nombre	24 962	472	1 562	1 391	1 084	3 612	33 083
	dont hors académie	39,8 %	35,6 %	49,4 %	56,1 %	73,2 %	100,0 %	48,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3	1,5

Note de lecture : 44 059 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,5 % sont des femmes et 79,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 106 044 candidatures au sein de l'académie (60,8 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		64	130	89	95	151	66
Places offertes		1 869	2 999	2 188	2 111	2 735	2 538
Nombre de candidats pour une place		8,1	5,9	3,0	7,1	7,2	2,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	15 078	17 666	6 669	14 897	19 796	6 405
	dont femmes	69,8 %	53,9 %	75,0 %	72,4 %	41,3 %	64,5 %
	dont hors académie	83,8 %	79,3 %	76,4 %	80,7 %	84,6 %	58,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 182	3 967	3 114	3 868	4 870	3 523
	dont femmes	71,1 %	56,8 %	76,7 %	68,6 %	45,4 %	68,6 %
	dont hors académie	63,6 %	54,0 %	68,1 %	61,6 %	63,0 %	36,7 %
	% parmi les candidats	27,7 %	22,5 %	46,7 %	26,0 %	24,6 %	55,0 %
	% parmi les candidates	28,3 %	23,7 %	47,8 %	24,6 %	27,0 %	58,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 620	2 205	1 348	1 643	2 050	1 926
	dont femmes	72,6 %	54,4 %	74,6 %	66,5 %	40,3 %	70,5 %
	dont hors académie	44,0 %	40,0 %	54,2 %	47,4 %	38,9 %	20,1 %
	% parmi les candidats	10,7 %	12,5 %	20,2 %	11,0 %	10,4 %	30,1 %
	% parmi les candidates	11,2 %	12,6 %	20,1 %	10,1 %	10,1 %	32,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,7 %	55,6 %	43,3 %	42,5 %	42,1 %	54,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,5 %	53,2 %	42,1 %	41,2 %	37,3 %	56,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	30 931	46 310	10 574	24 789	40 929	14 708
	dont hors académie	69,7 %	64,8 %	69,1 %	75,1 %	75,3 %	42,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,1	2,6	1,6	1,7	2,1	2,3
Propositions reçues	Nombre	5 942	5 201	3 766	4 764	6 379	7 031
	dont hors académie	52,4 %	47,3 %	63,4 %	57,8 %	54,5 %	26,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,3	1,2	1,2	1,3	2,0

Note de lecture : L'académie propose 64 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 869 étudiants. 15 078 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 8,1 candidats pour une place dans cette discipline. 69,8 % de ces candidats sont des femmes et 83,8 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 182 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 27,7 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 30 931 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (69,7 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Limoges

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Limoges en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Limoges	France	Limoges	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	1 663	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	1 335	140 546	80,3 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 135	118 494	68,3 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	18 821	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	4 553	395 178	24,2 %	19,4 %

Note de lecture : 1 663 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 1 335 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 80,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Limoges ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Limoges, 611 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 54 %). Et 66 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Poitiers (soit 6 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	1 136	128	226	114	59	1 663
	dont femmes	58,8 %	51,6 %	44,7 %	50,9 %	66,1 %	56,0 %
	dont hors académie	90,9 %	75,0 %	87,6 %	86,8 %	79,7 %	88,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 026	74	137	67	31	1 335
	dont femmes	58,9 %	59,5 %	51,1 %	55,2 %	71,0 %	58,2 %
	dont hors académie	67,3 %	62,2 %	72,3 %	73,1 %	58,1 %	67,6 %
	% parmi les candidats	90,3 %	57,8 %	60,6 %	58,8 %	52,5 %	80,3 %
	% parmi les candidates	90,4 %	66,7 %	69,3 %	63,8 %	56,4 %	83,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	902	62	101	46	24	1 135
	dont femmes	58,1 %	62,9 %	51,5 %	54,3 %	70,8 %	57,9 %
	dont hors académie	42,7 %	53,2 %	64,4 %	63,0 %	50,0 %	46,2 %
	% parmi les candidats	79,4 %	48,4 %	44,7 %	40,4 %	40,7 %	68,3 %
	% parmi les candidates	78,4 %	59,1 %	51,5 %	43,1 %	43,6 %	70,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,9 %	83,8 %	73,7 %	68,7 %	77,4 %	85,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,8 %	88,6 %	74,3 %	67,6 %	77,3 %	84,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	14 453	889	1 977	955	547	18 821
	dont hors académie	84,6 %	88,1 %	89,6 %	91,0 %	87,8 %	85,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,7	6,9	8,7	8,4	9,3	11,3
Propositions reçues	Nombre	3 969	116	272	126	70	4 553
	dont hors académie	69,8 %	63,8 %	73,9 %	73,0 %	54,3 %	69,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,5	0,9	1,2	1,1	1,2	2,7

Note de lecture : 1 136 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 58,8 % sont des femmes et 90,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 14 453 candidatures (84,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	349	436	172	386	606	361
	dont femmes	65,3 %	55,3 %	75,0 %	63,7 %	40,3 %	69,0 %
	dont hors académie	84,0 %	84,4 %	76,7 %	82,1 %	94,1 %	83,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	248	247	117	209	383	319
	dont femmes	66,5 %	54,3 %	72,6 %	63,2 %	41,5 %	69,9 %
	dont hors académie	54,0 %	60,7 %	59,8 %	68,4 %	71,5 %	73,7 %
	% parmi les candidats	71,1 %	56,7 %	68,0 %	54,1 %	63,2 %	88,4 %
	% parmi les candidates	72,4 %	55,6 %	65,9 %	53,7 %	65,2 %	89,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	196	186	79	140	298	236
	dont femmes	68,9 %	52,7 %	75,9 %	61,4 %	39,6 %	67,8 %
	dont hors académie	31,1 %	46,2 %	49,4 %	55,0 %	52,7 %	44,1 %
	% parmi les candidats	56,2 %	42,7 %	45,9 %	36,3 %	49,2 %	65,4 %
	% parmi les candidates	59,2 %	40,7 %	46,5 %	35,0 %	48,4 %	64,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,0 %	75,3 %	67,5 %	67,0 %	77,8 %	74,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,8 %	73,1 %	70,6 %	65,2 %	74,2 %	71,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	3 576	3 105	671	1 624	5 745	4 100
	dont hors académie	78,1 %	86,0 %	82,6 %	85,3 %	91,5 %	84,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,2	7,1	3,9	4,2	9,5	11,4
Propositions reçues	Nombre	710	419	259	442	885	1 838
	dont hors académie	46,5 %	60,1 %	67,2 %	71,7 %	69,5 %	81,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,7	2,2	2,1	2,3	5,8

Note de lecture : 349 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 65,3 % de ces candidats sont des femmes et 84,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 248 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 71,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 3 576 candidatures en « droit et sciences politiques » (78,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Limoges**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Limoges	France	Limoges	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		9 789	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		2 825	73 559	28,9 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		1 068	139 563	10,9 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		13 821	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		3 552	446 078	25,7 %	18,4 %
Formations	Nombre	84	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	17	1 095	20,2 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	1 416	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	223	21 370	15,7 %	12,1 %

Note de lecture : 9 789 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 2 825 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,9 %. Au total, 13 821 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 84 formations proposées dans l'académie (dont 17 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Limoges

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Limoges, 611 candidats sont originaires de cette même académie (soit 57 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 33 candidats sont originaires de l'académie de Toulouse (soit 3 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	6 486	287	665	496	358	1 497	9 789
	dont femmes	60,4 %	51,6 %	48,3 %	58,5 %	60,1 %	56,4 %	58,6 %
	dont hors académie	84,9 %	74,6 %	84,2 %	89,5 %	88,8 %	100,0 %	87,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 100	58	151	120	66	330	2 825
	dont femmes	63,0 %	65,5 %	62,3 %	65,8 %	68,2 %	67,9 %	63,8 %
	dont hors académie	62,9 %	41,4 %	62,3 %	79,2 %	68,2 %	100,0 %	67,6 %
	% parmi les candidats	32,4 %	20,2 %	22,7 %	24,2 %	18,4 %	22,0 %	28,9 %
	% parmi les candidates	33,7 %	25,7 %	29,3 %	27,2 %	20,9 %	26,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	734	40	64	48	27	155	1 068
	dont femmes	57,5 %	67,5 %	56,2 %	58,3 %	70,4 %	67,7 %	59,6 %
	dont hors académie	29,6 %	27,5 %	43,8 %	64,6 %	55,6 %	100,0 %	42,8 %
	% parmi les candidats	11,3 %	13,9 %	9,6 %	9,7 %	7,5 %	10,4 %	10,9 %
	% parmi les candidates	10,8 %	18,2 %	11,2 %	9,7 %	8,8 %	12,4 %	11,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,0 %	69,0 %	42,4 %	40,0 %	40,9 %	47,0 %	37,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,9 %	71,1 %	38,3 %	35,4 %	42,2 %	46,9 %	35,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	9 274	404	963	647	463	2 070	13 821
	dont hors académie	75,9 %	73,8 %	78,6 %	86,7 %	85,5 %	100,0 %	80,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4
Propositions reçues	Nombre	2 686	68	173	135	81	409	3 552
	dont hors académie	55,4 %	38,2 %	59,0 %	74,8 %	60,5 %	100,0 %	61,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 6 486 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 60,4 % sont des femmes et 84,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 9 274 candidatures au sein de l'académie (75,9 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		16	9	6	13	24	16
Places offertes		294	187	117	203	305	310
Nombre de candidats pour une place		10,4	9,8	2,8	4,9	6,9	5,9
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 053	1 840	330	995	2 090	1 828
	dont femmes	68,3 %	50,3 %	80,3 %	73,9 %	40,6 %	61,3 %
	dont hors académie	90,8 %	86,8 %	71,8 %	82,2 %	84,4 %	82,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	849	332	195	377	624	539
	dont femmes	70,0 %	50,9 %	81,5 %	74,3 %	47,6 %	68,3 %
	dont hors académie	75,7 %	57,5 %	61,5 %	68,7 %	64,9 %	57,9 %
	% parmi les candidats	27,8 %	18,0 %	59,1 %	37,9 %	29,9 %	29,5 %
	% parmi les candidates	28,5 %	18,3 %	60,0 %	38,1 %	35,0 %	32,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	266	158	66	132	233	213
	dont femmes	66,2 %	50,0 %	80,3 %	69,7 %	42,1 %	65,3 %
	dont hors académie	49,2 %	36,7 %	39,4 %	52,3 %	39,5 %	38,0 %
	% parmi les candidats	8,7 %	8,6 %	20,0 %	13,3 %	11,1 %	11,7 %
	% parmi les candidates	8,4 %	8,5 %	20,0 %	12,5 %	11,5 %	12,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31,3 %	47,6 %	33,8 %	35,0 %	37,3 %	39,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	29,6 %	46,7 %	33,3 %	32,9 %	33,0 %	37,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	4 540	2 477	383	1 187	2 651	2 583
	dont hors académie	82,8 %	82,5 %	69,5 %	79,9 %	81,7 %	75,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,3	1,2	1,2	1,3	1,4
Propositions reçues	Nombre	1 116	363	208	388	705	772
	dont hors académie	65,9 %	54,0 %	59,1 %	67,8 %	61,7 %	54,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,0	1,1	1,4

Note de lecture : L'académie propose 16 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 294 étudiants. 3 053 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 10,4 candidats pour une place dans cette discipline. 68,3 % de ces candidats sont des femmes et 90,8 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 849 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 27,8 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 4 540 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (82,8 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Lyon

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Lyon en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Lyon	France	Lyon	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	12 157	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	9 408	140 546	77,4 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	7 869	118 494	64,7 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	135 390	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	26 492	395 178	19,6 %	19,4 %

Note de lecture : 12 157 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 9 408 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,4 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Lyon ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Lyon, 5 219 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 66 %). Et 363 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Paris (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	8 732	444	922	977	1 082	12 157
	dont femmes	65,5 %	52,9 %	44,1 %	63,4 %	64,0 %	63,1 %
	dont hors académie	84,8 %	74,3 %	74,1 %	76,7 %	82,0 %	82,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 425	199	525	599	660	9 408
	dont femmes	65,7 %	53,8 %	51,0 %	67,1 %	68,8 %	64,9 %
	dont hors académie	56,3 %	54,3 %	56,2 %	68,4 %	71,2 %	58,1 %
	% parmi les candidats	85,0 %	44,8 %	56,9 %	61,3 %	61,0 %	77,4 %
	% parmi les candidates	85,3 %	45,5 %	65,8 %	64,9 %	65,5 %	79,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 394	169	399	416	491	7 869
	dont femmes	66,0 %	50,3 %	50,6 %	66,1 %	68,4 %	65,1 %
	dont hors académie	29,5 %	43,8 %	41,6 %	56,5 %	58,2 %	33,7 %
	% parmi les candidats	73,2 %	38,1 %	43,3 %	42,6 %	45,4 %	64,7 %
	% parmi les candidates	73,8 %	36,2 %	49,6 %	44,4 %	48,5 %	66,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,1 %	84,9 %	76,0 %	69,4 %	74,4 %	83,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,5 %	79,4 %	75,4 %	68,4 %	74,0 %	83,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	105 732	3 642	8 345	7 648	10 023	135 390
	dont hors académie	67,6 %	69,7 %	70,5 %	75,5 %	76,3 %	68,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,1	8,2	9,1	7,8	9,3	11,1
Propositions reçues	Nombre	22 268	302	1 080	1 443	1 399	26 492
	dont hors académie	50,0 %	53,3 %	55,0 %	69,2 %	68,8 %	52,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	0,7	1,2	1,5	1,3	2,2

Note de lecture : 8 732 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 65,5 % sont des femmes et 84,8 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 105 732 candidatures (67,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 360	3 069	2 023	3 815	3 238	2 029
	dont femmes	70,5 %	58,0 %	75,8 %	72,8 %	45,6 %	71,4 %
	dont hors académie	85,8 %	78,9 %	72,7 %	74,5 %	79,0 %	60,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 132	1 632	1 231	2 166	2 000	1 707
	dont femmes	71,9 %	57,2 %	77,7 %	73,1 %	48,5 %	72,4 %
	dont hors académie	67,5 %	48,4 %	61,8 %	58,0 %	55,2 %	46,2 %
	% parmi les candidats	63,5 %	53,2 %	60,9 %	56,8 %	61,8 %	84,1 %
	% parmi les candidates	64,7 %	52,4 %	62,3 %	57,0 %	65,6 %	85,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 770	1 158	816	1 521	1 488	1 116
	dont femmes	71,8 %	54,4 %	77,3 %	71,2 %	46,3 %	73,0 %
	dont hors académie	39,8 %	29,1 %	41,3 %	39,5 %	31,6 %	18,0 %
	% parmi les candidats	52,7 %	37,7 %	40,3 %	39,9 %	46,0 %	55,0 %
	% parmi les candidates	53,7 %	35,4 %	41,1 %	39,0 %	46,6 %	56,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,0 %	71,0 %	66,3 %	70,2 %	74,4 %	65,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,0 %	67,5 %	66,0 %	68,4 %	71,0 %	65,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	43 412	22 644	7 982	22 418	26 763	12 171
	dont hors académie	65,2 %	73,1 %	64,3 %	72,3 %	74,3 %	59,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,9	7,4	3,9	5,9	8,3	6,0
Propositions reçues	Nombre	6 552	2 933	2 599	4 642	4 432	5 334
	dont hors académie	54,0 %	44,1 %	56,4 %	53,3 %	57,4 %	47,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,8	2,1	2,1	2,2	3,1

Note de lecture : 3 360 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,5 % de ces candidats sont des femmes et 85,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 132 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 63,5 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 43 412 candidatures en « droit et sciences politiques » (65,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Lyon**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Lyon	France	Lyon	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		77 441	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		23 292	73 559	30,1 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		9 718	139 563	12,5 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		167 758	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		33 263	446 078	19,8 %	18,4 %
Formations	Nombre	518	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	50	1 095	9,7 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	11 945	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 082	21 370	9,1 %	12,1 %

Note de lecture : 77 441 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 23 292 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 30,1 %. Au total, 167 758 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 518 formations proposées dans l'académie (dont 50 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon, 5 219 candidats sont originaires de cette même académie (soit 54 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 469 candidats sont originaires de l'académie de Grenoble (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	50 950	1 635	4 955	4 132	3 587	12 182	77 441
	dont femmes	64,4 %	50,3 %	42,9 %	57,6 %	63,1 %	61,9 %	61,9 %
	dont hors académie	83,7 %	77,7 %	84,1 %	83,8 %	78,4 %	100,0 %	85,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	17 235	251	1 162	1 068	823	2 753	23 292
	dont femmes	67,1 %	53,8 %	50,9 %	68,4 %	68,9 %	70,2 %	66,6 %
	dont hors académie	64,4 %	53,8 %	70,2 %	71,9 %	61,0 %	100,0 %	69,0 %
	% parmi les candidats	33,8 %	15,4 %	23,5 %	25,8 %	22,9 %	22,6 %	30,1 %
	% parmi les candidates	35,3 %	16,4 %	27,9 %	30,6 %	25,1 %	25,6 %	32,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 890	160	524	413	370	1 361	9 718
	dont femmes	64,8 %	48,8 %	47,1 %	68,3 %	64,6 %	67,5 %	64,1 %
	dont hors académie	34,6 %	40,6 %	55,5 %	56,2 %	44,6 %	100,0 %	46,3 %
	% parmi les candidats	13,5 %	9,8 %	10,6 %	10,0 %	10,3 %	11,2 %	12,5 %
	% parmi les candidates	13,6 %	9,5 %	11,6 %	11,8 %	10,6 %	12,2 %	13,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,0 %	63,7 %	45,1 %	38,7 %	45,0 %	49,4 %	41,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,6 %	57,8 %	41,7 %	38,6 %	42,2 %	47,5 %	40,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	115 421	3 192	10 204	7 989	7 270	23 682	167 758
	dont hors académie	70,3 %	65,5 %	75,9 %	76,6 %	67,3 %	100,0 %	74,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,3	2,0	2,1	1,9	2,0	1,9	2,2
Propositions reçues	Nombre	25 564	296	1 451	1 372	1 029	3 551	33 263
	dont hors académie	56,5 %	52,4 %	66,5 %	67,6 %	57,6 %	100,0 %	62,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4

Note de lecture : 50 950 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,4 % sont des femmes et 83,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 115 421 candidatures au sein de l'académie (70,3 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		88	49	111	107	81	82
Places offertes		1 842	1 625	1 501	2 253	2 105	2 619
Nombre de candidats pour une place		10,9	6,7	4,6	7,7	10,3	3,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	20 052	10 823	6 909	17 363	21 742	8 496
	dont femmes	71,3 %	52,7 %	74,2 %	73,5 %	44,0 %	68,9 %
	dont hors académie	85,2 %	80,7 %	80,6 %	83,2 %	87,8 %	78,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 205	2 955	2 633	4 867	4 917	4 854
	dont femmes	73,6 %	54,7 %	76,6 %	73,1 %	51,4 %	73,1 %
	dont hors académie	63,1 %	60,4 %	70,6 %	69,4 %	70,4 %	69,8 %
	% parmi les candidats	21,0 %	27,3 %	38,1 %	28,0 %	22,6 %	57,1 %
	% parmi les candidates	21,6 %	28,3 %	39,4 %	27,9 %	26,4 %	60,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 814	1 423	1 002	1 992	1 886	1 601
	dont femmes	72,0 %	51,9 %	73,6 %	72,1 %	45,5 %	71,8 %
	dont hors académie	41,2 %	42,3 %	52,2 %	53,8 %	46,0 %	42,8 %
	% parmi les candidats	9,0 %	13,1 %	14,5 %	11,5 %	8,7 %	18,8 %
	% parmi les candidates	9,1 %	13,0 %	14,4 %	11,3 %	9,0 %	19,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,1 %	48,2 %	38,1 %	40,9 %	38,4 %	33,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,2 %	45,8 %	36,5 %	40,4 %	34,0 %	32,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	54 253	20 122	10 992	26 240	38 344	17 807
	dont hors académie	72,2 %	69,7 %	74,1 %	76,3 %	82,0 %	72,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,7	1,9	1,6	1,5	1,8	2,1
Propositions reçues	Nombre	6 239	3 607	3 310	6 173	5 707	8 227
	dont hors académie	51,7 %	54,5 %	65,7 %	64,9 %	67,0 %	66,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,3	1,3	1,2	1,7

Note de lecture : L'académie propose 88 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 842 étudiants. 20 052 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 10,9 candidats pour une place dans cette discipline. 71,3 % de ces candidats sont des femmes et 85,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 205 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 21,0 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 54 253 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,2 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Montpellier

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Montpellier en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Montpellier	France	Montpellier	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	9 292	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	6 966	140 546	75,0 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	5 767	118 494	62,1 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	99 534	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	18 294	395 178	18,4 %	19,4 %

Note de lecture : 9 292 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 6 966 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 75,0 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Montpellier ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Montpellier, 3 802 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 66 %). Et 242 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Aix-Marseille (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	6 137	453	741	1 296	665	9 292
	dont femmes	63,8 %	55,4 %	48,3 %	65,7 %	65,3 %	62,5 %
	dont hors académie	85,8 %	68,7 %	83,0 %	57,3 %	77,1 %	80,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 050	245	506	804	361	6 966
	dont femmes	64,0 %	57,1 %	50,6 %	64,4 %	71,5 %	63,2 %
	dont hors académie	56,9 %	43,3 %	59,3 %	47,8 %	65,9 %	56,0 %
	% parmi les candidats	82,3 %	54,1 %	68,3 %	62,0 %	54,3 %	75,0 %
	% parmi les candidates	82,5 %	55,8 %	71,5 %	60,8 %	59,4 %	75,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 451	213	340	466	297	5 767
	dont femmes	64,6 %	57,3 %	54,4 %	65,7 %	71,7 %	64,2 %
	dont hors académie	30,6 %	34,3 %	41,8 %	48,1 %	54,9 %	34,1 %
	% parmi les candidats	72,5 %	47,0 %	45,9 %	36,0 %	44,7 %	62,1 %
	% parmi les candidates	73,5 %	48,6 %	51,7 %	35,9 %	49,1 %	63,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,1 %	86,9 %	67,2 %	58,0 %	82,3 %	82,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	89,0 %	87,1 %	72,3 %	59,1 %	82,6 %	84,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	73 701	3 509	7 982	7 378	6 964	99 534
	dont hors académie	70,1 %	74,2 %	66,7 %	71,3 %	77,0 %	70,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,0	7,7	10,8	5,7	10,5	10,7
Propositions reçues	Nombre	14 798	384	958	1 440	714	18 294
	dont hors académie	53,2 %	50,3 %	56,6 %	56,0 %	68,9 %	54,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	0,8	1,3	1,1	1,1	2,0

Note de lecture : 6 137 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 63,8 % sont des femmes et 85,8 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 73 701 candidatures (70,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 884	2 714	1 537	3 195	2 559	1 640
	dont femmes	70,2 %	60,3 %	69,8 %	71,2 %	45,9 %	72,4 %
	dont hors académie	84,8 %	68,4 %	68,6 %	70,5 %	85,1 %	69,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 059	1 288	980	1 631	1 621	1 352
	dont femmes	72,1 %	58,2 %	70,5 %	70,1 %	47,1 %	73,2 %
	dont hors académie	55,3 %	40,7 %	53,1 %	52,2 %	64,1 %	61,3 %
	% parmi les candidats	56,2 %	47,5 %	63,8 %	51,0 %	63,3 %	82,4 %
	% parmi les candidates	57,8 %	45,8 %	64,4 %	50,3 %	65,1 %	83,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	875	1 001	620	1 091	1 205	975
	dont femmes	72,0 %	55,4 %	70,3 %	70,5 %	47,9 %	75,4 %
	dont hors académie	35,9 %	26,2 %	40,3 %	37,1 %	39,3 %	26,7 %
	% parmi les candidats	46,4 %	36,9 %	40,3 %	34,1 %	47,1 %	59,5 %
	% parmi les candidates	47,7 %	33,9 %	40,6 %	33,8 %	49,1 %	61,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,6 %	77,7 %	63,3 %	66,9 %	74,3 %	72,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,5 %	74,1 %	63,1 %	67,2 %	75,5 %	74,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	20 168	20 623	6 128	17 480	23 349	11 786
	dont hors académie	74,4 %	60,6 %	76,0 %	73,1 %	73,5 %	69,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,7	7,6	4,0	5,5	9,1	7,2
Propositions reçues	Nombre	2 392	2 309	1 870	3 037	3 851	4 835
	dont hors académie	47,8 %	38,6 %	58,9 %	53,9 %	58,7 %	59,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,3	1,8	1,9	1,9	2,4	3,6

Note de lecture : 1 884 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,2 % de ces candidats sont des femmes et 84,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 059 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 56,2 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 20 168 candidatures en « droit et sciences politiques » (74,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Montpellier**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Montpellier	France	Montpellier	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		67 085	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		16 593	73 559	24,7 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		7 287	139 563	10,9 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		134 431	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		22 051	446 078	16,4 %	18,4 %
Formations	Nombre	479	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	82	1 095	17,1 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	8 495	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	887	21 370	10,4 %	12,1 %

Note de lecture : 67 085 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 16 593 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,7 %. Au total, 134 431 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 479 formations proposées dans l'académie (dont 82 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Montpellier

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Montpellier, 3 802 candidats sont originaires de cette même académie (soit 52 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 290 candidats sont originaires de l'académie de Toulouse (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	42 961	1 771	4 672	3 931	3 050	10 700	67 085
	dont femmes	65,2 %	51,0 %	47,9 %	58,5 %	63,6 %	61,9 %	62,6 %
	dont hors académie	86,5 %	79,4 %	86,9 %	75,0 %	82,9 %	100,0 %	87,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 570	368	914	1 100	618	2 023	16 593
	dont femmes	65,9 %	60,6 %	55,7 %	62,8 %	70,9 %	68,8 %	65,6 %
	dont hors académie	64,9 %	55,7 %	68,2 %	52,4 %	71,7 %	100,0 %	68,6 %
	% parmi les candidats	26,9 %	20,8 %	19,6 %	28,0 %	20,3 %	18,9 %	24,7 %
	% parmi les candidates	27,2 %	24,7 %	22,7 %	30,1 %	22,6 %	21,0 %	25,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 893	252	458	437	288	959	7 287
	dont femmes	63,9 %	61,1 %	52,4 %	63,8 %	71,2 %	66,3 %	63,7 %
	dont hors académie	36,9 %	44,4 %	56,8 %	44,6 %	53,5 %	100,0 %	47,8 %
	% parmi les candidats	11,4 %	14,2 %	9,8 %	11,1 %	9,4 %	9,0 %	10,9 %
	% parmi les candidates	11,2 %	17,0 %	10,7 %	12,1 %	10,6 %	9,6 %	11,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,3 %	68,5 %	50,1 %	39,7 %	46,6 %	47,4 %	43,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,0 %	69,1 %	47,2 %	40,4 %	46,8 %	45,7 %	42,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	87 427	3 610	10 779	7 145	5 955	19 515	134 431
	dont hors académie	74,8 %	74,9 %	75,4 %	70,4 %	73,1 %	100,0 %	78,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,0	2,0	2,3	1,8	2,0	1,8	2,0
Propositions reçues	Nombre	16 127	411	1 119	1 300	745	2 349	22 051
	dont hors académie	57,0 %	53,5 %	62,8 %	51,2 %	70,2 %	100,0 %	61,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 42 961 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 65,2 % sont des femmes et 86,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 87 427 candidatures au sein de l'académie (74,8 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		44	94	46	81	151	63
Places offertes		917	1 711	839	1 657	1 826	1 545
Nombre de candidats pour une place		12,8	8,5	6,3	10,5	9,7	5,0
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	11 781	14 510	5 250	17 414	17 721	7 745
	dont femmes	73,0 %	57,3 %	71,8 %	72,9 %	45,8 %	69,8 %
	dont hors académie	87,5 %	84,6 %	80,4 %	85,7 %	89,3 %	81,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 175	2 638	1 864	3 877	3 853	2 869
	dont femmes	71,7 %	60,0 %	73,2 %	68,4 %	53,2 %	75,4 %
	dont hors académie	65,4 %	61,9 %	64,1 %	71,0 %	73,1 %	63,4 %
	% parmi les candidats	18,5 %	18,2 %	35,5 %	22,3 %	21,7 %	37,0 %
	% parmi les candidates	18,1 %	19,0 %	36,2 %	20,9 %	25,2 %	40,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	921	1 319	696	1 519	1 659	1 173
	dont femmes	71,0 %	57,2 %	67,8 %	66,9 %	51,8 %	75,2 %
	dont hors académie	39,1 %	44,0 %	46,8 %	54,8 %	55,9 %	39,0 %
	% parmi les candidats	7,8 %	9,1 %	13,3 %	8,7 %	9,4 %	15,1 %
	% parmi les candidates	7,6 %	9,1 %	12,5 %	8,0 %	10,6 %	16,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,3 %	50,0 %	37,3 %	39,2 %	43,1 %	40,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,9 %	47,7 %	34,6 %	38,3 %	42,0 %	40,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	21 011	30 272	6 286	25 673	36 512	14 677
	dont hors académie	75,4 %	73,2 %	76,6 %	81,7 %	83,0 %	75,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	2,1	1,2	1,5	2,1	1,9
Propositions reçues	Nombre	2 816	3 289	2 011	4 430	4 806	4 699
	dont hors académie	55,7 %	56,9 %	61,8 %	68,4 %	66,9 %	58,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 44 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 917 étudiants. 11 781 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 12,8 candidats pour une place dans cette discipline. 73,0 % de ces candidats sont des femmes et 87,5 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 175 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 18,5 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 21 011 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (75,4 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Nancy-Metz

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nancy-Metz en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nancy-Metz	France	Nancy-Metz	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	5 632	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	4 215	140 546	74,8 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	3 602	118 494	64,0 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	54 356	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	10 046	395 178	18,5 %	19,4 %

Note de lecture : 5 632 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 4 215 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 74,8 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Nancy-Metz ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Nancy-Metz, 2 601 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 72 %). Et 172 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Strasbourg (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	3 885	207	848	416	276	5 632
	dont femmes	62,9 %	39,6 %	42,2 %	55,5 %	65,9 %	58,6 %
	dont hors académie	79,5 %	77,3 %	78,4 %	78,8 %	76,4 %	79,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 254	97	471	239	154	4 215
	dont femmes	62,5 %	39,2 %	45,9 %	58,6 %	64,9 %	60,0 %
	dont hors académie	44,5 %	56,7 %	63,7 %	65,3 %	59,1 %	48,6 %
	% parmi les candidats	83,8 %	46,9 %	55,5 %	57,5 %	55,8 %	74,8 %
	% parmi les candidates	83,2 %	46,3 %	60,3 %	60,6 %	54,9 %	76,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 887	81	340	177	117	3 602
	dont femmes	62,7 %	38,3 %	45,9 %	58,2 %	64,1 %	60,4 %
	dont hors académie	22,0 %	51,9 %	48,8 %	57,6 %	47,0 %	27,8 %
	% parmi les candidats	74,3 %	39,1 %	40,1 %	42,5 %	42,4 %	64,0 %
	% parmi les candidates	74,0 %	37,8 %	43,6 %	44,6 %	41,2 %	65,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,7 %	83,5 %	72,2 %	74,1 %	76,0 %	85,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,9 %	81,6 %	72,2 %	73,6 %	75,0 %	86,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	38 062	2 088	8 535	3 348	2 323	54 356
	dont hors académie	68,9 %	75,9 %	68,6 %	82,8 %	75,3 %	70,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		9,8	10,1	10,1	8,0	8,4	9,7
Propositions reçues	Nombre	8 360	129	857	415	285	10 046
	dont hors académie	41,3 %	57,4 %	62,1 %	67,7 %	54,4 %	44,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,8

Note de lecture : 3 885 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,9 % sont des femmes et 79,5 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 38 062 candidatures (68,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 007	1 585	1 030	1 632	1 928	1 036
	dont femmes	68,3 %	56,5 %	70,0 %	68,6 %	42,7 %	72,1 %
	dont hors académie	88,6 %	70,7 %	52,8 %	77,2 %	75,7 %	58,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	644	709	670	758	1 243	884
	dont femmes	71,4 %	55,6 %	76,4 %	66,5 %	43,1 %	72,5 %
	dont hors académie	44,9 %	41,6 %	39,4 %	58,0 %	46,3 %	40,3 %
	% parmi les candidats	64,0 %	44,7 %	65,0 %	46,4 %	64,5 %	85,3 %
	% parmi les candidates	66,9 %	44,0 %	71,0 %	45,0 %	65,0 %	85,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	515	546	428	528	963	622
	dont femmes	71,5 %	53,7 %	72,2 %	68,8 %	41,8 %	70,6 %
	dont hors académie	23,1 %	28,2 %	25,5 %	41,5 %	30,8 %	16,6 %
	% parmi les candidats	51,1 %	34,4 %	41,6 %	32,4 %	49,9 %	60,0 %
	% parmi les candidates	53,5 %	32,7 %	42,9 %	32,4 %	48,9 %	58,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,0 %	77,0 %	63,9 %	69,7 %	77,5 %	70,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	80,0 %	74,4 %	60,4 %	72,0 %	75,2 %	68,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	9 627	10 869	3 406	9 927	14 736	5 791
	dont hors académie	74,8 %	60,7 %	58,7 %	76,4 %	77,7 %	57,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		9,6	6,9	3,3	6,1	7,6	5,6
Propositions reçues	Nombre	1 497	1 161	1 220	1 340	2 404	2 424
	dont hors académie	39,4 %	41,8 %	44,3 %	55,0 %	50,3 %	38,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,3	1,6	1,8	1,8	1,9	2,7

Note de lecture : 1 007 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,3 % de ces candidats sont des femmes et 88,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 644 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 64,0 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 9 627 candidatures en « droit et sciences politiques » (74,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Nancy-Metz**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nancy-Metz	France	Nancy-Metz	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		33 960	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		9 834	73 559	29,0 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		4 300	139 563	12,7 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		64 817	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		13 461	446 078	20,8 %	18,4 %
Formations	Nombre	349	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	56	1 095	16,0 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	6 703	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	692	21 370	10,3 %	12,1 %

Note de lecture : 33 960 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 9 834 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 29,0 %. Au total, 64 817 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 349 formations proposées dans l'académie (dont 56 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nancy-Metz

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nancy-Metz, 2 601 candidats sont originaires de cette même académie (soit 60 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 120 candidats sont originaires de l'académie de Strasbourg (soit 3 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	20 477	885	3 014	1 865	1 735	5 984	33 960
	dont femmes	60,6 %	39,1 %	38,1 %	49,0 %	59,7 %	55,6 %	56,5 %
	dont hors académie	82,2 %	81,1 %	76,1 %	87,0 %	88,3 %	100,0 %	85,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 337	129	473	401	351	1 143	9 834
	dont femmes	61,9 %	49,6 %	47,1 %	57,9 %	67,8 %	66,6 %	61,6 %
	dont hors académie	61,3 %	59,7 %	46,1 %	74,3 %	76,1 %	100,0 %	66,1 %
	% parmi les candidats	35,8 %	14,6 %	15,7 %	21,5 %	20,2 %	19,1 %	29,0 %
	% parmi les candidates	36,6 %	18,5 %	19,4 %	25,4 %	23,0 %	22,9 %	31,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 052	64	224	174	157	629	4 300
	dont femmes	61,2 %	43,8 %	44,6 %	54,0 %	65,0 %	62,0 %	60,0 %
	dont hors académie	26,2 %	39,1 %	22,3 %	56,9 %	60,5 %	100,0 %	39,5 %
	% parmi les candidats	14,9 %	7,2 %	7,4 %	9,3 %	9,0 %	10,5 %	12,7 %
	% parmi les candidates	15,0 %	8,1 %	8,7 %	10,3 %	9,8 %	11,7 %	13,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,6 %	49,6 %	47,4 %	43,4 %	44,7 %	55,0 %	43,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,1 %	43,8 %	44,8 %	40,5 %	42,9 %	51,2 %	42,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	39 121	1 778	6 603	3 216	3 143	10 956	64 817
	dont hors académie	69,7 %	71,7 %	59,4 %	82,1 %	81,7 %	100,0 %	75,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,9	2,0	2,2	1,7	1,8	1,8	1,9
Propositions reçues	Nombre	10 477	141	569	480	422	1 372	13 461
	dont hors académie	53,2 %	61,0 %	42,9 %	72,1 %	69,2 %	100,0 %	58,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : 20 477 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 60,6 % sont des femmes et 82,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 39 121 candidatures au sein de l'académie (69,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		22	55	50	65	88	69
Places offertes		760	1 023	1 050	874	1 668	1 328
Nombre de candidats pour une place		6,7	6,8	3,7	8,0	6,6	2,4
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	5 061	6 982	3 851	7 021	10 964	3 244
	dont femmes	67,1 %	52,7 %	67,4 %	69,2 %	39,9 %	70,0 %
	dont hors académie	84,0 %	82,3 %	78,1 %	83,6 %	86,5 %	71,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 293	936	1 739	1 588	2 836	2 022
	dont femmes	69,2 %	53,0 %	74,2 %	65,1 %	45,9 %	73,2 %
	dont hors académie	59,2 %	45,0 %	68,9 %	70,1 %	67,4 %	61,6 %
	% parmi les candidats	25,5 %	13,4 %	45,2 %	22,6 %	25,9 %	62,3 %
	% parmi les candidates	26,3 %	13,5 %	49,7 %	21,3 %	29,8 %	65,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	566	555	673	645	1 120	741
	dont femmes	70,5 %	53,5 %	70,1 %	63,1 %	43,4 %	70,2 %
	dont hors académie	30,0 %	29,4 %	52,6 %	52,1 %	40,5 %	30,0 %
	% parmi les candidats	11,2 %	7,9 %	17,5 %	9,2 %	10,2 %	22,8 %
	% parmi les candidates	11,7 %	8,1 %	18,2 %	8,4 %	11,1 %	22,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,8 %	59,3 %	38,7 %	40,6 %	39,5 %	36,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	44,6 %	59,9 %	36,6 %	39,4 %	37,3 %	35,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	7 983	14 499	5 207	10 866	19 486	6 776
	dont hors académie	69,6 %	70,6 %	73,0 %	78,5 %	83,1 %	63,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	2,1	1,4	1,5	1,8	2,1
Propositions reçues	Nombre	1 757	1 132	1 963	1 835	3 357	3 417
	dont hors académie	48,4 %	40,3 %	65,4 %	67,1 %	64,4 %	56,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,2	1,2	1,7

Note de lecture : L'académie propose 22 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 760 étudiants. 5 061 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 6,7 candidats pour une place dans cette discipline. 67,1 % de ces candidats sont des femmes et 84,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 293 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 25,5 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 7 983 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (69,6 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Nantes

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nantes en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nantes	France	Nantes	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	8 727	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	6 962	140 546	79,8 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	5 935	118 494	68,0 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	97 617	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	20 799	395 178	21,3 %	19,4 %

Note de lecture : 8 727 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 6 962 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 79,8 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Nantes ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Nantes, 3 175 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 53 %). Et 486 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Rennes (soit 8 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	6 588	320	739	600	480	8 727
	dont femmes	60,8 %	49,7 %	40,2 %	59,5 %	59,4 %	58,5 %
	dont hors académie	90,3 %	75,0 %	84,4 %	87,7 %	85,8 %	88,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 685	167	459	386	265	6 962
	dont femmes	61,1 %	54,5 %	45,5 %	59,6 %	61,1 %	59,9 %
	dont hors académie	66,9 %	53,9 %	70,6 %	76,4 %	78,9 %	67,9 %
	% parmi les candidats	86,3 %	52,2 %	62,1 %	64,3 %	55,2 %	79,8 %
	% parmi les candidates	86,7 %	57,2 %	70,4 %	64,4 %	56,8 %	81,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 984	144	324	279	204	5 935
	dont femmes	61,3 %	52,8 %	46,6 %	58,1 %	63,2 %	60,2 %
	dont hors académie	43,7 %	46,5 %	58,3 %	66,3 %	70,1 %	46,5 %
	% parmi les candidats	75,7 %	45,0 %	43,8 %	46,5 %	42,5 %	68,0 %
	% parmi les candidates	76,3 %	47,8 %	50,8 %	45,4 %	45,3 %	70,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,7 %	86,2 %	70,6 %	72,3 %	77,0 %	85,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,0 %	83,5 %	72,2 %	70,4 %	79,6 %	85,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	79 780	2 117	6 374	5 176	4 170	97 617
	dont hors académie	78,3 %	74,3 %	82,1 %	85,3 %	82,5 %	79,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,1	6,6	8,6	8,6	8,7	11,2
Propositions reçues	Nombre	18 254	235	911	872	527	20 799
	dont hors académie	58,7 %	53,6 %	73,4 %	71,8 %	75,0 %	60,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	0,7	1,2	1,5	1,1	2,4

Note de lecture : 6 588 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 60,8 % sont des femmes et 90,3 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 79 780 candidatures (78,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 859	2 342	1 457	2 766	2 621	1 489
	dont femmes	66,6 %	57,0 %	73,6 %	67,7 %	41,7 %	61,2 %
	dont hors académie	95,8 %	81,3 %	75,0 %	83,4 %	87,6 %	74,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 308	1 305	876	1 616	1 701	1 301
	dont femmes	69,0 %	58,1 %	78,4 %	66,2 %	43,7 %	61,7 %
	dont hors académie	74,4 %	62,3 %	66,0 %	64,7 %	69,7 %	54,8 %
	% parmi les candidats	70,4 %	55,7 %	60,1 %	58,4 %	64,9 %	87,4 %
	% parmi les candidates	72,8 %	56,8 %	64,1 %	57,1 %	67,9 %	88,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 062	945	551	1 185	1 265	927
	dont femmes	69,2 %	55,3 %	76,8 %	66,9 %	42,8 %	60,3 %
	dont hors académie	56,9 %	47,3 %	50,1 %	47,1 %	50,7 %	25,2 %
	% parmi les candidats	57,1 %	40,4 %	37,8 %	42,8 %	48,3 %	62,3 %
	% parmi les candidates	59,3 %	39,2 %	39,5 %	42,4 %	49,5 %	61,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,2 %	72,4 %	62,9 %	73,3 %	74,4 %	71,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,5 %	69,0 %	61,6 %	74,2 %	72,9 %	69,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	22 293	18 648	5 905	17 270	22 139	11 362
	dont hors académie	83,3 %	78,4 %	70,2 %	79,0 %	83,4 %	67,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,0	8,0	4,1	6,2	8,4	7,6
Propositions reçues	Nombre	4 151	2 577	1 830	3 253	4 414	4 574
	dont hors académie	61,8 %	59,7 %	63,3 %	62,6 %	68,5 %	48,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,2	2,0	2,1	2,0	2,6	3,5

Note de lecture : 1 859 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 66,6 % de ces candidats sont des femmes et 95,8 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 308 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 70,4 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 22 293 candidatures en « droit et sciences politiques » (83,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Nantes**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nantes	France	Nantes	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		57 845	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		16 091	73 559	27,8 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		6 526	139 563	11,3 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		109 616	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		22 443	446 078	20,5 %	18,4 %
Formations	Nombre	379	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	56	1 095	14,8 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	8 853	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 362	21 370	15,4 %	12,1 %

Note de lecture : 57 845 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 16 091 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 27,8 %. Au total, 109 616 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 379 formations proposées dans l'académie (dont 56 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nantes

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nantes, 3 175 candidats sont originaires de cette même académie (soit 49 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 472 candidats sont originaires de l'académie de Rennes (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	37 213	1 286	3 717	3 041	2 527	10 061	57 845
	dont femmes	63,5 %	50,5 %	42,9 %	55,8 %	61,6 %	60,7 %	60,9 %
	dont hors académie	84,3 %	82,3 %	86,4 %	88,8 %	88,6 %	100,0 %	87,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 786	239	728	745	467	2 126	16 091
	dont femmes	64,9 %	59,0 %	52,9 %	63,9 %	72,6 %	69,9 %	65,1 %
	dont hors académie	63,6 %	61,1 %	72,9 %	78,0 %	79,7 %	100,0 %	70,0 %
	% parmi les candidats	31,7 %	18,6 %	19,6 %	24,5 %	18,5 %	21,1 %	27,8 %
	% parmi les candidates	32,4 %	21,7 %	24,2 %	28,0 %	21,8 %	24,4 %	29,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 456	158	336	280	200	1 096	6 526
	dont femmes	63,0 %	57,0 %	48,8 %	62,5 %	66,0 %	67,9 %	63,0 %
	dont hors académie	37,0 %	51,3 %	59,8 %	66,4 %	69,5 %	100,0 %	51,3 %
	% parmi les candidats	12,0 %	12,3 %	9,0 %	9,2 %	7,9 %	10,9 %	11,3 %
	% parmi les candidates	11,9 %	13,9 %	10,3 %	10,3 %	8,5 %	12,2 %	11,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,8 %	66,1 %	46,2 %	37,6 %	42,8 %	51,6 %	40,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,7 %	63,8 %	42,6 %	36,8 %	38,9 %	50,1 %	39,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	72 841	2 323	6 622	5 243	4 463	18 124	109 616
	dont hors académie	76,2 %	76,6 %	82,8 %	85,5 %	83,7 %	100,0 %	81,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,0	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9
Propositions reçues	Nombre	17 129	280	843	967	571	2 653	22 443
	dont hors académie	55,9 %	61,1 %	71,3 %	74,6 %	76,9 %	100,0 %	63,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : 37 213 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 63,5 % sont des femmes et 84,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 72 841 candidatures au sein de l'académie (76,2 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		41	69	34	86	95	54
Places offertes		1 030	1 683	950	1 783	1 698	1 709
Nombre de candidats pour une place		9,4	7,3	5,2	8,0	8,4	4,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	9 686	12 304	4 934	14 228	14 340	7 380
	dont femmes	71,2 %	54,3 %	76,3 %	73,9 %	40,3 %	66,6 %
	dont hors académie	87,0 %	87,0 %	81,6 %	86,7 %	87,7 %	82,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 672	2 465	1 894	3 420	3 471	2 842
	dont femmes	72,2 %	62,2 %	79,4 %	70,7 %	45,4 %	70,0 %
	dont hors académie	67,5 %	67,6 %	72,4 %	71,3 %	71,5 %	62,1 %
	% parmi les candidats	27,6 %	20,0 %	38,4 %	24,0 %	24,2 %	38,5 %
	% parmi les candidates	28,0 %	22,9 %	39,9 %	23,0 %	27,2 %	40,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	902	1 197	624	1 464	1 212	1 127
	dont femmes	70,5 %	59,1 %	78,8 %	71,1 %	40,3 %	66,4 %
	dont hors académie	49,2 %	58,4 %	55,9 %	57,2 %	48,5 %	38,5 %
	% parmi les candidats	9,3 %	9,7 %	12,6 %	10,3 %	8,5 %	15,3 %
	% parmi les candidates	9,2 %	10,6 %	13,1 %	9,9 %	8,4 %	15,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,8 %	48,6 %	32,9 %	42,8 %	34,9 %	39,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,0 %	46,2 %	32,7 %	43,0 %	31,0 %	37,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	18 002	22 767	7 723	21 878	22 647	16 599
	dont hors académie	79,3 %	82,3 %	77,2 %	83,4 %	83,8 %	77,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,9	1,9	1,6	1,5	1,6	2,2
Propositions reçues	Nombre	3 747	2 878	2 240	3 903	4 255	5 420
	dont hors académie	57,6 %	63,9 %	70,0 %	68,8 %	67,3 %	56,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,2	1,1	1,2	1,9

Note de lecture : L'académie propose 41 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 030 étudiants. 9 686 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 9,4 candidats pour une place dans cette discipline. 71,2 % de ces candidats sont des femmes et 87,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 672 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 27,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 18 002 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (79,3 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Nice

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nice en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nice	France	Nice	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	4 271	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	3 244	140 546	76,0 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	2 796	118 494	65,5 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	48 015	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	8 854	395 178	18,4 %	19,4 %

Note de lecture : 4 271 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 3 244 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,0 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Nice ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Nice, 1 784 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 64 %). Et 220 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Aix-Marseille (soit 8 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	3 042	149	475	308	297	4 271
	dont femmes	62,3 %	57,0 %	46,5 %	66,9 %	67,0 %	61,0 %
	dont hors académie	84,9 %	74,5 %	77,9 %	84,4 %	85,5 %	83,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 468	88	317	201	170	3 244
	dont femmes	62,2 %	60,2 %	51,4 %	65,2 %	68,8 %	61,7 %
	dont hors académie	56,3 %	42,0 %	52,4 %	75,6 %	64,7 %	57,2 %
	% parmi les candidats	81,1 %	59,1 %	66,7 %	65,3 %	57,2 %	76,0 %
	% parmi les candidates	81,0 %	62,4 %	73,8 %	63,6 %	58,8 %	76,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 206	77	229	151	133	2 796
	dont femmes	62,7 %	59,7 %	47,6 %	65,6 %	69,9 %	61,9 %
	dont hors académie	33,0 %	39,0 %	36,2 %	66,2 %	54,1 %	36,2 %
	% parmi les candidats	72,5 %	51,7 %	48,2 %	49,0 %	44,8 %	65,5 %
	% parmi les candidates	73,0 %	54,1 %	49,3 %	48,1 %	46,7 %	66,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,4 %	87,5 %	72,2 %	75,1 %	78,2 %	86,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	90,1 %	86,8 %	66,9 %	75,6 %	79,5 %	86,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	36 242	1 140	4 637	2 756	3 240	48 015
	dont hors académie	74,3 %	68,0 %	72,5 %	82,7 %	85,3 %	75,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,9	7,7	9,8	8,9	10,9	11,2
Propositions reçues	Nombre	7 337	158	636	401	322	8 854
	dont hors académie	55,1 %	56,3 %	53,8 %	74,3 %	70,2 %	56,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	1,1	1,3	1,3	1,1	2,1

Note de lecture : 3 042 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,3 % sont des femmes et 84,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 36 242 candidatures (74,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	938	1 355	658	1 253	1 261	716
	dont femmes	71,5 %	57,6 %	69,5 %	72,8 %	42,6 %	67,0 %
	dont hors académie	87,2 %	72,6 %	68,1 %	79,0 %	83,7 %	70,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	668	683	361	608	789	589
	dont femmes	72,5 %	56,4 %	75,1 %	70,4 %	45,1 %	66,9 %
	dont hors académie	40,9 %	47,3 %	52,9 %	62,7 %	66,4 %	65,2 %
	% parmi les candidats	71,2 %	50,4 %	54,9 %	48,5 %	62,6 %	82,3 %
	% parmi les candidates	72,1 %	49,4 %	59,3 %	46,9 %	66,3 %	82,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	588	516	238	439	600	415
	dont femmes	73,3 %	54,7 %	74,4 %	67,9 %	43,5 %	68,0 %
	dont hors académie	18,2 %	32,2 %	43,3 %	47,8 %	46,2 %	35,9 %
	% parmi les candidats	62,7 %	38,1 %	36,2 %	35,0 %	47,6 %	58,0 %
	% parmi les candidates	64,2 %	36,2 %	38,7 %	32,7 %	48,6 %	58,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,0 %	75,5 %	65,9 %	72,2 %	76,0 %	70,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	89,0 %	73,2 %	65,3 %	69,6 %	73,3 %	71,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	9 872	10 655	2 093	8 292	12 007	5 096
	dont hors académie	68,0 %	68,7 %	71,4 %	80,8 %	84,9 %	72,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,5	7,9	3,2	6,6	9,5	7,1
Propositions reçues	Nombre	1 852	1 093	613	1 118	2 116	2 062
	dont hors académie	31,2 %	46,4 %	55,8 %	62,5 %	70,2 %	67,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,6	1,7	1,8	2,7	3,5

Note de lecture : 938 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,5 % de ces candidats sont des femmes et 87,2 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 668 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 71,2 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 9 872 candidatures en « droit et sciences politiques » (68,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Nice**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nice	France	Nice	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		40 086	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		8 997	73 559	22,4 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		3 460	139 563	8,6 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		69 037	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		11 562	446 078	16,7 %	18,4 %
Formations	Nombre	187	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	27	1 095	14,4 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	4 494	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	642	21 370	14,3 %	12,1 %

Note de lecture : 40 086 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 8 997 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 22,4 %. Au total, 69 037 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 187 formations proposées dans l'académie (dont 27 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nice

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nice, 1 784 candidats sont originaires de cette même académie (soit 52 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 188 candidats sont originaires de l'académie de Aix-Marseille (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	26 260	887	2 792	2 032	1 750	6 365	40 086
	dont femmes	66,1 %	53,4 %	47,3 %	60,1 %	64,7 %	64,5 %	63,9 %
	dont hors académie	89,5 %	87,4 %	86,5 %	91,5 %	88,9 %	100,0 %	91,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 464	117	644	444	284	1 044	8 997
	dont femmes	68,4 %	58,1 %	52,0 %	66,9 %	70,8 %	70,0 %	67,3 %
	dont hors académie	70,2 %	49,6 %	67,7 %	82,2 %	70,8 %	100,0 %	73,8 %
	% parmi les candidats	24,6 %	13,2 %	23,1 %	21,9 %	16,2 %	16,4 %	22,4 %
	% parmi les candidates	25,5 %	14,3 %	25,3 %	24,3 %	17,7 %	17,8 %	23,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 319	78	298	168	115	482	3 460
	dont femmes	66,0 %	59,0 %	49,0 %	63,7 %	72,2 %	68,7 %	64,9 %
	dont hors académie	36,2 %	39,7 %	51,0 %	69,6 %	47,0 %	100,0 %	48,4 %
	% parmi les candidats	8,8 %	8,8 %	10,7 %	8,3 %	6,6 %	7,6 %	8,6 %
	% parmi les candidates	8,8 %	9,7 %	11,0 %	8,8 %	7,3 %	8,1 %	8,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,9 %	66,7 %	46,3 %	37,8 %	40,5 %	46,2 %	38,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	34,6 %	67,6 %	43,6 %	36,0 %	41,3 %	45,3 %	37,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	45 673	1 595	5 247	3 282	2 828	10 412	69 037
	dont hors académie	79,6 %	77,1 %	75,7 %	85,5 %	83,2 %	100,0 %	82,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	1,8	1,9	1,6	1,6	1,6	1,7
Propositions reçues	Nombre	8 587	131	785	495	328	1 236	11 562
	dont hors académie	61,6 %	47,3 %	62,5 %	79,2 %	70,7 %	100,0 %	66,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3

Note de lecture : 26 260 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 66,1 % sont des femmes et 89,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 45 673 candidatures au sein de l'académie (79,6 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		29	41	21	31	42	23
Places offertes		879	884	541	603	903	684
Nombre de candidats pour une place		10,8	9,6	5,0	12,3	10,7	7,9
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	9 483	8 464	2 695	7 401	9 617	5 375
	dont femmes	73,9 %	57,8 %	73,1 %	78,8 %	41,7 %	73,3 %
	dont hors académie	91,7 %	88,0 %	86,3 %	88,5 %	90,4 %	88,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 132	1 257	1 051	1 503	1 752	1 625
	dont femmes	76,4 %	61,3 %	74,6 %	69,7 %	49,1 %	74,6 %
	dont hors académie	72,0 %	63,3 %	78,8 %	77,6 %	72,0 %	73,3 %
	% parmi les candidats	22,5 %	14,9 %	39,0 %	20,3 %	18,2 %	30,2 %
	% parmi les candidates	23,2 %	15,7 %	39,8 %	18,0 %	21,4 %	30,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	852	639	349	561	598	461
	dont femmes	76,1 %	58,4 %	67,3 %	68,6 %	46,3 %	70,7 %
	dont hors académie	43,5 %	45,2 %	61,3 %	59,2 %	46,0 %	42,3 %
	% parmi les candidats	9,0 %	7,5 %	12,9 %	7,6 %	6,2 %	8,6 %
	% parmi les candidates	9,2 %	7,6 %	11,9 %	6,6 %	6,9 %	8,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,0 %	50,8 %	33,2 %	37,3 %	34,1 %	28,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,8 %	48,4 %	30,0 %	36,8 %	32,2 %	26,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	17 844	15 167	3 423	10 115	13 828	8 660
	dont hors académie	82,3 %	78,0 %	82,5 %	84,3 %	86,8 %	83,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,9	1,8	1,3	1,4	1,4	1,6
Propositions reçues	Nombre	3 023	1 451	1 172	1 672	2 017	2 227
	dont hors académie	57,9 %	59,6 %	76,9 %	74,9 %	68,7 %	69,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,1	1,2	1,4

Note de lecture : L'académie propose 29 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 879 étudiants. 9 483 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 10,8 candidats pour une place dans cette discipline. 73,9 % de ces candidats sont des femmes et 91,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 132 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 22,5 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 17 844 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (82,3 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Normandie

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Normandie en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Normandie	France	Normandie	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	7 406	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	5 758	140 546	77,7 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	4 916	118 494	66,4 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	84 030	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	15 851	395 178	18,9 %	19,4 %

Note de lecture : 7 406 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 5 758 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,7 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Normandie ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Normandie, 3 124 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 64 %). Et 188 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Paris (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	5 531	170	812	518	375	7 406
	dont femmes	60,8 %	54,1 %	51,2 %	58,7 %	57,3 %	59,3 %
	dont hors académie	85,0 %	75,9 %	81,8 %	82,0 %	72,5 %	83,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 686	97	473	309	193	5 758
	dont femmes	61,1 %	50,5 %	59,8 %	57,6 %	63,2 %	60,7 %
	dont hors académie	56,7 %	63,9 %	62,2 %	72,5 %	65,3 %	58,4 %
	% parmi les candidats	84,7 %	57,1 %	58,3 %	59,7 %	51,5 %	77,7 %
	% parmi les candidates	85,1 %	53,3 %	68,0 %	58,6 %	56,7 %	79,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 106	83	359	218	150	4 916
	dont femmes	61,1 %	49,4 %	60,2 %	56,9 %	59,3 %	60,6 %
	dont hors académie	32,6 %	59,0 %	53,8 %	60,1 %	53,3 %	36,5 %
	% parmi les candidats	74,2 %	48,8 %	44,2 %	42,1 %	40,0 %	66,4 %
	% parmi les candidates	74,6 %	44,6 %	51,9 %	40,8 %	41,4 %	67,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,6 %	85,6 %	75,9 %	70,6 %	77,7 %	85,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,7 %	83,7 %	76,3 %	69,7 %	73,0 %	85,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	67 179	1 768	7 876	4 342	2 865	84 030
	dont hors académie	76,2 %	80,0 %	77,9 %	82,9 %	81,1 %	77,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,1	10,4	9,7	8,4	7,6	11,3
Propositions reçues	Nombre	13 859	155	895	616	326	15 851
	dont hors académie	52,5 %	64,5 %	64,5 %	68,3 %	68,4 %	54,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	0,9	1,1	1,2	0,9	2,1

Note de lecture : 5 531 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 60,8 % sont des femmes et 85,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 67 179 candidatures (76,2 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 267	2 062	1 017	2 287	2 412	1 652
	dont femmes	69,5 %	58,8 %	69,7 %	66,6 %	42,7 %	69,8 %
	dont hors académie	91,9 %	69,1 %	75,2 %	80,8 %	86,9 %	65,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	840	1 025	658	1 267	1 514	1 387
	dont femmes	71,7 %	60,4 %	71,7 %	63,1 %	41,4 %	72,1 %
	dont hors académie	64,8 %	42,1 %	60,6 %	58,9 %	65,3 %	45,9 %
	% parmi les candidats	66,3 %	49,7 %	64,7 %	55,4 %	62,8 %	84,0 %
	% parmi les candidates	68,4 %	51,0 %	66,6 %	52,5 %	60,8 %	86,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	688	791	445	876	1 134	982
	dont femmes	71,7 %	58,8 %	69,4 %	62,6 %	39,5 %	73,0 %
	dont hors académie	41,1 %	31,2 %	43,8 %	39,8 %	44,4 %	21,9 %
	% parmi les candidats	54,3 %	38,4 %	43,8 %	38,3 %	47,0 %	59,4 %
	% parmi les candidates	56,0 %	38,3 %	43,6 %	36,0 %	43,5 %	62,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,9 %	77,2 %	67,6 %	69,1 %	74,9 %	70,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,9 %	75,1 %	65,5 %	68,5 %	71,5 %	71,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	13 341	15 635	4 169	13 626	25 513	11 746
	dont hors académie	77,9 %	70,8 %	72,4 %	78,9 %	84,0 %	68,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,5	7,6	4,1	6,0	10,6	7,1
Propositions reçues	Nombre	2 561	1 637	1 463	2 368	3 672	4 150
	dont hors académie	54,5 %	44,4 %	57,0 %	59,1 %	61,0 %	48,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,6	2,2	1,9	2,4	3,0

Note de lecture : 1 267 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,5 % de ces candidats sont des femmes et 91,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 840 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 66,3 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 13 341 candidatures en « droit et sciences politiques » (77,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Normandie**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Normandie	France	Normandie	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		44 110	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		11 665	73 559	26,4 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		4 953	139 563	11,2 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		78 124	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		15 934	446 078	20,4 %	18,4 %
Formations	Nombre	291	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	39	1 095	13,4 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	6 816	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	758	21 370	11,1 %	12,1 %

Note de lecture : 44 110 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 11 665 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 26,4 %. Au total, 78 124 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 291 formations proposées dans l'académie (dont 39 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Normandie

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Normandie, 3 124 candidats sont originaires de cette même académie (soit 63 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 154 candidats sont originaires de l'académie de Rennes (soit 3 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	27 510	992	3 094	2 437	2 066	8 011	44 110
	dont femmes	63,1 %	50,7 %	44,9 %	55,7 %	60,2 %	60,2 %	60,5 %
	dont hors académie	81,5 %	86,1 %	79,8 %	86,9 %	87,3 %	100,0 %	85,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 711	114	537	526	318	1 459	11 665
	dont femmes	64,1 %	54,4 %	56,2 %	61,8 %	67,6 %	68,7 %	64,3 %
	dont hors académie	56,6 %	60,5 %	54,4 %	72,8 %	73,0 %	100,0 %	63,1 %
	% parmi les candidats	31,7 %	11,5 %	17,4 %	21,6 %	15,4 %	18,2 %	26,4 %
	% parmi les candidates	32,2 %	12,3 %	21,8 %	23,9 %	17,3 %	20,8 %	28,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 553	70	242	206	149	733	4 953
	dont femmes	61,4 %	52,9 %	60,7 %	57,3 %	65,1 %	67,3 %	62,1 %
	dont hors académie	22,1 %	51,4 %	31,4 %	57,8 %	53,0 %	100,0 %	36,9 %
	% parmi les candidats	12,9 %	7,1 %	7,8 %	8,5 %	7,2 %	9,1 %	11,2 %
	% parmi les candidates	12,6 %	7,4 %	10,6 %	8,7 %	7,8 %	10,2 %	11,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,8 %	61,4 %	45,1 %	39,2 %	46,9 %	50,2 %	42,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,1 %	59,7 %	48,7 %	36,3 %	45,1 %	49,2 %	41,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	50 467	1 705	5 495	3 953	3 340	13 164	78 124
	dont hors académie	68,4 %	79,3 %	68,4 %	81,2 %	83,8 %	100,0 %	75,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	1,8
Propositions reçues	Nombre	12 372	130	643	658	366	1 765	15 934
	dont hors académie	46,8 %	57,7 %	50,5 %	70,4 %	71,9 %	100,0 %	54,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,2	1,3	1,2	1,2	1,4

Note de lecture : 27 510 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 63,1 % sont des femmes et 81,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 50 467 candidatures au sein de l'académie (68,4 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		27	55	38	46	77	48
Places offertes		646	1 192	815	1 061	1 466	1 636
Nombre de candidats pour une place		9,9	7,8	3,3	9,5	9,2	3,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	6 378	9 290	2 688	10 037	13 549	5 254
	dont femmes	72,9 %	53,7 %	75,4 %	75,8 %	44,6 %	64,8 %
	dont hors académie	86,1 %	82,5 %	76,7 %	84,3 %	86,8 %	72,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 545	1 629	1 269	2 057	3 109	2 641
	dont femmes	74,2 %	60,3 %	76,4 %	67,9 %	47,5 %	72,4 %
	dont hors académie	59,9 %	55,4 %	65,3 %	60,4 %	67,5 %	56,4 %
	% parmi les candidats	24,2 %	17,5 %	47,2 %	20,5 %	22,9 %	50,3 %
	% parmi les candidates	24,7 %	19,7 %	47,8 %	18,4 %	24,4 %	56,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	609	899	438	884	1 096	1 027
	dont femmes	73,1 %	58,6 %	72,8 %	65,6 %	41,6 %	72,8 %
	dont hors académie	33,5 %	39,5 %	42,9 %	40,4 %	42,4 %	25,3 %
	% parmi les candidats	9,5 %	9,7 %	16,3 %	8,8 %	8,1 %	19,5 %
	% parmi les candidates	9,6 %	10,6 %	15,7 %	7,6 %	7,5 %	22,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,4 %	55,2 %	34,5 %	43,0 %	35,3 %	38,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,8 %	53,6 %	32,9 %	41,5 %	30,9 %	39,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	10 679	17 127	3 766	14 996	21 790	9 766
	dont hors académie	72,4 %	73,3 %	69,4 %	80,8 %	81,2 %	62,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	1,8	1,4	1,5	1,6	1,9
Propositions reçues	Nombre	2 219	1 906	1 603	2 274	3 794	4 138
	dont hors académie	47,5 %	52,3 %	60,8 %	57,4 %	62,3 %	48,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,3	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : L'académie propose 27 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 646 étudiants. 6 378 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 9,9 candidats pour une place dans cette discipline. 72,9 % de ces candidats sont des femmes et 86,1 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 545 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 24,2 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 10 679 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,4 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Orléans-Tours

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Orléans-Tours en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Orléans-Tours	France	Orléans-Tours	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	4 720	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	3 610	140 546	76,5 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	3 108	118 494	65,8 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	54 881	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	10 186	395 178	18,6 %	19,4 %

Note de lecture : 4 720 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 3 610 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,5 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Orléans-Tours ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Orléans-Tours, 1 687 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 54 %). Et 159 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nantes (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	3 570	97	488	377	188	4 720
	dont femmes	61,7 %	46,4 %	41,6 %	55,4 %	60,1 %	58,7 %
	dont hors académie	90,2 %	80,4 %	94,3 %	85,9 %	82,4 %	89,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 931	52	294	237	96	3 610
	dont femmes	61,3 %	40,4 %	48,3 %	57,0 %	60,4 %	59,6 %
	dont hors académie	64,0 %	59,6 %	83,0 %	70,9 %	84,4 %	66,5 %
	% parmi les candidats	82,1 %	53,6 %	60,2 %	62,9 %	51,1 %	76,5 %
	% parmi les candidates	81,6 %	46,7 %	70,0 %	64,6 %	51,3 %	77,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 592	46	220	173	77	3 108
	dont femmes	61,1 %	41,3 %	47,7 %	56,1 %	58,4 %	59,5 %
	dont hors académie	41,7 %	50,0 %	68,6 %	61,8 %	76,6 %	45,7 %
	% parmi les candidats	72,6 %	47,4 %	45,1 %	45,9 %	41,0 %	65,8 %
	% parmi les candidates	71,9 %	42,2 %	51,7 %	46,4 %	39,8 %	66,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,4 %	88,5 %	74,8 %	73,0 %	80,2 %	86,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,1 %	90,5 %	73,9 %	71,9 %	77,6 %	85,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	44 042	929	5 024	3 404	1 482	54 881
	dont hors académie	82,9 %	89,7 %	89,7 %	89,4 %	85,6 %	84,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,3	9,6	10,3	9,0	7,9	11,6
Propositions reçues	Nombre	8 723	90	658	540	175	10 186
	dont hors académie	60,4 %	56,7 %	77,7 %	73,9 %	82,9 %	62,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	0,9	1,3	1,4	0,9	2,2

Note de lecture : 3 570 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,7 % sont des femmes et 90,2 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 44 042 candidatures (82,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	971	1 129	657	1 379	1 585	954
	dont femmes	71,5 %	54,7 %	75,6 %	65,3 %	43,2 %	65,5 %
	dont hors académie	95,6 %	89,3 %	82,0 %	87,2 %	88,6 %	69,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	616	504	402	762	986	827
	dont femmes	73,1 %	49,8 %	78,6 %	62,6 %	43,0 %	66,6 %
	dont hors académie	70,5 %	71,0 %	66,7 %	66,4 %	71,3 %	46,6 %
	% parmi les candidats	63,4 %	44,6 %	61,2 %	55,3 %	62,2 %	86,7 %
	% parmi les candidates	64,8 %	40,7 %	63,6 %	53,0 %	61,9 %	88,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	530	396	294	546	753	589
	dont femmes	73,4 %	48,0 %	77,6 %	62,3 %	40,6 %	67,2 %
	dont hors académie	47,4 %	51,5 %	47,3 %	51,8 %	55,2 %	21,7 %
	% parmi les candidats	54,6 %	35,1 %	44,7 %	39,6 %	47,5 %	61,7 %
	% parmi les candidates	56,1 %	30,8 %	45,9 %	37,8 %	44,7 %	63,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,0 %	78,6 %	73,1 %	71,7 %	76,4 %	71,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,4 %	75,7 %	72,2 %	71,3 %	72,2 %	71,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	12 204	8 822	2 691	9 109	15 388	6 667
	dont hors académie	84,6 %	87,4 %	81,1 %	86,6 %	87,2 %	69,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,6	7,8	4,1	6,6	9,7	7,0
Propositions reçues	Nombre	1 606	889	853	1 642	2 607	2 589
	dont hors académie	63,1 %	72,6 %	67,6 %	66,1 %	70,9 %	46,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,8	2,1	2,2	2,6	3,1

Note de lecture : 971 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,5 % de ces candidats sont des femmes et 95,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 616 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 63,4 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 12 204 candidatures en « droit et sciences politiques » (84,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Orléans-Tours**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Orléans-Tours	France	Orléans-Tours	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		28 609	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		8 102	73 559	28,3 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		3 034	139 563	10,6 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		44 116	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		11 323	446 078	25,7 %	18,4 %
Formations	Nombre	163	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	18	1 095	11,0 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	4 024	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	380	21 370	9,4 %	12,1 %

Note de lecture : 28 609 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 8 102 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,3 %. Au total, 44 116 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 163 formations proposées dans l'académie (dont 18 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Orléans-Tours

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Orléans-Tours, 1 687 candidats sont originaires de cette même académie (soit 56 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 139 candidats sont originaires de l'académie de Nantes (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	18 889	592	1 746	1 434	1 252	4 696	28 609
	dont femmes	64,0 %	49,3 %	46,0 %	51,8 %	62,2 %	60,3 %	61,3 %
	dont hors académie	83,3 %	90,4 %	85,3 %	86,8 %	90,9 %	100,0 %	86,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 107	123	382	358	198	934	8 102
	dont femmes	65,0 %	51,2 %	49,2 %	60,6 %	67,2 %	69,1 %	64,3 %
	dont hors académie	64,7 %	78,9 %	72,5 %	70,9 %	87,4 %	100,0 %	70,2 %
	% parmi les candidats	32,3 %	20,8 %	21,9 %	25,0 %	15,8 %	19,9 %	28,3 %
	% parmi les candidates	32,8 %	21,6 %	23,4 %	29,2 %	17,1 %	22,8 %	29,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 171	76	154	133	67	433	3 034
	dont femmes	62,3 %	46,1 %	46,8 %	65,4 %	65,7 %	69,5 %	62,4 %
	dont hors académie	30,4 %	69,7 %	55,2 %	50,4 %	73,1 %	100,0 %	44,4 %
	% parmi les candidats	11,5 %	12,8 %	8,8 %	9,3 %	5,4 %	9,2 %	10,6 %
	% parmi les candidates	11,2 %	12,0 %	9,0 %	11,7 %	5,6 %	10,6 %	10,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,5 %	61,8 %	40,3 %	37,2 %	33,8 %	46,4 %	37,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	34,1 %	55,6 %	38,3 %	40,1 %	33,1 %	46,7 %	36,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	30 081	798	2 547	1 997	1 722	6 971	44 116
	dont hors académie	74,9 %	88,0 %	79,7 %	81,9 %	87,6 %	100,0 %	80,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5
Propositions reçues	Nombre	8 743	148	454	457	238	1 283	11 323
	dont hors académie	60,5 %	73,6 %	67,6 %	69,1 %	87,4 %	100,0 %	66,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,2	1,3	1,2	1,4	1,4

Note de lecture : 18 889 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,0 % sont des femmes et 83,3 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 30 081 candidatures au sein de l'académie (74,9 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		22	18	19	31	50	23
Places offertes		530	420	402	683	907	1 082
Nombre de candidats pour une place		8,6	12,2	4,6	8,9	9,3	3,7
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 567	5 144	1 830	6 078	8 398	4 055
	dont femmes	71,5 %	50,0 %	77,3 %	74,2 %	45,7 %	69,4 %
	dont hors académie	84,6 %	87,5 %	80,9 %	87,2 %	87,2 %	79,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 177	495	835	1 370	2 306	2 173
	dont femmes	73,1 %	49,1 %	80,7 %	63,6 %	48,3 %	74,5 %
	dont hors académie	64,8 %	53,7 %	72,0 %	67,5 %	74,5 %	68,3 %
	% parmi les candidats	25,8 %	9,6 %	45,6 %	22,5 %	27,5 %	53,6 %
	% parmi les candidates	26,3 %	9,4 %	47,7 %	19,3 %	29,1 %	57,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	482	306	285	490	737	734
	dont femmes	74,1 %	50,3 %	79,6 %	59,8 %	45,2 %	71,9 %
	dont hors académie	42,1 %	37,3 %	45,6 %	46,3 %	54,3 %	37,2 %
	% parmi les candidats	10,6 %	5,9 %	15,6 %	8,1 %	8,8 %	18,1 %
	% parmi les candidates	10,9 %	6,0 %	16,1 %	6,5 %	8,7 %	18,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,0 %	61,8 %	34,1 %	35,8 %	32,0 %	33,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,5 %	63,4 %	33,7 %	33,6 %	29,9 %	32,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	7 490	6 751	2 237	7 691	11 429	8 518
	dont hors académie	75,0 %	83,5 %	77,3 %	84,2 %	82,8 %	75,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,3	1,2	1,3	1,4	2,1
Propositions reçues	Nombre	1 425	520	912	1 555	2 593	4 318
	dont hors académie	58,5 %	53,1 %	69,7 %	64,2 %	70,7 %	67,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	2,0

Note de lecture : L'académie propose 22 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 530 étudiants. 4 567 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 8,6 candidats pour une place dans cette discipline. 71,5 % de ces candidats sont des femmes et 84,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 177 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 25,8 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 7 490 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (75,0 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Paris

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Paris en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Paris	France	Paris	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	22 197	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	17 147	140 546	77,2 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	14 163	118 494	63,8 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	250 482	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	53 003	395 178	21,2 %	19,4 %

Note de lecture : 22 197 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 17 147 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,2 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Paris ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Paris, 9 362 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 66 %). Et 1 616 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Versailles (soit 11 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	15 340	488	466	2 086	3 817	22 197
	dont femmes	66,3 %	55,5 %	57,5 %	64,9 %	66,2 %	65,7 %
	dont hors académie	87,6 %	88,3 %	88,0 %	75,4 %	77,3 %	84,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	13 052	242	232	1 340	2 281	17 147
	dont femmes	66,9 %	59,9 %	59,9 %	66,3 %	66,7 %	66,7 %
	dont hors académie	66,8 %	74,4 %	70,3 %	69,6 %	63,0 %	66,6 %
	% parmi les candidats	85,1 %	49,6 %	49,8 %	64,2 %	59,8 %	77,2 %
	% parmi les candidates	86,0 %	53,5 %	51,9 %	65,7 %	60,3 %	78,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 236	219	180	946	1 582	14 163
	dont femmes	67,1 %	60,3 %	62,8 %	65,5 %	65,7 %	66,7 %
	dont hors académie	29,9 %	65,8 %	55,0 %	52,6 %	44,2 %	33,9 %
	% parmi les candidats	73,2 %	44,9 %	38,6 %	45,3 %	41,4 %	63,8 %
	% parmi les candidates	74,2 %	48,7 %	42,2 %	45,8 %	41,2 %	64,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,1 %	90,5 %	77,6 %	70,6 %	69,4 %	82,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,3 %	91,0 %	81,3 %	69,7 %	68,3 %	82,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	193 614	3 926	5 391	14 584	32 967	250 482
	dont hors académie	55,9 %	73,0 %	61,7 %	60,1 %	60,6 %	57,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,6	8,0	11,6	7,0	8,6	11,3
Propositions reçues	Nombre	44 129	389	438	2 939	5 108	53 003
	dont hors académie	51,7 %	73,3 %	69,4 %	64,3 %	56,3 %	53,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	0,8	0,9	1,4	1,3	2,4

Note de lecture : 15 340 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 66,3 % sont des femmes et 87,6 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 193 614 candidatures (55,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	6 338	6 576	6 725	8 519	5 081	2 445
	dont femmes	69,4 %	64,2 %	76,7 %	70,8 %	50,6 %	73,8 %
	dont hors académie	79,0 %	78,8 %	66,7 %	71,9 %	82,5 %	75,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 502	2 629	4 208	5 066	3 320	2 061
	dont femmes	71,4 %	62,8 %	78,2 %	69,3 %	49,5 %	74,3 %
	dont hors académie	75,8 %	64,9 %	51,2 %	61,1 %	63,5 %	66,9 %
	% parmi les candidats	55,3 %	40,0 %	62,6 %	59,5 %	65,3 %	84,3 %
	% parmi les candidates	56,8 %	39,1 %	63,8 %	58,2 %	64,0 %	84,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 661	1 640	2 906	3 364	2 462	1 130
	dont femmes	71,9 %	61,2 %	77,3 %	67,2 %	47,2 %	76,5 %
	dont hors académie	39,4 %	43,7 %	25,9 %	34,6 %	27,4 %	39,0 %
	% parmi les candidats	42,0 %	24,9 %	43,2 %	39,5 %	48,5 %	46,2 %
	% parmi les candidates	43,5 %	23,8 %	43,5 %	37,5 %	45,3 %	47,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	76,0 %	62,4 %	69,1 %	66,4 %	74,2 %	54,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	76,4 %	60,8 %	68,2 %	64,4 %	70,7 %	56,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	64 085	56 422	26 124	44 724	45 384	13 743
	dont hors académie	58,0 %	55,1 %	49,5 %	56,3 %	59,5 %	70,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,1	8,6	3,9	5,2	8,9	5,6
Propositions reçues	Nombre	10 332	4 859	8 833	11 568	10 493	6 918
	dont hors académie	57,4 %	56,8 %	42,7 %	51,4 %	50,6 %	64,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,8	2,1	2,3	3,2	3,4

Note de lecture : 6 338 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,4 % de ces candidats sont des femmes et 79,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 3 502 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 55,3 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 64 085 candidatures en « droit et sciences politiques » (58,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Paris**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Paris	France	Paris	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		90 294	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		27 039	73 559	29,9 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		17 326	139 563	19,2 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		316 584	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		45 530	446 078	14,4 %	18,4 %
Formations	Nombre	867	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	83	1 095	9,6 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	20 298	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	2 299	21 370	11,3 %	12,1 %

Note de lecture : 90 294 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 27 039 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 29,9 %. Au total, 316 584 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 867 formations proposées dans l'académie (dont 83 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Paris

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Paris, 9 362 candidats sont originaires de cette même académie (soit 54 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 1 266 candidats sont originaires de l'académie de Versailles (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	54 067	1 843	4 230	5 935	6 821	17 398	90 294
	dont femmes	62,7 %	54,9 %	49,7 %	58,6 %	60,7 %	61,1 %	61,2 %
	dont hors académie	72,7 %	80,6 %	90,2 %	72,2 %	53,7 %	100,0 %	77,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	19 140	220	443	1 499	2 041	3 696	27 039
	dont femmes	65,3 %	62,7 %	55,3 %	65,4 %	61,9 %	67,9 %	65,2 %
	dont hors académie	46,7 %	57,7 %	76,3 %	53,0 %	34,6 %	100,0 %	54,0 %
	% parmi les candidats	35,4 %	11,9 %	10,5 %	25,3 %	29,9 %	21,2 %	29,9 %
	% parmi les candidates	36,8 %	13,6 %	11,6 %	28,2 %	30,5 %	23,6 %	31,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 153	160	299	895	1 321	2 498	17 326
	dont femmes	64,6 %	61,2 %	51,8 %	63,8 %	60,6 %	66,7 %	64,3 %
	dont hors académie	35,2 %	53,1 %	72,9 %	49,9 %	33,2 %	100,0 %	46,0 %
	% parmi les candidats	22,5 %	8,7 %	7,1 %	15,1 %	19,4 %	14,4 %	19,2 %
	% parmi les candidates	23,1 %	9,7 %	7,4 %	16,4 %	19,4 %	15,7 %	20,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	63,5 %	72,7 %	67,5 %	59,7 %	64,7 %	67,6 %	64,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	62,8 %	71,0 %	63,3 %	58,2 %	63,4 %	66,3 %	63,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	207 165	4 576	13 016	17 502	23 696	50 629	316 584
	dont hors académie	58,8 %	76,8 %	84,1 %	66,8 %	45,2 %	100,0 %	66,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,8	2,5	3,1	2,9	3,5	2,9	3,5
Propositions reçues	Nombre	34 415	242	523	2 103	3 202	5 045	45 530
	dont hors académie	38,1 %	57,0 %	74,4 %	50,1 %	30,2 %	100,0 %	45,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,1	1,2	1,4	1,6	1,4	1,7

Note de lecture : 54 067 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 62,7 % sont des femmes et 72,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 207 165 candidatures au sein de l'académie (58,8 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		108	86	240	222	149	62
Places offertes		3 125	2 707	4 672	4 530	3 415	1 849
Nombre de candidats pour une place		7,6	9,3	3,0	4,4	6,3	3,4
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	23 637	25 042	14 017	20 030	21 405	6 209
	dont femmes	69,1 %	57,7 %	74,3 %	67,2 %	45,3 %	70,1 %
	dont hors académie	76,6 %	79,2 %	62,7 %	67,1 %	80,3 %	68,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 461	3 153	5 954	6 399	5 828	3 552
	dont femmes	69,6 %	57,6 %	77,5 %	66,7 %	49,0 %	73,6 %
	dont hors académie	53,4 %	54,7 %	47,5 %	47,2 %	56,6 %	56,6 %
	% parmi les candidats	18,9 %	12,6 %	42,5 %	31,9 %	27,2 %	57,2 %
	% parmi les candidates	19,0 %	12,6 %	44,3 %	31,7 %	29,4 %	60,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 103	2 159	3 709	3 894	3 123	1 338
	dont femmes	69,4 %	56,1 %	76,7 %	64,1 %	45,9 %	74,4 %
	dont hors académie	48,1 %	57,2 %	42,0 %	43,5 %	42,8 %	48,5 %
	% parmi les candidats	13,1 %	8,6 %	26,5 %	19,4 %	14,6 %	21,5 %
	% parmi les candidates	13,2 %	8,4 %	27,3 %	18,5 %	14,8 %	22,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	69,6 %	68,5 %	62,3 %	60,9 %	53,6 %	37,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	69,4 %	66,7 %	61,7 %	58,5 %	50,3 %	38,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	83 387	82 283	29 747	47 211	63 169	10 787
	dont hors académie	67,7 %	69,2 %	55,6 %	58,6 %	70,9 %	62,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,5	3,3	2,1	2,4	3,0	1,7
Propositions reçues	Nombre	7 897	4 135	8 842	9 630	9 890	5 136
	dont hors académie	44,3 %	49,3 %	42,8 %	41,6 %	47,6 %	52,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,3	1,5	1,5	1,7	1,4

Note de lecture : L'académie propose 108 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 3 125 étudiants. 23 637 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 7,6 candidats pour une place dans cette discipline. 69,1 % de ces candidats sont des femmes et 76,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 461 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 18,9 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 83 387 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (67,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	3 176	75	371	292	146	4 060
	dont femmes	61,6 %	46,7 %	33,7 %	53,8 %	60,3 %	58,2 %
	dont hors académie	87,9 %	86,7 %	93,3 %	88,4 %	88,4 %	88,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 691	45	248	191	92	3 267
	dont femmes	60,6 %	42,2 %	40,7 %	56,5 %	66,3 %	58,8 %
	dont hors académie	63,0 %	88,9 %	76,2 %	83,8 %	81,5 %	66,1 %
	% parmi les candidats	84,7 %	60,0 %	66,8 %	65,4 %	63,0 %	80,5 %
	% parmi les candidates	83,4 %	54,3 %	80,8 %	68,8 %	69,3 %	81,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 338	33	175	145	76	2 767
	dont femmes	61,1 %	39,4 %	42,3 %	57,2 %	63,2 %	59,5 %
	dont hors académie	40,7 %	78,8 %	67,4 %	79,3 %	72,4 %	45,8 %
	% parmi les candidats	73,6 %	44,0 %	47,2 %	49,7 %	52,1 %	68,2 %
	% parmi les candidates	73,0 %	37,1 %	59,2 %	52,9 %	54,5 %	69,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,9 %	73,3 %	70,6 %	75,9 %	82,6 %	84,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,6 %	68,4 %	73,3 %	76,9 %	78,7 %	85,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	35 227	640	3 361	2 738	1 469	43 435
	dont hors académie	81,5 %	86,7 %	87,5 %	91,9 %	88,4 %	82,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,1	8,5	9,1	9,4	10,1	10,7
Propositions reçues	Nombre	7 896	111	478	407	189	9 081
	dont hors académie	62,2 %	82,0 %	73,6 %	84,0 %	77,2 %	64,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,5	1,3	1,4	1,3	2,2

Note de lecture : 3 176 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,6 % sont des femmes et 87,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 35 227 candidatures (81,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	855	870	580	1 252	1 606	730
	dont femmes	66,8 %	55,6 %	74,0 %	68,8 %	44,5 %	64,1 %
	dont hors académie	85,3 %	86,3 %	83,6 %	87,9 %	83,8 %	72,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	569	442	404	666	1 080	626
	dont femmes	67,3 %	53,8 %	75,7 %	69,1 %	44,6 %	65,7 %
	dont hors académie	64,1 %	62,2 %	74,5 %	77,9 %	62,1 %	50,8 %
	% parmi les candidats	66,5 %	50,8 %	69,7 %	53,2 %	67,2 %	85,8 %
	% parmi les candidates	67,1 %	49,2 %	71,3 %	53,4 %	67,4 %	87,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	464	322	262	444	834	441
	dont femmes	68,1 %	51,9 %	76,7 %	68,0 %	44,4 %	65,8 %
	dont hors académie	47,6 %	47,2 %	54,2 %	62,4 %	45,3 %	21,8 %
	% parmi les candidats	54,3 %	37,0 %	45,2 %	35,5 %	51,9 %	60,4 %
	% parmi les candidates	55,3 %	34,5 %	46,9 %	35,1 %	51,7 %	62,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,5 %	72,9 %	64,9 %	66,7 %	77,2 %	70,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,5 %	70,2 %	65,7 %	65,7 %	76,8 %	70,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	8 621	5 807	2 404	7 458	13 804	5 341
	dont hors académie	81,4 %	84,3 %	81,2 %	86,9 %	84,3 %	75,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,1	6,7	4,1	6,0	8,6	7,3
Propositions reçues	Nombre	1 396	802	886	1 336	2 690	1 971
	dont hors académie	58,6 %	62,1 %	73,1 %	76,6 %	64,3 %	57,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	1,8	2,2	2,0	2,5	3,1

Note de lecture : 855 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 66,8 % de ces candidats sont des femmes et 85,3 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 569 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 66,5 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 8 621 candidatures en « droit et sciences politiques » (81,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Poitiers**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Poitiers	France	Poitiers	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		35 378	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		8 683	73 559	24,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		3 192	139 563	9,0 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		53 404	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		10 689	446 078	20,0 %	18,4 %
Formations	Nombre	188	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	20	1 095	10,6 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	3 774	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	162	21 370	4,3 %	12,1 %

Note de lecture : 35 378 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 8 683 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,5 %. Au total, 53 404 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 188 formations proposées dans l'académie (dont 20 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Poitiers

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Poitiers, 1 501 candidats sont originaires de cette même académie (soit 47 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 167 candidats sont originaires de l'académie de Nantes (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	23 283	731	2 507	1 782	1 431	5 644	35 378
	dont femmes	65,1 %	44,3 %	39,3 %	53,8 %	60,3 %	58,6 %	61,0 %
	dont hors académie	87,9 %	94,3 %	90,8 %	93,8 %	94,0 %	100,0 %	90,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 411	82	585	335	242	1 028	8 683
	dont femmes	64,2 %	64,6 %	43,1 %	60,6 %	63,2 %	63,2 %	62,5 %
	dont hors académie	68,2 %	84,1 %	81,7 %	84,5 %	84,7 %	100,0 %	74,1 %
	% parmi les candidats	27,5 %	11,2 %	23,3 %	18,8 %	16,9 %	18,2 %	24,5 %
	% parmi les candidates	27,2 %	16,4 %	25,6 %	21,2 %	17,7 %	19,6 %	25,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 256	28	201	111	90	506	3 192
	dont femmes	60,6 %	57,1 %	35,8 %	59,5 %	56,7 %	60,1 %	58,8 %
	dont hors académie	38,6 %	75,0 %	71,6 %	73,0 %	76,7 %	100,0 %	53,0 %
	% parmi les candidats	9,7 %	3,8 %	8,0 %	6,2 %	6,3 %	9,0 %	9,0 %
	% parmi les candidates	9,0 %	4,9 %	7,3 %	6,9 %	5,9 %	9,2 %	8,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,2 %	34,1 %	34,4 %	33,1 %	37,2 %	49,2 %	36,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	33,2 %	30,2 %	28,6 %	32,5 %	33,3 %	46,8 %	34,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	35 913	1 077	3 816	2 511	1 979	8 108	53 404
	dont hors académie	81,9 %	92,1 %	89,0 %	91,2 %	91,4 %	100,0 %	86,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5
Propositions reçues	Nombre	8 088	91	657	378	265	1 210	10 689
	dont hors académie	63,1 %	78,0 %	80,8 %	82,8 %	83,8 %	100,0 %	69,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2

Note de lecture : 23 283 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 65,1 % sont des femmes et 87,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 35 913 candidatures au sein de l'académie (81,9 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		32	20	17	25	68	26
Places offertes		634	431	333	465	1 152	759
Nombre de candidats pour une place		12,0	12,5	5,7	13,4	9,8	6,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	7 590	5 399	1 889	6 211	11 326	4 896
	dont femmes	70,3 %	56,8 %	75,6 %	73,5 %	43,0 %	71,7 %
	dont hors académie	91,4 %	90,9 %	83,9 %	89,3 %	89,6 %	87,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 810	982	662	1 069	2 626	1 775
	dont femmes	67,1 %	59,2 %	80,1 %	68,7 %	47,9 %	71,9 %
	dont hors académie	78,2 %	73,3 %	69,0 %	73,2 %	71,9 %	70,4 %
	% parmi les candidats	23,8 %	18,2 %	35,0 %	17,2 %	23,2 %	36,3 %
	% parmi les candidates	22,7 %	18,9 %	37,1 %	16,1 %	25,8 %	36,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	605	410	267	342	941	627
	dont femmes	63,8 %	57,1 %	75,7 %	65,8 %	42,5 %	68,4 %
	dont hors académie	59,8 %	58,5 %	55,1 %	51,2 %	51,5 %	45,0 %
	% parmi les candidats	8,0 %	7,6 %	14,1 %	5,5 %	8,3 %	12,8 %
	% parmi les candidates	7,2 %	7,6 %	14,1 %	4,9 %	8,2 %	12,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,4 %	41,8 %	40,3 %	32,0 %	35,8 %	35,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,8 %	40,3 %	38,1 %	30,7 %	31,8 %	33,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	11 544	6 997	2 302	7 707	16 945	7 909
	dont hors académie	86,1 %	87,0 %	80,4 %	87,3 %	87,2 %	83,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,5	1,3	1,2	1,2	1,5	1,6
Propositions reçues	Nombre	2 193	1 044	735	1 113	3 036	2 568
	dont hors académie	73,6 %	70,9 %	67,6 %	71,9 %	68,4 %	67,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,1	1,0	1,2	1,4

Note de lecture : L'académie propose 32 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 634 étudiants. 7 590 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 12,0 candidats pour une place dans cette discipline. 70,3 % de ces candidats sont des femmes et 91,4 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 1 810 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 23,8 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 11 544 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (86,1 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Reims

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Reims en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Reims	France	Reims	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	2 521	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	1 906	140 546	75,6 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 588	118 494	63,0 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	29 043	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	5 359	395 178	18,5 %	19,4 %

Note de lecture : 2 521 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 1 906 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 75,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Reims ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Reims, 941 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 59 %). Et 79 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lille (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	1 681	136	398	179	127	2 521
	dont femmes	61,2 %	47,1 %	44,7 %	53,1 %	56,7 %	57,0 %
	dont hors académie	89,6 %	80,9 %	82,9 %	90,5 %	95,3 %	88,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 434	70	233	100	69	1 906
	dont femmes	60,8 %	57,1 %	48,9 %	55,0 %	63,8 %	59,0 %
	dont hors académie	62,1 %	61,4 %	59,7 %	82,0 %	78,3 %	63,4 %
	% parmi les candidats	85,3 %	51,5 %	58,5 %	55,9 %	54,3 %	75,6 %
	% parmi les candidates	84,8 %	62,5 %	64,0 %	57,9 %	61,1 %	78,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 225	54	168	82	59	1 588
	dont femmes	61,5 %	59,3 %	50,0 %	52,4 %	62,7 %	59,8 %
	dont hors académie	34,0 %	59,3 %	53,6 %	78,0 %	76,3 %	40,7 %
	% parmi les candidats	72,9 %	39,7 %	42,2 %	45,8 %	46,5 %	63,0 %
	% parmi les candidates	73,2 %	50,0 %	47,2 %	45,3 %	51,4 %	66,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,4 %	77,1 %	72,1 %	82,0 %	85,5 %	83,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,4 %	80,0 %	73,7 %	78,2 %	84,1 %	84,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	20 971	1 163	3 917	1 741	1 251	29 043
	dont hors académie	75,4 %	76,4 %	76,9 %	87,7 %	87,6 %	76,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,5	8,6	9,8	9,7	9,9	11,5
Propositions reçues	Nombre	4 475	105	454	208	117	5 359
	dont hors académie	55,0 %	59,0 %	59,3 %	81,2 %	78,6 %	57,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	0,8	1,1	1,2	0,9	2,1

Note de lecture : 1 681 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,2 % sont des femmes et 89,6 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 20 971 candidatures (75,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	565	836	270	611	806	638
	dont femmes	67,8 %	58,3 %	72,6 %	64,8 %	34,9 %	68,8 %
	dont hors académie	89,0 %	78,2 %	75,2 %	76,6 %	83,6 %	80,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	334	390	149	257	481	543
	dont femmes	70,4 %	60,0 %	72,5 %	61,5 %	33,9 %	69,1 %
	dont hors académie	71,3 %	49,5 %	58,4 %	57,2 %	54,7 %	68,7 %
	% parmi les candidats	59,1 %	46,7 %	55,2 %	42,1 %	59,7 %	85,1 %
	% parmi les candidates	61,4 %	48,0 %	55,1 %	39,9 %	58,0 %	85,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	290	273	95	171	362	397
	dont femmes	71,0 %	60,1 %	69,5 %	62,0 %	35,1 %	70,5 %
	dont hors académie	44,5 %	37,4 %	56,8 %	43,3 %	41,4 %	34,8 %
	% parmi les candidats	51,3 %	32,7 %	35,2 %	28,0 %	44,9 %	62,2 %
	% parmi les candidates	53,8 %	33,7 %	33,7 %	26,8 %	45,2 %	63,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,8 %	70,0 %	63,8 %	66,5 %	75,3 %	73,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,7 %	70,1 %	61,1 %	67,1 %	77,9 %	74,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	6 088	7 364	974	3 240	6 677	4 700
	dont hors académie	79,6 %	68,5 %	84,1 %	80,4 %	84,3 %	72,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,8	8,8	3,6	5,3	8,3	7,4
Propositions reçues	Nombre	1 031	685	291	400	1 030	1 922
	dont hors académie	56,5 %	42,8 %	67,7 %	60,2 %	58,7 %	59,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,8	2,0	1,6	2,1	3,5

Note de lecture : 565 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 67,8 % de ces candidats sont des femmes et 89,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 334 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 59,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 6 088 candidatures en « droit et sciences politiques » (79,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Reims**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Reims	France	Reims	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		22 823	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		5 132	73 559	22,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		1 731	139 563	7,6 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		37 345	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		6 543	446 078	17,5 %	18,4 %
Formations	Nombre	126	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	27	1 095	21,4 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	2 312	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	260	21 370	11,2 %	12,1 %

Note de lecture : 22 823 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 5 132 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 22,5 %. Au total, 37 345 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 126 formations proposées dans l'académie (dont 27 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Reims

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Reims, 941 candidats sont originaires de cette même académie (soit 54 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 59 candidats sont originaires de l'académie de Lille (soit 3 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	14 029	634	2 155	1 262	1 007	3 736	22 823
	dont femmes	61,3 %	44,5 %	38,4 %	51,0 %	57,8 %	54,8 %	56,9 %
	dont hors académie	89,1 %	86,0 %	86,5 %	93,7 %	94,0 %	100,0 %	91,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 637	89	444	252	145	565	5 132
	dont femmes	60,8 %	57,3 %	50,9 %	57,9 %	60,0 %	62,1 %	59,9 %
	dont hors académie	67,8 %	62,9 %	69,4 %	88,1 %	86,2 %	100,0 %	72,9 %
	% parmi les candidats	25,9 %	14,0 %	20,6 %	20,0 %	14,4 %	15,1 %	22,5 %
	% parmi les candidates	25,7 %	18,1 %	27,3 %	22,7 %	14,9 %	17,1 %	23,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 169	44	160	74	46	238	1 731
	dont femmes	59,4 %	70,5 %	49,4 %	47,3 %	52,2 %	55,5 %	57,5 %
	dont hors académie	30,8 %	50,0 %	51,2 %	75,7 %	69,6 %	100,0 %	45,6 %
	% parmi les candidats	8,3 %	6,9 %	7,4 %	5,9 %	4,6 %	6,4 %	7,6 %
	% parmi les candidates	8,1 %	11,0 %	9,6 %	5,4 %	4,1 %	6,4 %	7,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32,1 %	49,4 %	36,0 %	29,4 %	31,7 %	42,1 %	33,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,4 %	60,8 %	35,0 %	24,0 %	27,6 %	37,6 %	32,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	23 030	1 083	4 036	1 900	1 560	5 736	37 345
	dont hors académie	77,6 %	74,7 %	77,6 %	88,7 %	90,1 %	100,0 %	82,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,7	1,9	1,5	1,5	1,5	1,6
Propositions reçues	Nombre	4 811	100	535	292	165	640	6 543
	dont hors académie	58,2 %	57,0 %	65,4 %	86,6 %	84,8 %	100,0 %	64,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,3

Note de lecture : 14 029 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 61,3 % sont des femmes et 89,1 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 23 030 candidatures au sein de l'académie (77,6 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		16	29	6	17	39	19
Places offertes		323	358	134	267	625	605
Nombre de candidats pour une place		14,0	15,4	5,1	18,4	9,3	4,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 524	5 531	687	4 903	5 838	2 588
	dont femmes	66,9 %	52,6 %	72,6 %	70,9 %	34,5 %	70,4 %
	dont hors académie	90,7 %	89,0 %	83,0 %	92,1 %	90,9 %	78,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	821	668	337	710	1 538	1 221
	dont femmes	69,2 %	62,3 %	75,4 %	64,4 %	38,2 %	73,1 %
	dont hors académie	72,1 %	58,7 %	76,3 %	80,0 %	77,7 %	63,7 %
	% parmi les candidats	18,1 %	12,1 %	49,1 %	14,5 %	26,3 %	47,2 %
	% parmi les candidates	18,8 %	14,3 %	50,9 %	13,1 %	29,2 %	48,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	292	282	98	235	435	389
	dont femmes	70,5 %	61,7 %	67,3 %	67,2 %	30,3 %	66,6 %
	dont hors académie	44,9 %	39,4 %	58,2 %	58,7 %	51,3 %	33,4 %
	% parmi les candidats	6,5 %	5,1 %	14,3 %	4,8 %	7,5 %	15,0 %
	% parmi les candidates	6,8 %	6,0 %	13,2 %	4,5 %	6,6 %	14,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,6 %	42,2 %	29,1 %	33,1 %	28,3 %	31,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,3 %	41,8 %	26,0 %	34,6 %	22,4 %	29,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	6 247	10 622	770	6 387	8 514	4 805
	dont hors académie	80,2 %	78,1 %	79,9 %	90,0 %	87,7 %	72,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,4	1,9	1,1	1,3	1,5	1,9
Propositions reçues	Nombre	1 088	825	359	738	1 725	1 808
	dont hors académie	58,7 %	52,5 %	73,8 %	78,5 %	75,4 %	56,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,2	1,1	1,0	1,1	1,5

Note de lecture : L'académie propose 16 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 323 étudiants. 4 524 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 14,0 candidats pour une place dans cette discipline. 66,9 % de ces candidats sont des femmes et 90,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 821 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 18,1 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 6 247 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (80,2 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	7 121	281	815	663	450	9 330
	dont femmes	61,4 %	48,8 %	38,9 %	57,3 %	58,9 %	58,6 %
	dont hors académie	86,6 %	69,4 %	83,8 %	79,6 %	82,2 %	85,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 005	150	452	442	252	7 301
	dont femmes	61,3 %	52,0 %	45,6 %	61,1 %	59,9 %	60,1 %
	dont hors académie	61,7 %	52,0 %	64,4 %	70,1 %	73,0 %	62,5 %
	% parmi les candidats	84,3 %	53,4 %	55,5 %	66,7 %	56,0 %	78,3 %
	% parmi les candidates	84,2 %	56,9 %	65,0 %	71,1 %	57,0 %	80,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 264	129	339	329	200	6 261
	dont femmes	61,5 %	51,9 %	46,0 %	58,7 %	60,0 %	60,2 %
	dont hors académie	37,1 %	45,7 %	50,1 %	59,0 %	57,0 %	39,8 %
	% parmi les candidats	73,9 %	45,9 %	41,6 %	49,6 %	44,4 %	67,1 %
	% parmi les candidates	74,0 %	48,9 %	49,2 %	50,8 %	45,3 %	68,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,7 %	86,0 %	75,0 %	74,4 %	79,4 %	85,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,9 %	85,9 %	75,7 %	71,5 %	79,5 %	86,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	80 721	1 591	7 833	5 103	3 524	98 772
	dont hors académie	74,1 %	72,3 %	71,8 %	82,7 %	79,0 %	74,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,3	5,7	9,6	7,7	7,8	10,6
Propositions reçues	Nombre	18 312	221	853	973	562	20 921
	dont hors académie	54,3 %	57,0 %	63,1 %	68,7 %	66,9 %	55,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	0,8	1,0	1,5	1,2	2,2

Note de lecture : 7 121 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,4 % sont des femmes et 86,6 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 80 721 candidatures (74,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 849	2 635	1 377	2 923	3 221	1 468
	dont femmes	68,5 %	56,2 %	72,7 %	68,9 %	44,7 %	67,2 %
	dont hors académie	88,1 %	79,7 %	76,3 %	83,3 %	81,2 %	67,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 148	1 479	837	1 659	2 140	1 221
	dont femmes	72,2 %	56,6 %	75,1 %	66,9 %	45,0 %	67,6 %
	dont hors académie	74,0 %	52,5 %	60,0 %	67,5 %	61,7 %	50,1 %
	% parmi les candidats	62,1 %	56,1 %	60,8 %	56,8 %	66,4 %	83,2 %
	% parmi les candidates	65,4 %	56,5 %	62,8 %	55,1 %	66,9 %	83,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	932	1 129	565	1 163	1 617	855
	dont femmes	72,6 %	54,8 %	73,8 %	66,9 %	43,4 %	67,7 %
	dont hors académie	48,9 %	37,5 %	41,8 %	48,5 %	38,6 %	22,0 %
	% parmi les candidats	50,4 %	42,8 %	41,0 %	39,8 %	50,2 %	58,2 %
	% parmi les candidates	53,4 %	41,8 %	41,7 %	38,6 %	48,6 %	58,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,2 %	76,3 %	67,5 %	70,1 %	75,6 %	70,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,7 %	74,0 %	66,3 %	70,1 %	72,7 %	70,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	19 632	18 559	5 106	16 744	27 873	10 858
	dont hors académie	79,1 %	74,1 %	76,1 %	78,5 %	73,0 %	64,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,6	7,0	3,7	5,7	8,7	7,4
Propositions reçues	Nombre	3 428	2 540	1 668	3 276	5 475	4 534
	dont hors académie	61,1 %	50,6 %	59,7 %	63,3 %	57,7 %	45,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,7	2,0	2,0	2,6	3,7

Note de lecture : 1 849 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,5 % de ces candidats sont des femmes et 88,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 148 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 62,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 19 632 candidatures en « droit et sciences politiques » (79,1 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Rennes**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Rennes	France	Rennes	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		53 917	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		15 593	73 559	28,9 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		6 695	139 563	12,4 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		107 197	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		22 405	446 078	20,9 %	18,4 %
Formations	Nombre	393	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	44	1 095	11,2 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	8 890	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 151	21 370	12,9 %	12,1 %

Note de lecture : 53 917 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 15 593 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,9 %. Au total, 107 197 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 393 formations proposées dans l'académie (dont 44 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Rennes

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Rennes, 3 770 candidats sont originaires de cette même académie (soit 56 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 486 candidats sont originaires de l'académie de Nantes (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	34 797	1 202	3 863	2 855	2 466	8 734	53 917
	dont femmes	61,1 %	45,9 %	39,5 %	52,8 %	60,5 %	57,9 %	58,2 %
	dont hors académie	81,7 %	82,4 %	82,6 %	86,0 %	88,4 %	100,0 %	85,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 497	202	784	728	540	1 842	15 593
	dont femmes	62,6 %	50,5 %	50,4 %	61,3 %	66,3 %	67,8 %	62,5 %
	dont hors académie	59,9 %	57,4 %	68,6 %	70,9 %	77,2 %	100,0 %	66,1 %
	% parmi les candidats	33,0 %	16,8 %	20,3 %	25,5 %	21,9 %	21,1 %	28,9 %
	% parmi les candidates	33,9 %	18,5 %	25,9 %	29,6 %	24,0 %	24,7 %	31,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 822	114	333	309	218	899	6 695
	dont femmes	60,6 %	49,1 %	48,6 %	53,4 %	61,5 %	65,1 %	60,1 %
	dont hors académie	31,4 %	38,6 %	49,2 %	56,3 %	60,6 %	100,0 %	43,7 %
	% parmi les candidats	13,9 %	9,5 %	8,6 %	10,8 %	8,8 %	10,3 %	12,4 %
	% parmi les candidates	13,7 %	10,1 %	10,6 %	10,9 %	9,0 %	11,6 %	12,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,9 %	56,4 %	42,5 %	42,4 %	40,4 %	48,8 %	42,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,6 %	54,9 %	41,0 %	37,0 %	37,4 %	46,8 %	41,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	71 585	2 128	8 302	4 964	4 309	15 909	107 197
	dont hors académie	70,8 %	79,3 %	73,4 %	82,2 %	82,8 %	100,0 %	76,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,1	1,8	2,1	1,7	1,7	1,8	2,0
Propositions reçues	Nombre	17 197	224	950	943	662	2 429	22 405
	dont hors académie	51,3 %	57,6 %	66,8 %	67,7 %	71,9 %	100,0 %	58,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4

Note de lecture : 34 797 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 61,1 % sont des femmes et 81,7 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 71 585 candidatures au sein de l'académie (70,8 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		38	58	42	67	130	58
Places offertes		830	1 528	1 029	1 493	2 346	1 664
Nombre de candidats pour une place		11,2	5,9	3,7	7,4	8,3	3,7
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	9 300	9 052	3 790	11 058	19 553	6 093
	dont femmes	68,7 %	51,6 %	73,0 %	74,1 %	44,3 %	64,9 %
	dont hors académie	84,7 %	79,5 %	79,7 %	83,3 %	86,4 %	79,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 008	1 949	1 772	2 998	4 859	2 727
	dont femmes	72,1 %	57,0 %	76,8 %	70,2 %	47,8 %	70,3 %
	dont hors académie	62,3 %	50,6 %	70,0 %	69,0 %	68,2 %	62,7 %
	% parmi les candidats	21,6 %	21,5 %	46,8 %	27,1 %	24,9 %	44,8 %
	% parmi les candidates	22,6 %	23,8 %	49,2 %	25,7 %	26,9 %	48,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	782	1 082	623	1 256	1 838	1 114
	dont femmes	70,8 %	54,5 %	73,8 %	69,1 %	43,0 %	68,1 %
	dont hors académie	39,1 %	34,8 %	47,2 %	52,3 %	46,0 %	40,1 %
	% parmi les candidats	8,4 %	12,0 %	16,4 %	11,4 %	9,4 %	18,3 %
	% parmi les candidates	8,7 %	12,6 %	16,6 %	10,6 %	9,1 %	19,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,9 %	55,5 %	35,2 %	41,9 %	37,8 %	40,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,3 %	53,2 %	33,8 %	41,2 %	34,0 %	39,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	16 865	16 892	4 884	16 465	37 546	14 545
	dont hors académie	75,7 %	71,5 %	75,0 %	78,1 %	79,9 %	73,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	1,9	1,3	1,5	1,9	2,4
Propositions reçues	Nombre	2 811	2 348	2 028	3 549	6 276	5 393
	dont hors académie	52,6 %	46,6 %	66,9 %	66,2 %	63,1 %	53,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,2	1,3	2,0

Note de lecture : L'académie propose 38 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 830 étudiants. 9 300 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,2 candidats pour une place dans cette discipline. 68,7 % de ces candidats sont des femmes et 84,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 008 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 21,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 16 865 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (75,7 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Strasbourg

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Strasbourg en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Strasbourg	France	Strasbourg	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	6 333	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	4 924	140 546	77,8 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	4 202	118 494	66,4 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	65 065	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	13 735	395 178	21,1 %	19,4 %

Note de lecture : 6 333 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 4 924 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,8 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Strasbourg ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Strasbourg, 2 818 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 67 %). Et 152 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Paris (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	4 429	198	694	572	440	6 333
	dont femmes	63,3 %	45,5 %	43,2 %	61,0 %	64,1 %	60,4 %
	dont hors académie	83,0 %	66,2 %	74,9 %	78,0 %	43,9 %	78,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 756	107	414	355	292	4 924
	dont femmes	63,9 %	45,8 %	48,8 %	62,5 %	62,7 %	62,1 %
	dont hors académie	60,9 %	53,3 %	50,2 %	67,9 %	33,6 %	58,8 %
	% parmi les candidats	84,8 %	54,0 %	59,7 %	62,1 %	66,4 %	77,8 %
	% parmi les candidates	85,7 %	54,4 %	67,3 %	63,6 %	64,9 %	79,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 309	88	306	240	259	4 202
	dont femmes	63,9 %	45,5 %	51,6 %	62,1 %	62,5 %	62,5 %
	dont hors académie	31,7 %	40,9 %	30,7 %	59,6 %	24,3 %	32,9 %
	% parmi les candidats	74,7 %	44,4 %	44,1 %	42,0 %	58,9 %	66,4 %
	% parmi les candidates	75,5 %	44,4 %	52,7 %	42,7 %	57,4 %	68,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,1 %	82,2 %	73,9 %	67,6 %	88,7 %	85,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,1 %	81,6 %	78,2 %	67,1 %	88,5 %	85,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	50 733	1 437	6 008	4 487	2 400	65 065
	dont hors académie	72,5 %	72,8 %	72,5 %	81,7 %	65,8 %	72,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,5	7,3	8,7	7,8	5,5	10,3
Propositions reçues	Nombre	11 608	176	725	799	427	13 735
	dont hors académie	58,3 %	57,4 %	49,2 %	70,8 %	41,7 %	58,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	0,9	1,0	1,4	1,0	2,2

Note de lecture : 4 429 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 63,3 % sont des femmes et 83,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 50 733 candidatures (72,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 270	1 710	998	1 785	2 171	1 283
	dont femmes	66,6 %	55,3 %	68,3 %	68,3 %	45,5 %	74,8 %
	dont hors académie	82,5 %	69,5 %	69,5 %	73,4 %	71,5 %	73,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	791	791	639	990	1 397	1 080
	dont femmes	69,2 %	53,7 %	70,0 %	69,5 %	47,4 %	75,8 %
	dont hors académie	65,4 %	44,5 %	57,1 %	55,5 %	56,0 %	66,1 %
	% parmi les candidats	62,3 %	46,3 %	64,0 %	55,5 %	64,3 %	84,2 %
	% parmi les candidates	64,7 %	45,0 %	65,5 %	56,4 %	67,1 %	85,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	631	584	436	674	1 109	768
	dont femmes	71,0 %	52,4 %	69,3 %	68,2 %	45,9 %	78,1 %
	dont hors académie	36,9 %	25,0 %	31,0 %	33,2 %	28,5 %	43,0 %
	% parmi les candidats	49,7 %	34,2 %	43,7 %	37,8 %	51,1 %	59,9 %
	% parmi les candidates	53,0 %	32,4 %	44,3 %	37,7 %	51,6 %	62,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,8 %	73,8 %	68,2 %	68,1 %	79,4 %	71,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,9 %	72,0 %	67,6 %	66,9 %	76,9 %	73,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	15 145	12 663	3 517	8 276	17 202	8 262
	dont hors académie	68,8 %	67,8 %	69,4 %	75,5 %	74,7 %	83,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,9	7,4	3,5	4,6	7,9	6,4
Propositions reçues	Nombre	2 448	1 433	1 245	1 858	3 319	3 432
	dont hors académie	51,7 %	43,1 %	57,3 %	55,9 %	55,0 %	73,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,8	1,9	1,9	2,4	3,2

Note de lecture : 1 270 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 66,6 % de ces candidats sont des femmes et 82,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 791 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 62,3 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 15 145 candidatures en « droit et sciences politiques » (68,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Strasbourg**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Strasbourg	France	Strasbourg	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		46 657	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		10 958	73 559	23,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		4 994	139 563	10,7 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		80 675	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		14 307	446 078	17,7 %	18,4 %
Formations	Nombre	278	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	28	1 095	10,1 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	6 465	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	871	21 370	13,5 %	12,1 %

Note de lecture : 46 657 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 10 958 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 23,5 %. Au total, 80 675 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 278 formations proposées dans l'académie (dont 28 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Strasbourg

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Strasbourg, 2 818 candidats sont originaires de cette même académie (soit 56 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 172 candidats sont originaire de l'académie de Nancy-Metz (soit 3 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	30 160	969	3 105	2 412	2 268	7 743	46 657
	dont femmes	63,6 %	45,4 %	42,5 %	54,6 %	61,8 %	59,7 %	60,6 %
	dont hors académie	87,0 %	83,8 %	81,3 %	85,7 %	83,5 %	100,0 %	88,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 774	138	653	522	471	1 400	10 958
	dont femmes	64,4 %	48,6 %	53,1 %	62,5 %	66,9 %	65,6 %	63,7 %
	dont hors académie	63,1 %	52,9 %	57,0 %	68,0 %	54,6 %	100,0 %	67,2 %
	% parmi les candidats	25,8 %	14,2 %	21,0 %	21,6 %	20,8 %	18,1 %	23,5 %
	% parmi les candidates	26,1 %	15,2 %	26,3 %	24,8 %	22,5 %	19,9 %	24,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 256	88	341	227	280	802	4 994
	dont femmes	62,5 %	44,3 %	51,9 %	64,8 %	62,9 %	64,6 %	61,9 %
	dont hors académie	30,6 %	40,9 %	37,8 %	57,3 %	30,0 %	100,0 %	43,6 %
	% parmi les candidats	10,8 %	9,1 %	11,0 %	9,4 %	12,3 %	10,4 %	10,7 %
	% parmi les candidates	10,6 %	8,9 %	13,4 %	11,2 %	12,6 %	11,2 %	10,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,9 %	63,8 %	52,2 %	43,5 %	59,4 %	57,3 %	45,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,7 %	58,2 %	51,0 %	45,1 %	55,9 %	56,4 %	44,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	53 372	1 595	5 598	3 809	3 529	12 772	80 675
	dont hors académie	73,8 %	75,5 %	70,4 %	78,5 %	76,7 %	100,0 %	78,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,7
Propositions reçues	Nombre	10 573	152	782	638	533	1 629	14 307
	dont hors académie	54,2 %	50,7 %	52,9 %	63,5 %	53,3 %	100,0 %	59,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,3

Note de lecture : 30 160 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 63,6 % sont des femmes et 87,0 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 53 372 candidatures au sein de l'académie (73,8 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		44	35	38	55	83	23
Places offertes		933	1 025	952	1 191	1 521	843
Nombre de candidats pour une place		11,7	9,0	4,1	8,8	8,0	4,1
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	10 917	9 176	3 896	10 433	12 103	3 473
	dont femmes	70,9 %	51,0 %	72,2 %	73,8 %	43,1 %	62,8 %
	dont hors académie	90,2 %	85,0 %	84,0 %	88,5 %	85,7 %	75,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 361	1 318	1 514	1 929	2 713	1 594
	dont femmes	73,0 %	55,5 %	72,2 %	68,9 %	49,4 %	68,6 %
	dont hors académie	76,2 %	55,5 %	71,7 %	65,9 %	61,7 %	59,2 %
	% parmi les candidats	21,6 %	14,4 %	38,9 %	18,5 %	22,4 %	45,9 %
	% parmi les candidates	22,3 %	15,6 %	38,9 %	17,3 %	25,7 %	50,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	872	780	625	830	1 221	666
	dont femmes	71,1 %	55,0 %	68,2 %	67,2 %	47,0 %	73,0 %
	dont hors académie	54,4 %	43,8 %	51,8 %	45,8 %	35,1 %	34,2 %
	% parmi les candidats	8,0 %	8,5 %	16,0 %	8,0 %	10,1 %	19,2 %
	% parmi les candidates	8,0 %	9,2 %	15,1 %	7,2 %	11,0 %	22,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,9 %	59,2 %	41,3 %	43,0 %	45,0 %	41,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	36,0 %	58,6 %	39,0 %	42,0 %	42,8 %	44,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	21 904	16 230	5 100	13 273	19 695	4 473
	dont hors académie	78,4 %	74,8 %	78,9 %	84,7 %	77,9 %	68,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,0	1,8	1,3	1,3	1,6	1,3
Propositions reçues	Nombre	3 418	1 626	1 717	2 187	3 371	1 988
	dont hors académie	65,4 %	49,8 %	69,0 %	62,5 %	55,7 %	53,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2

Note de lecture : L'académie propose 44 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 933 étudiants. 10 917 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,7 candidats pour une place dans cette discipline. 70,9 % de ces candidats sont des femmes et 90,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 361 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 21,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 21 904 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (78,4 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Toulouse

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Toulouse en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Toulouse	France	Toulouse	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	9 918	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	7 564	140 546	76,3 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	6 399	118 494	64,5 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	105 101	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	22 763	395 178	21,7 %	19,4 %

Note de lecture : 9 918 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 7 564 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Toulouse ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Toulouse, 4 108 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 64 %). Et 290 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Montpellier (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	7 595	200	830	702	591	9 918
	dont femmes	64,8 %	57,0 %	42,7 %	60,7 %	66,5 %	62,6 %
	dont hors académie	81,6 %	71,0 %	76,5 %	72,1 %	66,5 %	79,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 318	95	433	405	313	7 564
	dont femmes	64,1 %	68,4 %	51,0 %	62,5 %	70,9 %	63,6 %
	dont hors académie	60,1 %	55,8 %	65,1 %	71,6 %	59,7 %	60,9 %
	% parmi les candidats	83,2 %	47,5 %	52,2 %	57,7 %	53,0 %	76,3 %
	% parmi les candidates	82,3 %	57,0 %	62,4 %	59,4 %	56,5 %	77,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 506	73	300	272	248	6 399
	dont femmes	64,3 %	68,5 %	53,0 %	61,4 %	73,8 %	64,1 %
	dont hors académie	32,9 %	42,5 %	52,7 %	62,5 %	47,6 %	35,8 %
	% parmi les candidats	72,5 %	36,5 %	36,1 %	38,7 %	42,0 %	64,5 %
	% parmi les candidates	71,9 %	43,9 %	44,9 %	39,2 %	46,6 %	66,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,1 %	76,8 %	69,3 %	67,2 %	79,2 %	84,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,4 %	76,9 %	71,9 %	66,0 %	82,4 %	85,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	87 038	1 545	7 174	4 764	4 580	105 101
	dont hors académie	68,8 %	76,9 %	67,9 %	74,3 %	70,9 %	69,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,5	7,7	8,6	6,8	7,7	10,6
Propositions reçues	Nombre	20 395	134	777	869	588	22 763
	dont hors académie	53,5 %	57,5 %	60,5 %	71,8 %	61,7 %	54,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	0,7	0,9	1,2	1,0	2,3

Note de lecture : 7 595 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 64,8 % sont des femmes et 81,6 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 87 038 candidatures (68,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 349	2 520	1 303	3 143	2 824	1 768
	dont femmes	72,1 %	58,7 %	73,3 %	71,0 %	42,5 %	70,5 %
	dont hors académie	86,7 %	65,9 %	69,7 %	71,1 %	76,7 %	67,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 724	1 267	750	1 630	1 769	1 442
	dont femmes	73,8 %	61,0 %	76,7 %	69,3 %	42,8 %	70,0 %
	dont hors académie	74,1 %	45,3 %	64,1 %	56,7 %	56,1 %	57,3 %
	% parmi les candidats	73,4 %	50,3 %	57,6 %	51,9 %	62,6 %	81,6 %
	% parmi les candidates	75,2 %	52,3 %	60,2 %	50,6 %	63,1 %	81,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 473	875	468	1 211	1 368	1 004
	dont femmes	74,6 %	60,2 %	73,9 %	69,4 %	42,1 %	70,8 %
	dont hors académie	49,1 %	31,2 %	42,7 %	39,0 %	28,2 %	23,6 %
	% parmi les candidats	62,7 %	34,7 %	35,9 %	38,5 %	48,4 %	56,8 %
	% parmi les candidates	64,9 %	35,7 %	36,2 %	37,7 %	48,0 %	57,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,4 %	69,1 %	62,4 %	74,3 %	77,3 %	69,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,3 %	68,2 %	60,2 %	74,3 %	76,1 %	70,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	32 406	15 126	4 319	16 651	22 460	14 139
	dont hors académie	72,0 %	67,6 %	69,6 %	72,6 %	69,1 %	60,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		13,8	6,0	3,3	5,3	8,0	8,0
Propositions reçues	Nombre	5 687	2 122	1 428	3 062	4 602	5 862
	dont hors académie	58,5 %	43,4 %	66,9 %	59,9 %	51,6 %	51,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,3	1,7	1,9	1,9	2,6	4,1

Note de lecture : 2 349 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 72,1 % de ces candidats sont des femmes et 86,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 724 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 73,4 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 32 406 candidatures en « droit et sciences politiques » (72,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Toulouse**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Toulouse	France	Toulouse	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		64 353	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		15 885	73 559	24,7 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		7 276	139 563	11,3 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		131 522	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		23 446	446 078	17,8 %	18,4 %
Formations	Nombre	398	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	21	1 095	5,3 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	8 815	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	593	21 370	6,7 %	12,1 %

Note de lecture : 64 353 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 15 885 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 24,7 %. Au total, 131 522 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 398 formations proposées dans l'académie (dont 21 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Toulouse

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Toulouse, 4 108 candidats sont originaires de cette même académie (soit 56 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 244 candidats sont originaires de l'académie de Bordeaux (soit 3 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	42 037	1 228	4 299	3 380	2 924	10 485	64 353
	dont femmes	64,4 %	51,0 %	43,4 %	58,0 %	63,5 %	63,6 %	62,2 %
	dont hors académie	83,6 %	87,3 %	83,9 %	86,2 %	84,5 %	100,0 %	86,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 411	211	676	739	578	2 270	15 885
	dont femmes	64,2 %	58,3 %	58,4 %	64,5 %	69,4 %	71,2 %	65,1 %
	dont hors académie	57,2 %	74,9 %	68,2 %	77,3 %	70,1 %	100,0 %	65,4 %
	% parmi les candidats	27,1 %	17,2 %	15,7 %	21,9 %	19,8 %	21,6 %	24,7 %
	% parmi les candidates	27,1 %	19,6 %	21,2 %	24,3 %	21,6 %	24,2 %	25,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 083	115	306	304	279	1 189	7 276
	dont femmes	62,3 %	60,9 %	56,2 %	64,1 %	73,8 %	68,5 %	63,6 %
	dont hors académie	27,4 %	63,5 %	53,6 %	66,4 %	53,4 %	100,0 %	43,5 %
	% parmi les candidats	12,1 %	9,4 %	7,1 %	9,0 %	9,5 %	11,3 %	11,3 %
	% parmi les candidates	11,7 %	11,2 %	9,2 %	9,9 %	11,1 %	12,2 %	11,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,5 %	54,5 %	45,3 %	41,1 %	48,3 %	52,4 %	45,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	43,3 %	56,9 %	43,5 %	40,9 %	51,4 %	50,4 %	44,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	89 183	2 223	8 720	6 372	5 482	19 542	131 522
	dont hors académie	69,6 %	83,9 %	73,6 %	80,8 %	75,7 %	100,0 %	75,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,1	1,8	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0
Propositions reçues	Nombre	17 756	240	834	954	695	2 967	23 446
	dont hors académie	46,5 %	76,2 %	63,2 %	74,3 %	67,6 %	100,0 %	56,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,5

Note de lecture : 42 037 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,4 % sont des femmes et 83,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 89 183 candidatures au sein de l'académie (69,6 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		52	37	42	72	115	80
Places offertes		1 280	1 108	901	1 690	1 971	1 865
Nombre de candidats pour une place		11,2	8,9	6,0	8,0	9,5	4,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	14 314	9 865	5 363	13 449	18 657	8 080
	dont femmes	72,8 %	57,0 %	75,0 %	75,1 %	42,8 %	68,1 %
	dont hors académie	86,6 %	80,8 %	84,2 %	82,7 %	87,6 %	80,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 756	1 758	1 474	3 128	3 884	3 524
	dont femmes	73,4 %	63,5 %	78,4 %	71,3 %	45,4 %	71,1 %
	dont hors académie	60,7 %	49,7 %	72,8 %	67,1 %	65,5 %	65,9 %
	% parmi les candidats	19,3 %	17,8 %	27,5 %	23,3 %	20,8 %	43,6 %
	% parmi les candidates	19,4 %	19,8 %	28,7 %	22,1 %	22,1 %	45,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 250	918	600	1 522	1 635	1 351
	dont femmes	74,3 %	59,6 %	74,2 %	70,6 %	41,0 %	71,2 %
	dont hors académie	40,0 %	34,4 %	55,3 %	51,4 %	39,9 %	43,2 %
	% parmi les candidats	8,7 %	9,3 %	11,2 %	11,3 %	8,8 %	16,7 %
	% parmi les candidates	8,9 %	9,7 %	11,1 %	10,6 %	8,4 %	17,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,4 %	52,2 %	40,7 %	48,7 %	42,1 %	38,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	45,9 %	49,0 %	38,5 %	48,2 %	38,0 %	38,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	32 573	16 345	6 990	20 891	36 173	18 550
	dont hors académie	72,1 %	70,0 %	81,2 %	78,2 %	80,8 %	70,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,3	1,7	1,3	1,6	1,9	2,3
Propositions reçues	Nombre	4 311	2 125	1 640	3 514	5 304	6 552
	dont hors académie	45,3 %	43,4 %	71,2 %	65,1 %	58,0 %	56,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,2	1,1	1,1	1,4	1,9

Note de lecture : L'académie propose 52 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 1 280 étudiants. 14 314 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 11,2 candidats pour une place dans cette discipline. 72,8 % de ces candidats sont des femmes et 86,6 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 2 756 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 19,3 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 32 573 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (72,1 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Versailles

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Versailles en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Versailles	France	Versailles	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	13 863	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	9 605	140 546	69,3 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	8 045	118 494	58,0 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	177 652	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	27 004	395 178	15,2 %	19,4 %

Note de lecture : 13 863 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 9 605 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 69,3 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Versailles ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Versailles, 4 679 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 58 %). Et 1 266 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Paris (soit 16 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	9 600	719	1 007	1 213	1 324	13 863
	dont femmes	62,1 %	56,9 %	51,1 %	59,1 %	48,9 %	59,5 %
	dont hors académie	93,4 %	80,3 %	92,6 %	91,6 %	85,3 %	91,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 574	263	415	653	700	9 605
	dont femmes	62,8 %	63,5 %	54,9 %	60,2 %	48,6 %	61,2 %
	dont hors académie	63,9 %	58,6 %	71,6 %	80,2 %	71,6 %	65,7 %
	% parmi les candidats	78,9 %	36,6 %	41,2 %	53,8 %	52,9 %	69,3 %
	% parmi les candidates	79,8 %	40,8 %	44,3 %	54,8 %	52,5 %	71,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 493	223	296	482	551	8 045
	dont femmes	63,3 %	62,8 %	56,1 %	59,5 %	47,7 %	61,7 %
	dont hors académie	36,8 %	47,5 %	58,1 %	73,9 %	62,4 %	41,8 %
	% parmi les candidats	67,6 %	31,0 %	29,4 %	39,7 %	41,6 %	58,0 %
	% parmi les candidates	68,9 %	34,2 %	32,2 %	40,0 %	40,6 %	60,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,7 %	84,8 %	71,3 %	73,8 %	78,7 %	83,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,4 %	83,8 %	72,8 %	73,0 %	77,4 %	84,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	139 199	5 336	11 017	10 759	11 341	177 652
	dont hors académie	65,5 %	66,8 %	67,5 %	76,0 %	78,0 %	67,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		14,5	7,4	10,9	8,9	8,6	12,8
Propositions reçues	Nombre	23 346	365	683	1 297	1 313	27 004
	dont hors académie	50,2 %	56,2 %	65,6 %	75,1 %	70,0 %	52,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	0,5	0,7	1,1	1,0	1,9

Note de lecture : 9 600 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,1 % sont des femmes et 93,4 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 139 199 candidatures (65,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 033	4 600	1 822	3 864	4 302	1 461
	dont femmes	69,1 %	56,7 %	73,1 %	69,9 %	42,7 %	65,7 %
	dont hors académie	93,9 %	87,9 %	83,9 %	85,4 %	87,7 %	72,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 596	1 704	765	1 838	2 595	1 269
	dont femmes	72,3 %	55,2 %	75,8 %	72,1 %	42,9 %	65,4 %
	dont hors académie	68,1 %	58,4 %	73,2 %	68,3 %	65,7 %	52,3 %
	% parmi les candidats	64,4 %	37,0 %	42,0 %	47,6 %	60,3 %	86,9 %
	% parmi les candidates	67,3 %	36,1 %	43,5 %	49,1 %	60,6 %	86,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 158	1 283	493	1 337	1 929	845
	dont femmes	72,3 %	54,0 %	74,4 %	73,2 %	41,9 %	65,9 %
	dont hors académie	38,5 %	44,2 %	58,2 %	45,4 %	43,0 %	28,9 %
	% parmi les candidats	53,5 %	27,9 %	27,1 %	34,6 %	44,8 %	57,8 %
	% parmi les candidates	56,0 %	26,6 %	27,6 %	36,2 %	44,0 %	58,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,1 %	75,3 %	64,4 %	72,7 %	74,3 %	66,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,1 %	73,6 %	63,3 %	73,8 %	72,7 %	67,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	55 542	43 579	6 762	23 014	39 780	8 975
	dont hors académie	63,8 %	63,5 %	74,6 %	71,7 %	73,5 %	59,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		13,8	9,5	3,7	6,0	9,2	6,1
Propositions reçues	Nombre	8 014	3 006	1 452	3 756	6 693	4 083
	dont hors académie	47,0 %	51,4 %	69,1 %	62,2 %	57,9 %	42,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,1	1,8	1,9	2,0	2,6	3,2

Note de lecture : 4 033 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,1 % de ces candidats sont des femmes et 93,9 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 596 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 64,4 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 55 542 candidatures en « droit et sciences politiques » (63,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Versailles**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Versailles	France	Versailles	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		77 970	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		22 992	73 559	29,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		10 746	139 563	13,8 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		242 143	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		37 051	446 078	15,3 %	18,4 %
Formations	Nombre	585	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	116	1 095	19,8 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	12 481	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	2 462	21 370	19,7 %	12,1 %

Note de lecture : 77 970 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 22 992 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 29,5 %. Au total, 242 143 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 585 formations proposées dans l'académie (dont 116 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Versailles

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Versailles, 4 679 candidats sont originaires de cette même académie (soit 44 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 1 616 candidats sont originaires de l'académie de Paris (soit 15 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	46 480	2 162	4 146	4 721	4 958	15 503	77 970
	dont femmes	64,2 %	53,5 %	48,8 %	59,6 %	60,6 %	62,0 %	62,1 %
	dont hors académie	80,6 %	73,4 %	79,7 %	83,5 %	82,7 %	100,0 %	84,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	16 694	339	594	1 094	1 186	3 085	22 992
	dont femmes	65,8 %	57,8 %	56,9 %	67,1 %	61,4 %	68,5 %	65,7 %
	dont hors académie	64,5 %	59,3 %	69,5 %	79,6 %	75,5 %	100,0 %	70,6 %
	% parmi les candidats	35,9 %	15,7 %	14,3 %	23,2 %	23,9 %	19,9 %	29,5 %
	% parmi les candidates	36,8 %	17,0 %	16,7 %	26,1 %	24,2 %	22,0 %	31,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 325	271	337	515	579	1 719	10 746
	dont femmes	64,5 %	56,5 %	57,3 %	64,1 %	57,2 %	66,7 %	64,0 %
	dont hors académie	44,0 %	56,8 %	63,2 %	75,5 %	64,2 %	100,0 %	56,5 %
	% parmi les candidats	15,8 %	12,5 %	8,1 %	10,9 %	11,7 %	11,1 %	13,8 %
	% parmi les candidates	15,8 %	13,2 %	9,5 %	11,7 %	11,0 %	11,9 %	14,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,9 %	79,9 %	56,7 %	47,1 %	48,8 %	55,7 %	46,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	43,0 %	78,1 %	57,1 %	45,0 %	45,5 %	54,3 %	45,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	156 545	5 621	13 133	12 101	13 014	41 729	242 143
	dont hors académie	69,3 %	68,5 %	72,8 %	78,7 %	80,9 %	100,0 %	75,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,4	2,6	3,2	2,6	2,6	2,7	3,1
Propositions reçues	Nombre	28 493	395	770	1 511	1 651	4 231	37 051
	dont hors académie	59,2 %	59,5 %	69,5 %	78,6 %	76,1 %	100,0 %	65,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,7	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,6

Note de lecture : 46 480 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,2 % sont des femmes et 80,6 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 156 545 candidatures au sein de l'académie (69,3 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		112	111	59	122	133	48
Places offertes		2 777	2 226	1 055	2 033	2 664	1 726
Nombre de candidats pour une place		6,5	9,3	6,5	8,5	7,5	3,6
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	18 062	20 736	6 841	17 333	19 929	6 174
	dont femmes	70,4 %	56,9 %	76,0 %	74,7 %	43,8 %	72,1 %
	dont hors académie	81,3 %	83,4 %	85,8 %	85,5 %	83,8 %	80,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 675	3 296	2 115	3 754	5 114	3 950
	dont femmes	73,1 %	57,9 %	77,5 %	72,9 %	46,6 %	74,0 %
	dont hors académie	65,9 %	68,5 %	81,7 %	72,1 %	66,4 %	74,3 %
	% parmi les candidats	31,4 %	15,9 %	30,9 %	21,7 %	25,7 %	64,0 %
	% parmi les candidates	32,6 %	16,2 %	31,6 %	21,1 %	27,3 %	65,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 657	1 817	793	1 816	2 197	1 466
	dont femmes	72,2 %	56,6 %	76,8 %	72,9 %	43,3 %	71,4 %
	dont hors académie	50,1 %	60,6 %	74,0 %	59,8 %	50,0 %	59,0 %
	% parmi les candidats	14,7 %	8,8 %	11,6 %	10,5 %	11,0 %	23,7 %
	% parmi les candidates	15,1 %	8,7 %	11,7 %	10,2 %	10,9 %	23,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46,8 %	55,1 %	37,5 %	48,4 %	43,0 %	37,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	46,2 %	53,9 %	37,1 %	48,4 %	39,9 %	35,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	63 844	66 796	10 335	35 071	49 842	16 255
	dont hors académie	68,5 %	76,2 %	83,4 %	81,5 %	78,9 %	77,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,5	3,2	1,5	2,0	2,5	2,6
Propositions reçues	Nombre	9 854	4 156	2 326	4 624	7 822	8 269
	dont hors académie	56,9 %	64,8 %	80,7 %	69,3 %	63,9 %	71,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,7	1,3	1,1	1,2	1,5	2,1

Note de lecture : L'académie propose 112 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 777 étudiants. 18 062 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 6,5 candidats pour une place dans cette discipline. 70,4 % de ces candidats sont des femmes et 81,3 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 5 675 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 31,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 63 844 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (68,5 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Guadeloupe

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Guadeloupe en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Guadeloupe	France	Guadeloupe	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	519	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	439	140 546	84,6 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	369	118 494	71,1 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	4 644	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	1 014	395 178	21,8 %	19,4 %

Note de lecture : 519 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 439 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 84,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Guadeloupe ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Guadeloupe, 210 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 57 %). Et 30 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Martinique (soit 8 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	415	24	30	40	10	519
	dont femmes	61,0 %	50,0 %	66,7 %	55,0 %	30,0 %	59,7 %
	dont hors académie	82,9 %	83,3 %	96,7 %	82,5 %	80,0 %	83,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	370	18	18	27	6	439
	dont femmes	61,9 %	55,6 %	83,3 %	59,3 %	33,3 %	62,0 %
	dont hors académie	62,4 %	66,7 %	88,9 %	70,4 %	66,7 %	64,2 %
	% parmi les candidats	89,2 %	75,0 %	60,0 %	67,5 %	60,0 %	84,6 %
	% parmi les candidates	90,5 %	83,3 %	75,0 %	72,7 %	66,7 %	87,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	319	12	14	20	4	369
	dont femmes	63,6 %	50,0 %	78,6 %	55,0 %	0,0 %	62,6 %
	dont hors académie	40,8 %	41,7 %	64,3 %	65,0 %	50,0 %	43,1 %
	% parmi les candidats	76,9 %	50,0 %	46,7 %	50,0 %	40,0 %	71,1 %
	% parmi les candidates	80,2 %	50,0 %	55,0 %	50,0 %	0,0 %	74,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,2 %	66,7 %	77,8 %	74,1 %	66,7 %	84,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,6 %	60,0 %	73,3 %	68,8 %	0,0 %	84,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	3 714	124	247	520	39	4 644
	dont hors académie	86,7 %	83,1 %	91,1 %	97,3 %	87,2 %	88,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		8,9	5,2	8,2	13,0	3,9	8,9
Propositions reçues	Nombre	896	33	39	40	6	1 014
	dont hors académie	58,8 %	54,5 %	69,2 %	75,0 %	66,7 %	59,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,2	1,4	1,3	1,0	0,6	2,0

Note de lecture : 415 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 61,0 % sont des femmes et 82,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 3 714 candidatures (86,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	97	101	37	118	231	144
	dont femmes	80,4 %	60,4 %	83,8 %	65,3 %	51,5 %	63,9 %
	dont hors académie	78,4 %	94,1 %	100,0 %	88,1 %	82,7 %	68,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	69	55	21	84	145	135
	dont femmes	84,1 %	54,5 %	95,2 %	66,7 %	53,8 %	64,4 %
	dont hors académie	55,1 %	61,8 %	100,0 %	77,4 %	61,4 %	49,6 %
	% parmi les candidats	71,1 %	54,5 %	56,8 %	71,2 %	62,8 %	93,8 %
	% parmi les candidates	74,4 %	49,2 %	64,5 %	72,7 %	65,5 %	94,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	65	43	11	51	106	93
	dont femmes	83,1 %	55,8 %	90,9 %	60,8 %	49,1 %	64,5 %
	dont hors académie	29,2 %	41,9 %	100,0 %	68,6 %	50,0 %	24,7 %
	% parmi les candidats	67,0 %	42,6 %	29,7 %	43,2 %	45,9 %	64,6 %
	% parmi les candidates	69,2 %	39,3 %	32,3 %	40,3 %	43,7 %	65,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	94,2 %	78,2 %	52,4 %	60,7 %	73,1 %	68,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	93,1 %	80,0 %	50,0 %	55,4 %	66,7 %	69,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	612	626	153	508	1 807	938
	dont hors académie	86,8 %	92,5 %	100,0 %	89,2 %	90,4 %	78,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		6,3	6,2	4,1	4,3	7,8	6,5
Propositions reçues	Nombre	139	92	32	145	283	323
	dont hors académie	48,2 %	52,2 %	100,0 %	71,0 %	66,4 %	52,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,0	1,7	1,5	1,7	2,0	2,4

Note de lecture : 97 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 80,4 % de ces candidats sont des femmes et 78,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 69 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 71,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 612 candidatures en « droit et sciences politiques » (86,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Guadeloupe**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Guadeloupe	France	Guadeloupe	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		2 294	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		1 089	73 559	47,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		380	139 563	16,6 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		2 672	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		1 228	446 078	46,0 %	18,4 %
Formations	Nombre	29	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1	1 095	3,4 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	626	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	15	21 370	2,4 %	12,1 %

Note de lecture : 2 294 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 1 089 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 47,5 %. Au total, 2 672 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 29 formations proposées dans l'académie (dont 1 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Guadeloupe

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Guadeloupe, 210 candidats sont originaires de cette même académie (soit 55 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 25 candidats sont originaire de l'académie de Martinique (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 608	45	92	103	60	386	2 294
	dont femmes	64,6 %	55,6 %	59,8 %	63,1 %	63,3 %	61,7 %	63,6 %
	dont hors académie	78,5 %	71,1 %	87,0 %	88,3 %	93,3 %	100,0 %	83,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	768	22	39	46	24	190	1 089
	dont femmes	70,1 %	45,5 %	66,7 %	71,7 %	66,7 %	68,4 %	69,1 %
	dont hors académie	62,4 %	45,5 %	79,5 %	80,4 %	91,7 %	100,0 %	70,6 %
	% parmi les candidats	47,8 %	48,9 %	42,4 %	44,7 %	40,0 %	49,2 %	47,5 %
	% parmi les candidates	51,8 %	40,0 %	47,3 %	50,8 %	42,1 %	54,6 %	51,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	255	9	8	19	6	83	380
	dont femmes	66,3 %	44,4 %	75,0 %	84,2 %	66,7 %	69,9 %	67,6 %
	dont hors académie	25,9 %	22,2 %	37,5 %	63,2 %	66,7 %	100,0 %	44,7 %
	% parmi les candidats	15,9 %	20,0 %	8,7 %	18,4 %	10,0 %	21,5 %	16,6 %
	% parmi les candidates	16,3 %	16,0 %	10,9 %	24,6 %	10,5 %	24,4 %	17,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33,2 %	40,9 %	20,5 %	41,3 %	25,0 %	43,7 %	34,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	31,4 %	40,0 %	23,1 %	48,5 %	25,0 %	44,6 %	34,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 883	55	113	112	64	445	2 672
	dont hors académie	73,7 %	61,8 %	80,5 %	87,5 %	92,2 %	100,0 %	79,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2
Propositions reçues	Nombre	871	25	45	48	25	214	1 228
	dont hors académie	57,6 %	40,0 %	73,3 %	79,2 %	92,0 %	100,0 %	66,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,1	1,1	1,2	1,0	1,0	1,1	1,1

Note de lecture : 1 608 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 64,6 % sont des femmes et 78,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 1 883 candidatures au sein de l'académie (73,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		3	2	0	4	8	12
Places offertes		82	77	0	62	160	245
Nombre de candidats pour une place		3,1	1,2		3,9	5,2	3,9
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	256	95	0	244	824	959
	dont femmes	74,2 %	51,6 %		55,3 %	54,5 %	72,5 %
	dont hors académie	71,5 %	60,0 %		83,6 %	81,6 %	86,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	117	61	0	160	250	530
	dont femmes	82,9 %	47,5 %		58,1 %	58,4 %	76,8 %
	dont hors académie	43,6 %	41,0 %		78,1 %	62,8 %	78,5 %
	% parmi les candidats	45,7 %	64,2 %		65,6 %	30,3 %	55,3 %
	% parmi les candidates	51,1 %	59,2 %		68,9 %	32,5 %	58,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	59	34	0	45	98	144
	dont femmes	81,4 %	50,0 %		55,6 %	61,2 %	74,3 %
	dont hors académie	22,0 %	26,5 %		64,4 %	45,9 %	51,4 %
	% parmi les candidats	23,0 %	35,8 %		18,4 %	11,9 %	15,0 %
	% parmi les candidates	25,3 %	34,7 %		18,5 %	13,4 %	15,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	50,4 %	55,7 %		28,1 %	39,2 %	27,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	49,5 %	58,6 %		26,9 %	41,1 %	26,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	268	109	0	283	871	1 141
	dont hors académie	69,8 %	56,9 %		80,6 %	80,0 %	82,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,0	1,1		1,2	1,1	1,2
Propositions reçues	Nombre	123	71	0	167	256	611
	dont hors académie	41,5 %	38,0 %		74,9 %	62,9 %	74,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,1	1,2		1,0	1,0	1,2

Note de lecture : L'académie propose 3 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 82 étudiants. 256 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 3,1 candidats pour une place dans cette discipline. 74,2 % de ces candidats sont des femmes et 71,5 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 117 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 45,7 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 268 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (69,8 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Guyane

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Guyane en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Guyane	France	Guyane	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	270	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	229	140 546	84,8 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	213	118 494	78,9 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	1 497	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	376	395 178	25,1 %	19,4 %

Note de lecture : 270 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 229 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 84,8 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Guyane ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Guyane, 172 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 81 %). Et 5 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Versailles (soit 2 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	198	29	18	19	6	270
	dont femmes	64,6 %	58,6 %	66,7 %	57,9 %	50,0 %	63,3 %
	dont hors académie	52,0 %	48,3 %	50,0 %	57,9 %	100,0 %	53,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	183	14	15	16	1	229
	dont femmes	65,0 %	57,1 %	66,7 %	62,5 %	100,0 %	64,6 %
	dont hors académie	23,0 %	28,6 %	26,7 %	43,8 %	100,0 %	25,3 %
	% parmi les candidats	92,4 %	48,3 %	83,3 %	84,2 %	16,7 %	84,8 %
% parmi les candidates	93,0 %	47,1 %	83,3 %	90,9 %	33,3 %	86,5 %	
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	171	12	15	14	1	213
	dont femmes	64,3 %	50,0 %	66,7 %	57,1 %	100,0 %	63,4 %
	dont hors académie	16,4 %	33,3 %	26,7 %	28,6 %	100,0 %	19,2 %
	% parmi les candidats	86,4 %	41,4 %	83,3 %	73,7 %	16,7 %	78,9 %
	% parmi les candidates	85,9 %	35,3 %	83,3 %	72,7 %	33,3 %	78,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	93,4 %	85,7 %	100,0 %	87,5 %	100,0 %	93,0 %
% parmi celles ayant reçu une proposition	92,4 %	75,0 %	100,0 %	80,0 %	100,0 %	91,2 %	
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	1 221	89	75	78	34	1 497
	dont hors académie	71,3 %	61,8 %	72,0 %	66,7 %	97,1 %	71,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		6,2	3,1	4,2	4,1	5,7	5,5
Propositions reçues	Nombre	302	24	21	27	2	376
	dont hors académie	28,1 %	41,7 %	38,1 %	44,4 %	100,0 %	31,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	0,8	1,2	1,4	0,3	1,4

Note de lecture : 198 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 64,6 % sont des femmes et 52,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 1 221 candidatures (71,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	52	77	12	35	62	161
	dont femmes	71,2 %	66,2 %	75,0 %	71,4 %	33,9 %	71,4 %
	dont hors académie	82,7 %	61,0 %	100,0 %	65,7 %	59,7 %	21,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	36	43	4	14	36	137
	dont femmes	69,4 %	62,8 %	75,0 %	78,6 %	27,8 %	69,3 %
	dont hors académie	16,7 %	18,6 %	100,0 %	28,6 %	61,1 %	15,3 %
	% parmi les candidats	69,2 %	55,8 %	33,3 %	40,0 %	58,1 %	85,1 %
	% parmi les candidates	67,6 %	52,9 %	33,3 %	44,0 %	47,6 %	82,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32	31	3	7	27	113
	dont femmes	71,9 %	61,3 %	66,7 %	100,0 %	25,9 %	68,1 %
	dont hors académie	9,4 %	22,6 %	100,0 %	42,9 %	59,3 %	8,0 %
	% parmi les candidats	61,5 %	40,3 %	25,0 %	20,0 %	43,5 %	70,2 %
	% parmi les candidates	62,2 %	37,3 %	22,2 %	28,0 %	33,3 %	67,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,9 %	72,1 %	75,0 %	50,0 %	75,0 %	82,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	92,0 %	70,4 %	66,7 %	63,6 %	70,0 %	81,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	322	234	36	69	431	405
	dont hors académie	88,5 %	81,6 %	100,0 %	79,7 %	89,6 %	27,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		6,2	3,0	3,0	2,0	7,0	2,5
Propositions reçues	Nombre	44	48	5	14	65	200
	dont hors académie	27,3 %	27,1 %	100,0 %	28,6 %	72,3 %	18,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,2	1,0	1,8	1,5

Note de lecture : 52 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,2 % de ces candidats sont des femmes et 82,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 36 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 69,2 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 322 candidatures en « droit et sciences politiques » (88,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Guyane**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Guyane	France	Guyane	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		1 178	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		607	73 559	51,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		265	139 563	22,5 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		1 511	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		686	446 078	45,4 %	18,4 %
Formations	Nombre	16	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1	1 095	6,2 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	510	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	15	21 370	2,9 %	12,1 %

Note de lecture : 1 178 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 607 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 51,5 %. Au total, 1 511 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 16 formations proposées dans l'académie (dont 1 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Guyane

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Guyane, 172 candidats sont originaires de cette même académie (soit 65 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 4 candidats sont originaires de l'académie de Nantes (soit 2 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	628	70	84	60	45	291	1 178
	dont femmes	66,9 %	34,3 %	34,5 %	56,7 %	55,6 %	55,7 %	58,9 %
	dont hors académie	72,8 %	70,0 %	83,3 %	76,7 %	97,8 %	100,0 %	81,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	380	28	34	29	11	125	607
	dont femmes	74,5 %	57,1 %	44,1 %	82,8 %	81,8 %	73,6 %	72,3 %
	dont hors académie	57,1 %	60,7 %	61,8 %	58,6 %	100,0 %	100,0 %	67,2 %
	% parmi les candidats	60,5 %	40,0 %	40,5 %	48,3 %	24,4 %	43,0 %	51,5 %
	% parmi les candidates	67,4 %	66,7 %	51,7 %	70,6 %	36,0 %	56,8 %	63,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	161	15	14	11	3	61	265
	dont femmes	70,2 %	53,3 %	64,3 %	81,8 %	66,7 %	72,1 %	69,8 %
	dont hors académie	11,2 %	46,7 %	21,4 %	9,1 %	100,0 %	100,0 %	35,1 %
	% parmi les candidats	25,6 %	21,4 %	16,7 %	18,3 %	6,7 %	21,0 %	22,5 %
	% parmi les candidates	26,9 %	33,3 %	31,0 %	26,5 %	8,0 %	27,2 %	26,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,4 %	53,6 %	41,2 %	37,9 %	27,3 %	48,8 %	43,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	39,9 %	50,0 %	60,0 %	37,5 %	22,2 %	47,8 %	42,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	839	86	100	79	53	354	1 511
	dont hors académie	58,3 %	60,5 %	79,0 %	67,1 %	98,1 %	100,0 %	71,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3
Propositions reçues	Nombre	438	31	34	33	13	137	686
	dont hors académie	50,5 %	54,8 %	61,8 %	54,5 %	100,0 %	100,0 %	62,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,1	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1

Note de lecture : 628 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 66,9 % sont des femmes et 72,8 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024.

Ces candidats de L3 ont confirmé 839 candidatures au sein de l'académie (58,3 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		1	1	0	1	4	9
Places offertes		40	40	0	25	55	350
Nombre de candidats pour une place		2,9	2,8		2,2	7,4	1,6
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	117	113	0	54	405	566
	dont femmes	81,2 %	57,5 %		75,9 %	31,1 %	73,1 %
	dont hors académie	68,4 %	61,9 %		74,1 %	90,9 %	72,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	57	55	0	40	83	401
	dont femmes	77,2 %	65,5 %		80,0 %	45,8 %	76,3 %
	dont hors académie	43,9 %	36,4 %		75,0 %	78,3 %	67,6 %
	% parmi les candidats	48,7 %	48,7 %		74,1 %	20,5 %	70,8 %
	% parmi les candidates	46,3 %	55,4 %		78,0 %	30,2 %	73,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	36	33	0	11	25	160
	dont femmes	77,8 %	66,7 %		90,9 %	36,0 %	72,5 %
	dont hors académie	19,4 %	27,3 %		63,6 %	56,0 %	35,0 %
	% parmi les candidats	30,8 %	29,2 %		20,4 %	6,2 %	28,3 %
	% parmi les candidates	29,5 %	33,8 %		24,4 %	7,1 %	28,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	63,2 %	60,0 %		27,5 %	30,1 %	39,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	63,6 %	61,1 %		31,2 %	23,7 %	37,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	117	113	0	54	457	770
	dont hors académie	68,4 %	61,9 %		74,1 %	90,2 %	61,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,0	1,0		1,0	1,1	1,4
Propositions reçues	Nombre	57	55	0	40	83	451
	dont hors académie	43,9 %	36,4 %		75,0 %	78,3 %	63,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,0	1,0		1,0	1,0	1,1

Note de lecture : L'académie propose 1 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 40 étudiants. 117 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 2,9 candidats pour une place dans cette discipline. 81,2 % de ces candidats sont des femmes et 68,4 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 57 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 48,7 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 117 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (68,4 % provenant de candidats hors académie).

Académie de La Réunion

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de La Réunion en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	La Réunion	France	La Réunion	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	1 637	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	1 245	140 546	76,1 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	1 071	118 494	65,4 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	14 614	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	3 084	395 178	21,1 %	19,4 %

Note de lecture : 1 637 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 1 245 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,1 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de La Réunion ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de La Réunion, 697 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 65 %). Et 44 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Montpellier (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	1 318	58	100	96	65	1 637
	dont femmes	62,8 %	56,9 %	51,0 %	58,3 %	72,3 %	62,0 %
	dont hors académie	69,7 %	39,7 %	64,0 %	55,2 %	46,2 %	66,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 072	19	45	65	44	1 245
	dont femmes	63,3 %	63,2 %	60,0 %	64,6 %	70,5 %	63,5 %
	dont hors académie	51,6 %	26,3 %	60,0 %	55,4 %	43,2 %	51,4 %
	% parmi les candidats	81,3 %	32,8 %	45,0 %	67,7 %	67,7 %	76,1 %
	% parmi les candidates	82,0 %	36,4 %	52,9 %	75,0 %	66,0 %	77,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	934	17	36	50	34	1 071
	dont femmes	63,3 %	64,7 %	63,9 %	58,0 %	67,6 %	63,2 %
	dont hors académie	33,3 %	17,6 %	55,6 %	52,0 %	41,2 %	34,9 %
	% parmi les candidats	70,9 %	29,3 %	36,0 %	52,1 %	52,3 %	65,4 %
	% parmi les candidates	71,4 %	33,3 %	45,1 %	51,8 %	48,9 %	66,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,1 %	89,5 %	80,0 %	76,9 %	77,3 %	86,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,0 %	91,7 %	85,2 %	69,0 %	74,2 %	85,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	12 456	239	722	713	484	14 614
	dont hors académie	72,6 %	57,3 %	80,3 %	79,7 %	70,0 %	73,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		9,5	4,1	7,2	7,4	7,4	8,9
Propositions reçues	Nombre	2 735	27	124	116	82	3 084
	dont hors académie	56,1 %	33,3 %	72,6 %	60,3 %	53,7 %	56,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,1	0,5	1,2	1,2	1,3	1,9

Note de lecture : 1 318 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 62,8 % sont des femmes et 69,7 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 12 456 candidatures (72,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	225	461	318	467	518	750
	dont femmes	68,0 %	67,2 %	82,4 %	64,2 %	44,6 %	70,4 %
	dont hors académie	68,4 %	50,3 %	42,5 %	56,5 %	73,7 %	53,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	122	172	166	194	311	540
	dont femmes	74,6 %	64,5 %	85,5 %	64,4 %	42,4 %	69,8 %
	dont hors académie	50,8 %	37,2 %	37,3 %	47,9 %	63,7 %	47,2 %
	% parmi les candidats	54,2 %	37,3 %	52,2 %	41,5 %	60,0 %	72,0 %
	% parmi les candidates	59,5 %	35,8 %	54,2 %	41,7 %	57,1 %	71,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	111	114	93	112	234	407
	dont femmes	73,9 %	58,8 %	82,8 %	58,9 %	43,6 %	69,5 %
	dont hors académie	33,3 %	27,2 %	31,2 %	41,1 %	54,7 %	25,3 %
	% parmi les candidats	49,3 %	24,7 %	29,2 %	24,0 %	45,2 %	54,3 %
	% parmi les candidates	53,6 %	21,6 %	29,4 %	22,0 %	44,2 %	53,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	91,0 %	66,3 %	56,0 %	57,7 %	75,2 %	75,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	90,1 %	60,4 %	54,2 %	52,8 %	77,3 %	75,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 603	2 212	789	1 696	3 963	4 351
	dont hors académie	81,5 %	62,8 %	54,2 %	74,4 %	87,6 %	64,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		7,1	4,8	2,5	3,6	7,7	5,8
Propositions reçues	Nombre	277	242	257	282	720	1 306
	dont hors académie	50,5 %	34,3 %	47,1 %	55,7 %	70,0 %	56,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,3	1,4	1,5	1,5	2,3	2,4

Note de lecture : 225 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,0 % de ces candidats sont des femmes et 68,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 122 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 54,2 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 1 603 candidatures en « droit et sciences politiques » (81,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de La Réunion**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		La Réunion	France	La Réunion	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		6 936	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		2 002	73 559	28,9 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		1 054	139 563	15,2 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		10 913	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		2 524	446 078	23,1 %	18,4 %
Formations	Nombre	53	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	6	1 095	11,3 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	1 390	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	160	21 370	11,5 %	12,1 %

Note de lecture : 6 936 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 2 002 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 28,9 %. Au total, 10 913 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 53 formations proposées dans l'académie (dont 6 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de La Réunion

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de La Réunion, 697 candidats sont originaires de cette même académie (soit 66 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 25 candidats sont originaire de l'académie de Strasbourg (soit 2 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 199	211	533	340	300	1 353	6 936
	dont femmes	61,7 %	59,2 %	48,8 %	59,4 %	64,0 %	60,1 %	60,3 %
	dont hors académie	72,4 %	74,9 %	85,4 %	81,8 %	81,7 %	100,0 %	79,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 422	31	105	90	71	283	2 002
	dont femmes	63,5 %	64,5 %	46,7 %	67,8 %	73,2 %	68,2 %	63,8 %
	dont hors académie	43,2 %	48,4 %	72,4 %	61,1 %	59,2 %	100,0 %	54,2 %
	% parmi les candidats	33,9 %	14,7 %	19,7 %	26,5 %	23,7 %	20,9 %	28,9 %
	% parmi les candidates	34,9 %	16,0 %	18,8 %	30,2 %	27,1 %	23,7 %	30,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	757	20	33	45	32	167	1 054
	dont femmes	65,3 %	70,0 %	36,4 %	64,4 %	65,6 %	67,7 %	64,8 %
	dont hors académie	17,7 %	30,0 %	51,5 %	46,7 %	37,5 %	100,0 %	33,9 %
	% parmi les candidats	18,0 %	9,5 %	6,2 %	13,2 %	10,7 %	12,3 %	15,2 %
	% parmi les candidates	19,1 %	11,2 %	4,6 %	14,4 %	10,9 %	13,9 %	16,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	53,2 %	64,5 %	31,4 %	50,0 %	45,1 %	59,0 %	52,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	54,7 %	70,0 %	24,5 %	47,5 %	40,4 %	58,5 %	53,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	7 137	295	677	480	421	1 903	10 913
	dont hors académie	52,2 %	65,4 %	79,0 %	69,8 %	65,6 %	100,0 %	63,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,7	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,6
Propositions reçues	Nombre	1 868	33	112	104	81	326	2 524
	dont hors académie	35,8 %	45,5 %	69,6 %	55,8 %	53,1 %	100,0 %	47,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3

Note de lecture : 4 199 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 61,7 % sont des femmes et 72,4 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 7 137 candidatures au sein de l'académie (52,2 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		5	9	5	8	12	14
Places offertes		124	257	132	200	226	451
Nombre de candidats pour une place		5,8	6,4	4,6	5,1	10,2	3,9
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	719	1 650	601	1 011	2 300	1 737
	dont femmes	73,3 %	64,0 %	80,0 %	64,9 %	46,8 %	66,8 %
	dont hors académie	77,2 %	76,9 %	58,4 %	69,9 %	83,5 %	61,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	178	244	230	280	585	659
	dont femmes	71,9 %	64,8 %	81,7 %	64,3 %	46,0 %	72,8 %
	dont hors académie	46,1 %	47,1 %	44,3 %	58,9 %	66,3 %	39,6 %
	% parmi les candidats	24,8 %	14,8 %	38,3 %	27,7 %	25,4 %	37,9 %
	% parmi les candidates	24,3 %	15,0 %	39,1 %	27,4 %	25,0 %	41,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	105	137	88	108	198	418
	dont femmes	73,3 %	59,9 %	81,8 %	62,0 %	41,4 %	72,5 %
	dont hors académie	29,5 %	39,4 %	27,3 %	38,9 %	46,5 %	27,3 %
	% parmi les candidats	14,6 %	8,3 %	14,6 %	10,7 %	8,6 %	24,1 %
	% parmi les candidates	14,6 %	7,8 %	15,0 %	10,2 %	7,6 %	26,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	59,0 %	56,1 %	38,3 %	38,6 %	33,8 %	63,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	60,2 %	51,9 %	38,3 %	37,2 %	30,5 %	63,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	942	2 351	742	1 191	2 674	3 013
	dont hors académie	68,5 %	65,0 %	51,3 %	63,6 %	81,6 %	49,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	1,7
Propositions reçues	Nombre	225	276	243	294	610	876
	dont hors académie	39,1 %	42,4 %	44,0 %	57,5 %	64,6 %	35,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	1,3

Note de lecture : L'académie propose 5 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 124 étudiants. 719 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 5,8 candidats pour une place dans cette discipline. 73,3 % de ces candidats sont des femmes et 77,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 178 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 24,8 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 942 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (68,5 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Martinique

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Martinique en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Martinique	France	Martinique	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	543	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	453	140 546	83,4 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	406	118 494	74,8 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	5 810	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	992	395 178	17,1 %	19,4 %

Note de lecture : 543 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 453 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 83,4 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Martinique ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Martinique, 246 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 61 %). Et 25 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Guadeloupe (soit 6 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	394	22	9	98	20	543
	dont femmes	69,8 %	54,5 %	55,6 %	57,1 %	60,0 %	66,3 %
	dont hors académie	75,9 %	31,8 %	88,9 %	86,7 %	85,0 %	76,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	355	19	6	64	9	453
	dont femmes	71,0 %	57,9 %	66,7 %	60,9 %	55,6 %	68,7 %
	dont hors académie	51,5 %	15,8 %	83,3 %	78,1 %	77,8 %	54,7 %
	% parmi les candidats	90,1 %	86,4 %	66,7 %	65,3 %	45,0 %	83,4 %
	% parmi les candidates	91,6 %	91,7 %	80,0 %	69,6 %	41,7 %	86,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	323	19	6	51	7	406
	dont femmes	70,0 %	57,9 %	66,7 %	56,9 %	71,4 %	67,7 %
	dont hors académie	34,4 %	10,5 %	83,3 %	74,5 %	57,1 %	39,4 %
	% parmi les candidats	82,0 %	86,4 %	66,7 %	52,0 %	35,0 %	74,8 %
	% parmi les candidates	82,2 %	91,7 %	80,0 %	51,8 %	41,7 %	76,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	91,0 %	100,0 %	100,0 %	79,7 %	77,8 %	89,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	89,7 %	100,0 %	100,0 %	74,4 %	100,0 %	88,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	4 448	85	80	1 053	144	5 810
	dont hors académie	86,4 %	70,6 %	98,8 %	96,5 %	90,3 %	88,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,3	3,9	8,9	10,7	7,2	10,7
Propositions reçues	Nombre	839	20	9	108	16	992
	dont hors académie	51,1 %	15,0 %	88,9 %	76,9 %	62,5 %	53,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,1	0,9	1,0	1,1	0,8	1,8

Note de lecture : 394 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 69,8 % sont des femmes et 75,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 4 448 candidatures (86,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	68	178	64	186	122	188
	dont femmes	72,1 %	48,3 %	78,1 %	71,0 %	61,5 %	80,3 %
	dont hors académie	94,1 %	80,9 %	64,1 %	58,1 %	99,2 %	52,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	51	101	41	133	63	165
	dont femmes	78,4 %	47,5 %	80,5 %	69,2 %	69,8 %	80,6 %
	dont hors académie	70,6 %	48,5 %	48,8 %	31,6 %	95,2 %	40,0 %
	% parmi les candidats	75,0 %	56,7 %	64,1 %	71,5 %	51,6 %	87,8 %
	% parmi les candidates	81,6 %	55,8 %	66,0 %	69,7 %	58,7 %	88,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	46	90	26	78	42	124
	dont femmes	78,3 %	45,6 %	76,9 %	60,3 %	64,3 %	83,9 %
	dont hors académie	63,0 %	42,2 %	57,7 %	29,5 %	90,5 %	13,7 %
	% parmi les candidats	67,6 %	50,6 %	40,6 %	41,9 %	34,4 %	66,0 %
	% parmi les candidates	73,5 %	47,7 %	40,0 %	35,6 %	36,0 %	68,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	90,2 %	89,1 %	63,4 %	58,6 %	66,7 %	75,2 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	90,0 %	85,4 %	60,6 %	51,1 %	61,4 %	78,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	633	2 772	206	761	811	627
	dont hors académie	94,5 %	93,0 %	81,1 %	80,9 %	99,1 %	58,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		9,3	15,6	3,2	4,1	6,6	3,3
Propositions reçues	Nombre	112	163	61	193	146	317
	dont hors académie	70,5 %	44,2 %	55,7 %	38,9 %	95,2 %	42,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,2	1,6	1,5	1,5	2,3	1,9

Note de lecture : 68 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 72,1 % de ces candidats sont des femmes et 94,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 51 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 75,0 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 633 candidatures en « droit et sciences politiques » (94,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Martinique**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Martinique	France	Martinique	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		2 379	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		1 266	73 559	53,2 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		511	139 563	21,5 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		3 102	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		1 492	446 078	48,1 %	18,4 %
Formations	Nombre	30	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	2	1 095	6,7 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	1 121	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	60	21 370	5,4 %	12,1 %

Note de lecture : 2 379 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 1 266 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 53,2 %. Au total, 3 102 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 30 formations proposées dans l'académie (dont 2 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Martinique

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Martinique, 246 candidats sont originaires de cette même académie (soit 48 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 30 candidats sont originaires de l'académie de Guadeloupe (soit 6 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	1 415	87	141	117	106	513	2 379
	dont femmes	72,7 %	60,9 %	60,3 %	60,7 %	68,9 %	64,3 %	69,0 %
	dont hors académie	77,5 %	79,3 %	99,3 %	81,2 %	91,5 %	100,0 %	84,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	800	51	54	65	31	265	1 266
	dont femmes	72,1 %	56,9 %	70,4 %	63,1 %	77,4 %	72,1 %	71,1 %
	dont hors académie	64,5 %	66,7 %	98,1 %	73,8 %	83,9 %	100,0 %	74,4 %
	% parmi les candidats	56,5 %	58,6 %	38,3 %	55,6 %	29,2 %	51,7 %	53,2 %
	% parmi les candidates	56,1 %	54,7 %	44,7 %	57,7 %	32,9 %	57,9 %	54,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	308	28	9	24	10	132	511
	dont femmes	72,4 %	57,1 %	77,8 %	54,2 %	80,0 %	75,0 %	71,6 %
	dont hors académie	31,2 %	39,3 %	88,9 %	45,8 %	70,0 %	100,0 %	51,9 %
	% parmi les candidats	21,8 %	32,2 %	6,4 %	20,5 %	9,4 %	25,7 %	21,5 %
	% parmi les candidates	21,7 %	30,2 %	8,2 %	18,3 %	11,0 %	30,0 %	22,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,5 %	54,9 %	16,7 %	36,9 %	32,3 %	49,8 %	40,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,6 %	55,2 %	18,4 %	31,7 %	33,3 %	51,8 %	40,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	1 894	107	175	147	128	651	3 102
	dont hors académie	68,2 %	76,6 %	99,4 %	74,8 %	89,1 %	100,0 %	78,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,3	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3
Propositions reçues	Nombre	968	53	64	76	35	296	1 492
	dont hors académie	57,6 %	67,9 %	98,4 %	67,1 %	82,9 %	100,0 %	69,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2

Note de lecture : 1 415 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 72,7 % sont des femmes et 77,5 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 1 894 candidatures au sein de l'académie (68,2 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		2	7	2	6	2	11
Places offertes		115	225	140	245	46	350
Nombre de candidats pour une place		2,5	2,8	0,6	2,7	0,6	2,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	292	637	85	669	29	860
	dont femmes	75,7 %	54,3 %	74,1 %	68,8 %	48,3 %	79,5 %
	dont hors académie	88,7 %	82,6 %	62,4 %	81,9 %	75,9 %	80,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	155	176	54	488	28	456
	dont femmes	80,6 %	57,4 %	77,8 %	68,0 %	50,0 %	78,3 %
	dont hors académie	80,0 %	60,2 %	53,7 %	78,7 %	75,0 %	68,4 %
	% parmi les candidats	53,1 %	27,6 %	63,5 %	72,9 %	96,6 %	53,0 %
	% parmi les candidates	56,6 %	29,2 %	66,7 %	72,2 %	100,0 %	52,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	45	87	21	160	11	187
	dont femmes	84,4 %	54,0 %	81,0 %	65,0 %	45,5 %	82,9 %
	dont hors académie	62,2 %	40,2 %	47,6 %	65,6 %	63,6 %	42,8 %
	% parmi les candidats	15,4 %	13,7 %	24,7 %	23,9 %	37,9 %	21,7 %
	% parmi les candidates	17,2 %	13,6 %	27,0 %	22,6 %	35,7 %	22,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	29,0 %	49,4 %	38,9 %	32,8 %	39,3 %	41,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	30,4 %	46,5 %	40,5 %	31,3 %	35,7 %	43,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	304	877	97	757	29	1 038
	dont hors académie	88,5 %	77,8 %	59,8 %	80,8 %	75,9 %	75,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,0	1,4	1,1	1,1	1,0	1,2
Propositions reçues	Nombre	159	209	59	518	28	519
	dont hors académie	79,2 %	56,5 %	54,2 %	77,2 %	75,0 %	64,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,0	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1

Note de lecture : L'académie propose 2 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 115 étudiants. 292 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 2,5 candidats pour une place dans cette discipline. 75,7 % de ces candidats sont des femmes et 88,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 155 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 53,1 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 304 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (88,5 % provenant de candidats hors académie).

Académie de Mayotte

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Mayotte en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Mayotte	France	Mayotte	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	113	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	83	140 546	73,5 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	70	118 494	61,9 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	1 592	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	191	395 178	12,0 %	19,4 %

Note de lecture : 113 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 83 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 73,5 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Mayotte ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Mayotte, aucun candidat n'a accepté une proposition d'admission dans cette même académie car l'académie ne propose pas de formation de master. Et 12 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Montpellier (soit 17 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	97	13	0	2	1	113
	dont femmes	70,1 %	69,2 %		50,0 %	0,0 %	69,0 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %		100,0 %	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	76	7	0	0	0	83
	dont femmes	76,3 %	57,1 %				74,7 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %				100,0 %
	% parmi les candidats	78,4 %	53,8 %		0,0 %	0,0 %	73,5 %
	% parmi les candidates	85,3 %	44,4 %		0,0 %		79,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	65	5	0	0	0	70
	dont femmes	72,3 %	60,0 %				71,4 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %				100,0 %
	% parmi les candidats	67,0 %	38,5 %		0,0 %	0,0 %	61,9 %
	% parmi les candidates	69,1 %	33,3 %		0,0 %		64,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,5 %	71,4 %				84,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	81,0 %	75,0 %				80,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	1 364	219	0	5	4	1 592
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %		100,0 %	100,0 %	100,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		14,1	16,8		2,5	4,0	14,1
Propositions reçues	Nombre	183	8	0	0	0	191
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %				100,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,9	0,6		0,0	0,0	1,7

Note de lecture : 97 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 70,1 % sont des femmes et 100,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 1 364 candidatures (100,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	51	44	13	37	13	48
	dont femmes	64,7 %	52,3 %	92,3 %	51,4 %	38,5 %	83,3 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	26	11	9	13	3	33
	dont femmes	73,1 %	54,5 %	88,9 %	46,2 %	33,3 %	93,9 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	% parmi les candidats	51,0 %	25,0 %	69,2 %	35,1 %	23,1 %	68,8 %
	% parmi les candidates	57,6 %	26,1 %	66,7 %	31,6 %	20,0 %	77,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24	5	6	9	3	23
	dont femmes	70,8 %	40,0 %	83,3 %	44,4 %	33,3 %	91,3 %
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	% parmi les candidats	47,1 %	11,4 %	46,2 %	24,3 %	23,1 %	47,9 %
	% parmi les candidates	51,5 %	8,7 %	41,7 %	21,1 %	20,0 %	52,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	92,3 %	45,5 %	66,7 %	69,2 %	100,0 %	69,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	89,5 %	33,3 %	62,5 %	66,7 %	100,0 %	67,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	421	510	41	193	73	354
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		8,3	11,6	3,2	5,2	5,6	7,4
Propositions reçues	Nombre	55	13	12	14	4	93
	dont hors académie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,1	1,2	1,3	1,1	1,3	2,8

Note de lecture : 51 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 64,7 % de ces candidats sont des femmes et 100,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 26 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 51,0 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 421 candidatures en « droit et sciences politiques » (100,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Académie de Nouvelle-Calédonie

Fiche Candidats : Candidats issus de l'académie

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur français dans l'académie de Nouvelle-Calédonie en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nouvelle-Calédonie	France	Nouvelle-Calédonie	France
	Candidats issus de l'académie	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	125	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	107	140 546	85,6 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	85	118 494	68,0 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	1 246	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	302	395 178	24,2 %	19,4 %

Note de lecture : 125 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans l'académie en 2023-2024. Parmi eux, 107 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 85,6 %.

Carte : Académies de destination des candidats issus de l'académie de Nouvelle-Calédonie ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de l'académie de Nouvelle-Calédonie, 16 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie (soit 19 %). Et 10 candidats ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Toulouse (soit 12 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	122	0	0	2	1	125
	dont femmes	55,7 %			50,0 %	0,0 %	55,2 %
	dont hors académie	86,9 %			100,0 %	100,0 %	87,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	104	0	0	2	1	107
	dont femmes	55,8 %			50,0 %	0,0 %	55,1 %
	dont hors académie	83,7 %			100,0 %	100,0 %	84,1 %
	% parmi les candidats	85,2 %			100,0 %	100,0 %	85,6 %
	% parmi les candidates	85,3 %			100,0 %		85,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	83	0	0	1	1	85
	dont femmes	59,0 %			0,0 %	0,0 %	57,6 %
	dont hors académie	80,7 %			100,0 %	100,0 %	81,2 %
	% parmi les candidats	68,0 %			50,0 %	100,0 %	68,0 %
	% parmi les candidates	72,1 %			0,0 %		71,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,8 %			50,0 %	100,0 %	79,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,5 %			0,0 %		83,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	1 216	0	0	18	12	1 246
	dont hors académie	97,5 %			100,0 %	100,0 %	97,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		10,0			9,0	12,0	10,0
Propositions reçues	Nombre	288	0	0	12	2	302
	dont hors académie	89,9 %			100,0 %	100,0 %	90,4 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4			6,0	2,0	2,4

Note de lecture : 122 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 55,7 % sont des femmes et 86,9 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 1 216 candidatures (97,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	22	26	14	27	43	35
	dont femmes	59,1 %	50,0 %	71,4 %	63,0 %	46,5 %	65,7 %
	dont hors académie	100,0 %	96,2 %	71,4 %	100,0 %	100,0 %	57,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	14	17	10	12	37	34
	dont femmes	64,3 %	47,1 %	80,0 %	50,0 %	45,9 %	67,6 %
	dont hors académie	100,0 %	82,4 %	60,0 %	100,0 %	100,0 %	58,8 %
	% parmi les candidats	63,6 %	65,4 %	71,4 %	44,4 %	86,0 %	97,1 %
	% parmi les candidates	69,2 %	61,5 %	80,0 %	35,3 %	85,0 %	100,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11	13	8	7	21	25
	dont femmes	63,6 %	46,2 %	75,0 %	42,9 %	52,4 %	64,0 %
	dont hors académie	100,0 %	84,6 %	50,0 %	100,0 %	100,0 %	60,0 %
	% parmi les candidats	50,0 %	50,0 %	57,1 %	25,9 %	48,8 %	71,4 %
	% parmi les candidates	53,8 %	46,2 %	60,0 %	17,6 %	55,0 %	69,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	78,6 %	76,5 %	80,0 %	58,3 %	56,8 %	73,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	77,8 %	75,0 %	75,0 %	50,0 %	64,7 %	69,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	322	160	58	105	384	217
	dont hors académie	100,0 %	96,9 %	93,1 %	100,0 %	100,0 %	90,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		14,6	6,2	4,1	3,9	8,9	6,2
Propositions reçues	Nombre	37	30	25	20	92	98
	dont hors académie	100,0 %	83,3 %	84,0 %	100,0 %	100,0 %	79,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,8	2,5	1,7	2,5	2,9

Note de lecture : 22 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 59,1 % de ces candidats sont des femmes et 100,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 14 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 63,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 322 candidatures en « droit et sciences politiques » (100,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Nouvelle-Calédonie**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nouvelle-Calédonie	France	Nouvelle-Calédonie	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		286	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		145	73 559	50,7 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		56	139 563	19,6 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		296	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		146	446 078	49,3 %	18,4 %
Formations	Nombre	8	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	0	1 095	0,0 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	100	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	0	21 370	0,0 %	12,1 %

Note de lecture : 286 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 145 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 50,7 %. Au total, 296 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 8 formations proposées dans l'académie (dont 0 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nouvelle-Calédonie

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Nouvelle-Calédonie, 16 candidats sont originaires de cette même académie (soit 29 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 4 candidats sont originaires de l'académie de Toulouse (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	157	4	12	15	14	84	286
	dont femmes	49,0 %	25,0 %	50,0 %	66,7 %	57,1 %	58,3 %	52,8 %
	dont hors académie	80,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	89,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	85	1	2	9	2	46	145
	dont femmes	56,5 %	0,0 %	50,0 %	66,7 %	50,0 %	63,0 %	58,6 %
	dont hors académie	65,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	80,0 %
	% parmi les candidats	54,1 %	25,0 %	16,7 %	60,0 %	14,3 %	54,8 %	50,7 %
	% parmi les candidates	62,3 %	0,0 %	16,7 %	60,0 %	12,5 %	59,2 %	56,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25	0	0	2	0	29	56
	dont femmes	40,0 %			50,0 %		69,0 %	55,4 %
	dont hors académie	36,0 %			100,0 %		100,0 %	71,4 %
	% parmi les candidats	15,9 %	0,0 %	0,0 %	13,3 %	0,0 %	34,5 %	19,6 %
	% parmi les candidates	13,0 %	0,0 %	0,0 %	10,0 %	0,0 %	40,8 %	20,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	29,4 %	0,0 %	0,0 %	22,2 %	0,0 %	63,0 %	38,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	20,8 %			16,7 %	0,0 %	69,0 %	36,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	159	4	12	15	14	92	296
	dont hors académie	81,1 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	89,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
Propositions reçues	Nombre	85	1	2	9	2	47	146
	dont hors académie	65,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	80,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Note de lecture : 157 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 49,0 % sont des femmes et 80,9 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 159 candidatures au sein de l'académie (81,1 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		0	1	1	0	0	6
Places offertes		0	15	25	0	0	60
Nombre de candidats pour une place			4,7	1,6			3,0
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	0	71	40	0	0	178
	dont femmes		52,1 %	72,5 %			49,4 %
	dont hors académie		93,0 %	90,0 %			88,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	0	21	19	0	0	105
	dont femmes		57,1 %	84,2 %			54,3 %
	dont hors académie		76,2 %	78,9 %			81,0 %
	% parmi les candidats		29,6 %	47,5 %			59,0 %
	% parmi les candidates		32,4 %	55,2 %			64,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	0	9	14	0	0	33
	dont femmes		66,7 %	85,7 %			39,4 %
	dont hors académie		77,8 %	71,4 %			69,7 %
	% parmi les candidats		12,7 %	35,0 %			18,5 %
	% parmi les candidates		16,2 %	41,4 %			14,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition		42,9 %	73,7 %			31,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition		50,0 %	75,0 %			22,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	0	71	40	0	0	185
	dont hors académie		93,0 %	90,0 %			88,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC			1,0	1,0			1,0
Propositions reçues	Nombre	0	21	19	0	0	106
	dont hors académie		76,2 %	78,9 %			81,1 %
Nombre moyen de propositions reçues			1,0	1,0			1,0

Note de lecture : L'académie propose 1 formations en « économie, gestion et AES » sur Mon Master pouvant accueillir 15 étudiants. 71 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « économie, gestion et AES » dans l'académie, ainsi on compte 4,7 candidats pour une place dans cette discipline. 52,1 % de ces candidats étaient des femmes et 93,0 % d'entre eux sont issu d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « économie, gestion et AES », 21 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 29,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « économie, gestion et AES » dans l'académie. Au total, 71 candidatures en « économie, gestion et AES » ont été confirmées dans l'académie (93,0 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	150	7	0	18	6	181
	dont femmes	73,3 %	71,4 %		83,3 %	66,7 %	74,0 %
	dont hors académie	56,0 %	85,7 %		44,4 %	33,3 %	55,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	133	6	0	16	6	161
	dont femmes	72,9 %	83,3 %		87,5 %	66,7 %	74,5 %
	dont hors académie	43,6 %	83,3 %		37,5 %	33,3 %	44,1 %
	% parmi les candidats	88,7 %	85,7 %		88,9 %	100,0 %	89,0 %
% parmi les candidates	88,2 %	100,0 %		93,3 %	100,0 %	89,6 %	
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	121	5	0	13	5	144
	dont femmes	71,9 %	80,0 %		84,6 %	60,0 %	72,9 %
	dont hors académie	33,9 %	60,0 %		38,5 %	40,0 %	35,4 %
	% parmi les candidats	80,7 %	71,4 %		72,2 %	83,3 %	79,6 %
	% parmi les candidates	79,1 %	80,0 %		73,3 %	75,0 %	78,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	91,0 %	83,3 %		81,2 %	83,3 %	89,4 %
% parmi celles ayant reçu une proposition	89,7 %	80,0 %		78,6 %	75,0 %	87,5 %	
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	878	58	0	72	17	1 025
	dont hors académie	78,8 %	93,1 %		73,6 %	52,9 %	78,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		5,9	8,3		4,0	2,8	5,7
Propositions reçues	Nombre	296	12	0	22	9	339
	dont hors académie	59,8 %	83,3 %		50,0 %	44,4 %	59,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,0	1,7		1,2	1,5	1,9

Note de lecture : 150 candidats de l'académie sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans l'académie, parmi eux 73,3 % sont des femmes et 56,0 % sont candidats aussi en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de l'académie.

Ces candidats inscrits en L3 dans l'académie ont confirmé au total 878 candidatures (78,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	44	47	21	21	17	106
	dont femmes	70,5 %	68,1 %	71,4 %	76,2 %	64,7 %	77,4 %
	dont hors académie	59,1 %	53,2 %	57,1 %	100,0 %	100,0 %	43,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	39	22	13	10	11	93
	dont femmes	71,8 %	59,1 %	76,9 %	90,0 %	72,7 %	77,4 %
	dont hors académie	33,3 %	45,5 %	61,5 %	100,0 %	100,0 %	39,8 %
	% parmi les candidats	88,6 %	46,8 %	61,9 %	47,6 %	64,7 %	87,7 %
	% parmi les candidates	90,3 %	40,6 %	66,7 %	56,2 %	72,7 %	87,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	33	12	6	5	7	81
	dont femmes	72,7 %	33,3 %	66,7 %	100,0 %	71,4 %	77,8 %
	dont hors académie	30,3 %	16,7 %	66,7 %	100,0 %	100,0 %	28,4 %
	% parmi les candidats	75,0 %	25,5 %	28,6 %	23,8 %	41,2 %	76,4 %
	% parmi les candidates	77,4 %	12,5 %	26,7 %	31,2 %	45,5 %	76,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,6 %	54,5 %	46,2 %	50,0 %	63,6 %	87,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,7 %	30,8 %	40,0 %	55,6 %	62,5 %	87,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	267	165	46	75	112	360
	dont hors académie	80,9 %	81,2 %	78,3 %	100,0 %	100,0 %	65,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		6,1	3,5	2,2	3,6	6,6	3,4
Propositions reçues	Nombre	70	24	18	20	18	189
	dont hors académie	42,9 %	45,8 %	72,2 %	100,0 %	100,0 %	58,2 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,8	1,1	1,4	2,0	1,6	2,0

Note de lecture : 44 candidats issus de l'académie ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,5 % de ces candidats sont des femmes et 59,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de l'académie.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 39 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 88,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de l'académie ont confirmé au total 267 candidatures en « droit et sciences politiques » (80,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de l'académie).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans l'académie

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations de l'académie de Polynésie Française**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Polynésie Française	France	Polynésie Française	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans l'académie	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		1 079	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		358	73 559	33,2 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		188	139 563	17,4 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		1 253	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		406	446 078	32,4 %	18,4 %
Formations	Nombre	10	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	0	1 095	0,0 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	290	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	0	21 370	0,0 %	12,1 %

Note de lecture : 1 079 candidats ont confirmé au moins une candidature dans l'académie sur Mon Master. Parmi eux, 358 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 33,2 %. Au total, 1 253 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 10 formations proposées dans l'académie (dont 0 sont en alternance).

Carte : Académies d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Polynésie Française

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Polynésie Française, 93 candidats sont originaires de cette même académie (soit 49 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 22 candidats sont originaires de l'académie de Strasbourg (soit 12 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	595	35	80	59	53	257	1 079
	dont femmes	69,7 %	71,4 %	61,2 %	67,8 %	69,8 %	72,4 %	69,7 %
	dont hors académie	81,2 %	88,6 %	100,0 %	78,0 %	92,5 %	100,0 %	87,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	240	4	7	23	14	70	358
	dont femmes	71,2 %	75,0 %	71,4 %	82,6 %	85,7 %	80,0 %	74,3 %
	dont hors académie	60,4 %	50,0 %	100,0 %	52,2 %	71,4 %	100,0 %	68,7 %
	% parmi les candidats	40,3 %	11,4 %	8,8 %	39,0 %	26,4 %	27,2 %	33,2 %
	% parmi les candidates	41,2 %	12,0 %	10,2 %	47,5 %	32,4 %	30,1 %	35,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	119	3	5	9	3	49	188
	dont femmes	73,9 %	66,7 %	80,0 %	77,8 %	66,7 %	79,6 %	75,5 %
	dont hors académie	32,8 %	33,3 %	100,0 %	11,1 %	0,0 %	100,0 %	50,5 %
	% parmi les candidats	20,0 %	8,6 %	6,2 %	15,3 %	5,7 %	19,1 %	17,4 %
	% parmi les candidates	21,2 %	8,0 %	8,2 %	17,5 %	5,4 %	21,0 %	18,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	49,6 %	75,0 %	71,4 %	39,1 %	21,4 %	70,0 %	52,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	51,5 %	66,7 %	80,0 %	36,8 %	16,7 %	69,6 %	53,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	708	38	84	70	58	295	1 253
	dont hors académie	73,7 %	89,5 %	100,0 %	72,9 %	86,2 %	100,0 %	82,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,2	1,1	1,0	1,2	1,1	1,1	1,2
Propositions reçues	Nombre	280	4	7	24	15	76	406
	dont hors académie	57,5 %	50,0 %	100,0 %	54,2 %	66,7 %	100,0 %	66,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1

Note de lecture : 595 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans l'académie, parmi eux 69,7 % sont des femmes et 81,2 % sont issus d'un établissement en dehors de l'académie, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre académie pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 708 candidatures au sein de l'académie (73,7 % provenant de candidats hors académie).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		2	1	1	1	0	5
Places offertes		42	28	20	25	0	175
Nombre de candidats pour une place		4,7	14,9	3,8	1,2		2,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	197	417	77	31	0	436
	dont femmes	68,0 %	60,9 %	71,4 %	83,9 %		79,1 %
	dont hors académie	82,7 %	92,6 %	87,0 %	100,0 %		80,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	76	51	33	31	0	189
	dont femmes	65,8 %	62,7 %	78,8 %	83,9 %		79,4 %
	dont hors académie	57,9 %	74,5 %	84,8 %	100,0 %		64,6 %
	% parmi les candidats	38,6 %	12,2 %	42,9 %	100,0 %		43,3 %
	% parmi les candidates	37,3 %	12,6 %	47,3 %	100,0 %		43,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32	25	11	8	0	112
	dont femmes	68,8 %	48,0 %	72,7 %	100,0 %		82,1 %
	dont hors académie	28,1 %	60,0 %	81,8 %	100,0 %		48,2 %
	% parmi les candidats	16,2 %	6,0 %	14,3 %	25,8 %		25,7 %
	% parmi les candidates	16,4 %	4,7 %	14,5 %	30,8 %		26,7 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,1 %	49,0 %	33,3 %	25,8 %		59,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	44,0 %	37,5 %	30,8 %	30,8 %		61,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	225	417	77	31	0	503
	dont hors académie	77,3 %	92,6 %	87,0 %	100,0 %		75,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,1	1,0	1,0	1,0		1,2
Propositions reçues	Nombre	87	51	33	31	0	204
	dont hors académie	54,0 %	74,5 %	84,8 %	100,0 %		61,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,1	1,0	1,0	1,0		1,1

Note de lecture : L'académie propose 2 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 42 étudiants. 197 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans l'académie, ainsi on compte 4,7 candidats pour une place dans cette discipline. 68,0 % de ces candidats sont des femmes et 82,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de l'académie.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 76 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 38,6 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans l'académie.

Au total, 225 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans l'académie (77,3 % provenant de candidats hors académie).

Région académique de Auvergne-Rhône-Alpes

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Auvergne-Rhône-Alpes	France	Auvergne-Rhône-Alpes	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	22 185	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	17 213	140 546	77,6 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	14 372	118 494	64,8 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	243 287	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	48 453	395 178	19,9 %	19,4 %

Note de lecture : 22 185 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2023-2024. Parmi eux, 17 213 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,6 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région de Auvergne-Rhône-Alpes ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes, 10 148 ont accepté une proposition d'admission dans cette même région (soit 71 %). Et 1 013 candidats ont accepté une proposition d'admission dans la région académique de Île-de-France (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	15 946	743	2 234	1 597	1 665	22 185
	dont femmes	62,8 %	52,2 %	38,8 %	61,9 %	65,3 %	60,2 %
	dont hors région	80,6 %	70,3 %	72,4 %	74,3 %	77,7 %	78,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	13 489	363	1 331	1 006	1 024	17 213
	dont femmes	63,1 %	54,5 %	45,1 %	63,8 %	69,5 %	62,0 %
	dont hors région	50,6 %	51,8 %	51,0 %	63,3 %	65,3 %	52,3 %
	% parmi les candidats	84,6 %	48,9 %	59,6 %	63,0 %	61,5 %	77,6 %
	% parmi les candidates	85,0 %	51,0 %	69,2 %	65,0 %	65,5 %	79,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 648	309	963	678	774	14 372
	dont femmes	63,3 %	52,1 %	46,7 %	62,1 %	69,8 %	62,2 %
	dont hors région	25,5 %	41,1 %	37,1 %	50,9 %	52,8 %	29,3 %
	% parmi les candidats	73,0 %	41,6 %	43,1 %	42,5 %	46,5 %	64,8 %
	% parmi les candidates	73,6 %	41,5 %	51,9 %	42,6 %	49,7 %	67,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,4 %	85,1 %	72,4 %	67,4 %	75,6 %	83,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,5 %	81,3 %	75,0 %	65,6 %	75,8 %	83,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	189 742	5 727	20 657	12 638	14 523	243 287
	dont hors région	59,9 %	63,5 %	62,5 %	70,5 %	70,6 %	61,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,9	7,7	9,2	7,9	8,7	11,0
Propositions reçues	Nombre	40 737	564	2 690	2 291	2 171	48 453
	dont hors région	41,5 %	50,2 %	47,3 %	60,1 %	62,8 %	43,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	0,8	1,2	1,4	1,3	2,2

Note de lecture : 15 946 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 62,8 % sont des femmes et 80,6 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 189 742 candidatures (59,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	5 070	5 839	3 423	6 668	6 987	3 770
	dont femmes	70,0 %	56,2 %	75,4 %	70,1 %	42,8 %	69,0 %
	dont hors région	83,5 %	72,7 %	68,5 %	70,2 %	76,0 %	54,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 201	3 147	2 135	3 768	4 457	3 198
	dont femmes	72,0 %	55,8 %	78,5 %	69,8 %	44,9 %	69,8 %
	dont hors région	60,8 %	43,2 %	57,4 %	51,0 %	53,1 %	36,9 %
	% parmi les candidats	63,1 %	53,9 %	62,4 %	56,5 %	63,8 %	84,8 %
	% parmi les candidates	64,9 %	53,5 %	65,0 %	56,2 %	66,9 %	85,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 648	2 293	1 414	2 600	3 327	2 090
	dont femmes	72,1 %	53,6 %	77,6 %	68,1 %	43,7 %	71,1 %
	dont hors région	34,3 %	27,3 %	39,1 %	32,7 %	30,0 %	13,2 %
	% parmi les candidats	52,2 %	39,3 %	41,3 %	39,0 %	47,6 %	55,4 %
	% parmi les candidates	53,8 %	37,4 %	42,5 %	37,9 %	48,6 %	57,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,7 %	72,9 %	66,2 %	69,0 %	74,6 %	65,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,9 %	69,9 %	65,5 %	67,3 %	72,5 %	66,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	63 494	43 471	13 667	38 676	59 892	24 087
	dont hors région	57,4 %	64,8 %	60,2 %	63,1 %	67,6 %	48,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,5	7,4	4,0	5,8	8,6	6,4
Propositions reçues	Nombre	9 712	5 815	4 538	7 874	10 254	10 260
	dont hors région	45,1 %	39,4 %	51,3 %	45,1 %	50,2 %	34,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,8	2,1	2,1	2,3	3,2

Note de lecture : 5 070 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,0 % de ces candidats sont des femmes et 83,5 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 3 201 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 63,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 63 494 candidatures en « droit et sciences politiques » (57,4 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Auvergne-Rhône-Alpes	France	Auvergne-Rhône-Alpes	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région académique	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		100 010	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		35 211	73 559	35,2 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		16 486	139 563	16,5 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		275 102	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		56 627	446 078	20,6 %	18,4 %
Formations	Nombre	931	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	74	1 095	7,9 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	20 528	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 558	21 370	7,6 %	12,1 %

Note de lecture : 100 010 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 35 211 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 35,2 %. Au total, 275 102 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 931 formations proposées dans la région académique (dont 74 sont en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes, 10 148 candidats sont originaires de cette même région (soit 62 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 640 candidats sont originaire de la région académique de Île-de-France (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	64 012	2 139	6 597	5 523	4 864	16 875	100 010
	dont femmes	63,7 %	50,3 %	42,1 %	57,7 %	63,2 %	61,8 %	61,3 %
	dont hors région	75,8 %	70,7 %	69,8 %	78,2 %	73,2 %	100,0 %	79,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	25 464	414	1 828	1 658	1 294	4 553	35 211
	dont femmes	65,1 %	54,8 %	50,1 %	65,9 %	68,3 %	69,1 %	64,9 %
	dont hors région	54,3 %	46,4 %	48,9 %	65,9 %	56,7 %	100,0 %	60,5 %
	% parmi les candidats	39,8 %	19,4 %	27,7 %	30,0 %	26,6 %	27,0 %	35,2 %
	% parmi les candidates	40,7 %	21,1 %	33,0 %	34,3 %	28,8 %	30,1 %	37,3 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 623	269	895	695	621	2 383	16 486
	dont femmes	62,9 %	50,6 %	47,8 %	63,0 %	66,2 %	67,2 %	62,7 %
	dont hors région	25,5 %	32,3 %	32,3 %	52,2 %	41,2 %	100,0 %	38,4 %
	% parmi les candidats	18,2 %	12,6 %	13,6 %	12,6 %	12,8 %	14,1 %	16,5 %
	% parmi les candidates	17,9 %	12,6 %	15,4 %	13,7 %	13,4 %	15,4 %	16,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,6 %	65,0 %	49,0 %	41,9 %	48,0 %	52,3 %	46,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	44,1 %	59,9 %	46,7 %	40,1 %	46,5 %	50,9 %	45,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	186 173	5 290	17 925	13 050	11 908	40 756	275 102
	dont hors région	59,1 %	60,5 %	56,8 %	71,5 %	64,1 %	100,0 %	65,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,9	2,5	2,7	2,4	2,4	2,4	2,8
Propositions reçues	Nombre	43 311	524	2 537	2 301	1 697	6 257	56 627
	dont hors région	45,0 %	46,4 %	44,1 %	60,5 %	52,4 %	100,0 %	51,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,7	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,6

Note de lecture : 64 012 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 63,7 % sont des femmes et 75,8 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 186 173 candidatures au sein de la région académique (59,1 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		128	115	162	178	185	163
Places offertes		2 655	2 878	2 618	3 681	4 245	4 451
Nombre de candidats pour une place		8,6	5,8	3,7	6,7	6,8	2,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	22 789	16 670	9 803	24 483	28 725	11 314
	dont femmes	71,1 %	53,6 %	75,2 %	73,0 %	42,8 %	67,9 %
	dont hors région	80,2 %	72,6 %	74,8 %	77,9 %	79,0 %	69,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	5 697	4 806	4 232	7 332	8 409	6 947
	dont femmes	73,5 %	56,6 %	78,4 %	71,0 %	47,9 %	71,8 %
	dont hors région	56,9 %	50,0 %	65,7 %	61,9 %	59,1 %	58,5 %
	% parmi les candidats	25,0 %	28,8 %	43,2 %	29,9 %	29,3 %	61,4 %
	% parmi les candidates	25,9 %	30,4 %	45,0 %	29,1 %	32,8 %	64,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 623	2 532	1 744	3 216	3 683	2 688
	dont femmes	72,0 %	53,5 %	75,6 %	70,3 %	43,4 %	71,0 %
	dont hors région	34,2 %	34,2 %	50,6 %	45,6 %	36,7 %	32,5 %
	% parmi les candidats	11,5 %	15,2 %	17,8 %	13,1 %	12,8 %	23,8 %
	% parmi les candidates	11,7 %	15,2 %	17,9 %	12,6 %	13,0 %	24,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46,0 %	52,7 %	41,2 %	43,9 %	43,8 %	38,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	45,1 %	49,8 %	39,8 %	43,4 %	39,6 %	38,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	74 277	38 847	16 993	48 423	65 647	30 915
	dont hors région	63,6 %	60,6 %	68,0 %	70,5 %	70,4 %	59,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		3,3	2,3	1,7	2,0	2,3	2,7
Propositions reçues	Nombre	9 370	6 348	5 632	9 949	11 294	14 034
	dont hors région	43,5 %	44,5 %	60,8 %	56,5 %	54,8 %	51,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,3	1,3	1,4	1,3	2,0

Note de lecture : La région académique propose 128 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 655 étudiants. 22 789 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 8,6 candidats pour une place dans cette discipline. 71,1 % de ces candidats sont des femmes et 80,2 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 5 697 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 25,0 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 74 277 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (63,6 % provenant de candidats hors région).

Région académique de Bourgogne-Franche-Comté

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Bourgogne-Franche-Comté	France	Bourgogne-Franche-Comté	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	5 348	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	4 161	140 546	77,8 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	3 527	118 494	65,9 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	56 523	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	11 520	395 178	20,4 %	19,4 %

Note de lecture : 5 348 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2023-2024. Parmi eux, 4 161 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,8 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région de Bourgogne-Franche-Comté ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, 2 301 ont accepté une proposition d'admission dans cette même région (soit 65 %). Et 302 candidats ont accepté une proposition d'admission dans la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes (soit 9 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	3 801	189	727	418	213	5 348
	dont femmes	60,5 %	42,3 %	37,6 %	56,9 %	60,6 %	56,5 %
	dont hors région	82,4 %	69,3 %	84,9 %	83,3 %	84,0 %	82,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	3 223	102	421	282	133	4 161
	dont femmes	61,1 %	47,1 %	43,5 %	59,6 %	66,9 %	59,0 %
	dont hors région	56,1 %	43,1 %	67,0 %	73,4 %	72,9 %	58,6 %
	% parmi les candidats	84,8 %	54,0 %	57,9 %	67,5 %	62,4 %	77,8 %
	% parmi les candidates	85,6 %	60,0 %	67,0 %	70,6 %	69,0 %	81,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 829	93	279	215	111	3 527
	dont femmes	61,3 %	46,2 %	47,7 %	60,9 %	66,7 %	60,0 %
	dont hors région	29,7 %	37,6 %	53,8 %	57,7 %	64,9 %	34,6 %
	% parmi les candidats	74,4 %	49,2 %	38,4 %	51,4 %	52,1 %	65,9 %
	% parmi les candidates	75,4 %	53,8 %	48,7 %	55,0 %	57,4 %	70,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,8 %	91,2 %	66,3 %	76,2 %	83,5 %	84,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,1 %	89,6 %	72,7 %	78,0 %	83,1 %	86,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	42 614	1 429	6 528	3 903	2 049	56 523
	dont hors région	73,9 %	75,8 %	77,3 %	84,2 %	85,5 %	75,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,2	7,6	9,0	9,3	9,6	10,6
Propositions reçues	Nombre	9 754	144	816	572	234	11 520
	dont hors région	54,2 %	46,5 %	63,4 %	66,8 %	70,1 %	55,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	0,8	1,1	1,4	1,1	2,2

Note de lecture : 3 801 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 60,5 % sont des femmes et 82,4 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 42 614 candidatures (73,9 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	809	1 411	716	1 572	1 843	1 324
	dont femmes	70,2 %	55,4 %	73,0 %	66,6 %	37,7 %	67,7 %
	dont hors région	90,1 %	76,2 %	77,4 %	76,6 %	82,1 %	62,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	502	672	479	816	1 178	1 139
	dont femmes	73,7 %	54,8 %	76,6 %	64,7 %	40,4 %	68,5 %
	dont hors région	63,7 %	55,7 %	66,0 %	60,4 %	58,7 %	45,8 %
	% parmi les candidats	62,1 %	47,6 %	66,9 %	51,9 %	63,9 %	86,0 %
	% parmi les candidates	65,1 %	47,1 %	70,2 %	50,4 %	68,6 %	87,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	428	476	331	581	881	830
	dont femmes	73,6 %	52,7 %	76,7 %	63,3 %	40,2 %	69,0 %
	dont hors région	39,0 %	40,1 %	48,9 %	40,1 %	38,4 %	15,8 %
	% parmi les candidats	52,9 %	33,7 %	46,2 %	37,0 %	47,8 %	62,7 %
	% parmi les candidates	55,5 %	32,1 %	48,6 %	35,1 %	51,0 %	64,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,3 %	70,8 %	69,1 %	71,2 %	74,8 %	72,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,1 %	68,2 %	69,2 %	69,7 %	74,4 %	73,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	8 888	10 867	3 016	8 959	15 914	8 879
	dont hors région	80,0 %	75,5 %	74,9 %	77,7 %	80,7 %	59,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,0	7,7	4,2	5,7	8,6	6,7
Propositions reçues	Nombre	1 465	1 114	1 049	1 572	2 591	3 729
	dont hors région	57,7 %	53,2 %	67,2 %	62,5 %	59,7 %	46,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,7	2,2	1,9	2,2	3,3

Note de lecture : 809 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,2 % de ces candidats sont des femmes et 90,1 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 502 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 62,1 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 8 888 candidatures en « droit et sciences politiques » (80,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Bourgogne-Franche-Comté	France	Bourgogne-Franche-Comté	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région académique	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		33 598	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		8 643	73 559	25,7 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		3 662	139 563	10,9 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		59 847	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		11 895	446 078	19,9 %	18,4 %
Formations	Nombre	283	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	54	1 095	19,1 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	4 968	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	753	21 370	15,2 %	12,1 %

Note de lecture : 33 598 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 8 643 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 25,7 %. Au total, 59 847 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 283 formations proposées dans la région académique (dont 54 sont en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, 2 301 candidats sont originaires de cette même région (soit 63 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 181 candidats sont originaires de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	20 871	917	2 548	1 766	1 418	6 078	33 598
	dont femmes	62,2 %	38,4 %	42,0 %	54,4 %	61,1 %	58,4 %	58,9 %
	dont hors région	83,1 %	84,3 %	79,8 %	85,2 %	91,2 %	100,0 %	86,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	6 149	178	574	399	212	1 131	8 643
	dont femmes	65,3 %	46,1 %	52,6 %	64,9 %	64,2 %	65,3 %	64,0 %
	dont hors région	56,9 %	64,0 %	61,7 %	69,7 %	75,5 %	100,0 %	64,0 %
	% parmi les candidats	29,5 %	19,4 %	22,5 %	22,6 %	15,0 %	18,6 %	25,7 %
	% parmi les candidates	30,9 %	23,3 %	28,2 %	27,0 %	15,7 %	20,8 %	28,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 526	112	235	169	76	544	3 662
	dont femmes	61,4 %	40,2 %	49,8 %	60,4 %	65,8 %	61,4 %	60,0 %
	dont hors région	21,4 %	48,2 %	45,1 %	46,2 %	50,0 %	100,0 %	37,2 %
	% parmi les candidats	12,1 %	12,2 %	9,2 %	9,6 %	5,4 %	9,0 %	10,9 %
	% parmi les candidates	11,9 %	12,8 %	10,9 %	10,6 %	5,8 %	9,4 %	11,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,1 %	62,9 %	40,9 %	42,4 %	35,8 %	48,1 %	42,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	38,6 %	54,9 %	38,7 %	39,4 %	36,8 %	45,3 %	39,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	38 313	1 557	4 828	2 817	2 222	10 110	59 847
	dont hors région	71,0 %	77,8 %	69,4 %	78,1 %	86,6 %	100,0 %	76,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,8	1,7	1,9	1,6	1,6	1,7	1,8
Propositions reçues	Nombre	8 744	206	730	523	268	1 424	11 895
	dont hors région	49,0 %	62,6 %	59,0 %	63,7 %	74,3 %	100,0 %	57,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4

Note de lecture : 20 871 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 62,2 % sont des femmes et 83,1 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 38 313 candidatures au sein de la région académique (71,0 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		22	40	32	42	90	57
Places offertes		392	764	525	692	1 124	1 471
Nombre de candidats pour une place		12,0	8,3	3,8	11,5	8,5	3,7
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 698	6 316	2 015	7 953	9 600	5 422
	dont femmes	69,8 %	53,5 %	77,2 %	72,8 %	38,0 %	67,8 %
	dont hors région	86,8 %	83,7 %	79,2 %	86,2 %	85,8 %	77,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	993	954	847	1 285	2 163	2 807
	dont femmes	74,6 %	55,6 %	78,9 %	63,7 %	45,3 %	73,5 %
	dont hors région	61,9 %	56,3 %	67,8 %	59,8 %	62,6 %	63,2 %
	% parmi les candidats	21,1 %	15,1 %	42,0 %	16,2 %	22,5 %	51,8 %
	% parmi les candidates	22,6 %	15,7 %	43,0 %	14,1 %	26,8 %	56,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	397	513	320	571	875	986
	dont femmes	72,5 %	55,2 %	76,6 %	63,4 %	38,6 %	69,3 %
	dont hors région	35,0 %	44,4 %	47,5 %	39,1 %	37,9 %	29,1 %
	% parmi les candidats	8,5 %	8,1 %	15,9 %	7,2 %	9,1 %	18,2 %
	% parmi les candidates	8,8 %	8,4 %	15,8 %	6,3 %	9,3 %	18,6 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,0 %	53,8 %	37,8 %	44,4 %	40,5 %	35,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	7 726	10 619	2 777	11 813	15 614	11 298
	dont hors région	77,2 %	75,0 %	72,7 %	83,1 %	80,3 %	68,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		1,6	1,7	1,4	1,5	1,6	2,1
Propositions reçues	Nombre	1 287	1 084	970	1 389	2 546	4 619
	dont hors région	52,1 %	51,9 %	64,6 %	57,6 %	59,0 %	57,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	1,6

Note de lecture : La région académique propose 22 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 392 étudiants. 4 698 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 12,0 candidats pour une place dans cette discipline. 69,8 % de ces candidats sont des femmes et 86,8 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 993 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 21,1 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 7 726 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (77,2 % provenant de candidats hors région).

Région académique de Grand Est

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Grand Est en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Grand Est	France	Grand Est	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	14 486	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	11 045	140 546	76,2 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	9 392	118 494	64,8 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	148 464	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	29 140	395 178	19,6 %	19,4 %

Note de lecture : 14 486 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2023-2024. Parmi eux, 11 045 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,2 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région de Grand Est ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de la région académique de Grand Est, 6 803 ont accepté une proposition d'admission dans cette même région (soit 72 %). Et 561 candidats ont accepté une proposition d'admission dans la région académique de Île-de-France (soit 6 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	9 995	541	1 940	1 167	843	14 486
	dont femmes	62,8 %	43,6 %	43,1 %	57,8 %	63,6 %	59,1 %
	dont hors région	77,8 %	67,7 %	69,4 %	76,0 %	58,1 %	75,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 444	274	1 118	694	515	11 045
	dont femmes	62,9 %	46,4 %	47,6 %	60,1 %	63,5 %	60,8 %
	dont hors région	47,8 %	50,4 %	47,1 %	62,5 %	41,7 %	48,4 %
	% parmi les candidats	84,5 %	50,6 %	57,6 %	59,5 %	61,1 %	76,2 %
	% parmi les candidates	84,6 %	53,8 %	63,6 %	61,8 %	61,0 %	78,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 421	223	814	499	435	9 392
	dont femmes	63,1 %	46,2 %	48,9 %	59,1 %	63,0 %	61,2 %
	dont hors région	24,2 %	45,3 %	33,5 %	54,5 %	32,6 %	27,5 %
	% parmi les candidats	74,2 %	41,2 %	42,0 %	42,8 %	51,6 %	64,8 %
	% parmi les candidates	74,6 %	43,6 %	47,6 %	43,7 %	51,1 %	67,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,9 %	81,4 %	72,8 %	71,9 %	84,5 %	85,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,1 %	81,1 %	74,8 %	70,7 %	83,8 %	85,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	109 766	4 688	18 460	9 576	5 974	148 464
	dont hors région	61,3 %	64,9 %	58,2 %	74,9 %	66,1 %	62,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,0	8,7	9,5	8,2	7,1	10,2
Propositions reçues	Nombre	24 443	410	2 036	1 422	829	29 140
	dont hors région	42,8 %	50,7 %	45,0 %	62,9 %	45,4 %	44,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	0,8	1,0	1,2	1,0	2,0

Note de lecture : 9 995 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 62,8 % sont des femmes et 77,8 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 109 766 candidatures (61,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 842	4 131	2 298	4 028	4 905	2 957
	dont femmes	67,5 %	56,3 %	69,6 %	67,9 %	42,7 %	72,6 %
	dont hors région	79,6 %	63,9 %	55,4 %	69,6 %	70,2 %	61,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 769	1 890	1 458	2 005	3 121	2 507
	dont femmes	70,2 %	55,7 %	73,2 %	67,3 %	43,6 %	73,2 %
	dont hors région	51,7 %	37,4 %	42,0 %	49,9 %	45,4 %	47,9 %
	% parmi les candidats	62,2 %	45,8 %	63,4 %	49,8 %	63,6 %	84,8 %
	% parmi les candidates	64,8 %	45,3 %	66,7 %	49,4 %	65,1 %	85,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 436	1 403	959	1 373	2 434	1 787
	dont femmes	71,2 %	54,4 %	70,6 %	67,7 %	42,7 %	73,8 %
	dont hors région	27,1 %	24,2 %	25,8 %	33,4 %	26,8 %	27,9 %
	% parmi les candidats	50,5 %	34,0 %	41,7 %	34,1 %	49,6 %	60,4 %
	% parmi les candidates	53,3 %	32,8 %	42,3 %	34,0 %	49,7 %	61,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,2 %	74,2 %	65,8 %	68,5 %	78,0 %	71,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	82,3 %	72,5 %	63,4 %	68,8 %	76,3 %	71,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	30 860	30 896	7 897	21 443	38 615	18 753
	dont hors région	61,5 %	53,4 %	57,9 %	67,1 %	68,4 %	60,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,9	7,5	3,4	5,3	7,9	6,3
Propositions reçues	Nombre	4 976	3 279	2 756	3 598	6 753	7 778
	dont hors région	39,8 %	35,0 %	43,9 %	48,7 %	45,1 %	47,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,7	1,9	1,8	2,2	3,1

Note de lecture : 2 842 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 67,5 % de ces candidats sont des femmes et 79,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 769 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 62,2 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 30 860 candidatures en « droit et sciences politiques » (61,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Grand Est**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Grand Est	France	Grand Est	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région académique	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		73 336	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		23 115	73 559	31,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		11 025	139 563	15,0 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		182 837	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		34 311	446 078	18,8 %	18,4 %
Formations	Nombre	753	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	111	1 095	14,7 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	15 480	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 823	21 370	11,8 %	12,1 %

Note de lecture : 73 336 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 23 115 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 31,5 %. Au total, 182 837 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 753 formations proposées dans la région académique (dont 111 sont en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Grand Est

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Grand Est, 6 803 candidats sont originaires de cette même région (soit 62 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 477 candidats sont originaires de la région académique de Île-de-France (soit 4 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	45 644	1 713	5 553	4 070	3 630	12 726	73 336
	dont femmes	62,5 %	43,4 %	40,9 %	53,9 %	61,4 %	58,2 %	59,1 %
	dont hors région	79,6 %	73,0 %	68,6 %	80,0 %	80,9 %	100,0 %	82,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	16 381	341	1 440	1 092	926	2 935	23 115
	dont femmes	62,4 %	51,6 %	49,7 %	60,1 %	66,0 %	64,9 %	61,8 %
	dont hors région	56,2 %	50,7 %	44,9 %	66,3 %	62,3 %	100,0 %	61,7 %
	% parmi les candidats	35,9 %	19,9 %	25,9 %	26,8 %	25,5 %	23,1 %	31,5 %
	% parmi les candidates	35,8 %	23,7 %	31,5 %	29,9 %	27,4 %	25,7 %	32,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 477	196	725	475	483	1 669	11 025
	dont femmes	61,5 %	50,0 %	49,1 %	58,1 %	62,5 %	62,3 %	60,5 %
	dont hors région	24,8 %	37,8 %	25,4 %	52,2 %	39,3 %	100,0 %	38,3 %
	% parmi les candidats	16,4 %	11,4 %	13,1 %	11,7 %	13,3 %	13,1 %	15,0 %
	% parmi les candidates	16,1 %	13,2 %	15,7 %	12,6 %	13,5 %	14,0 %	15,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,6 %	57,5 %	50,3 %	43,5 %	52,2 %	56,9 %	47,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	45,0 %	55,7 %	49,7 %	42,1 %	49,4 %	54,6 %	46,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	115 523	4 456	16 237	8 925	8 232	29 464	182 837
	dont hors région	63,3 %	63,1 %	52,4 %	73,2 %	75,4 %	100,0 %	69,3 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,5	2,6	2,9	2,2	2,3	2,3	2,5
Propositions reçues	Nombre	25 861	393	1 886	1 410	1 120	3 641	34 311
	dont hors région	46,0 %	48,6 %	40,7 %	62,8 %	59,6 %	100,0 %	52,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,5

Note de lecture : 45 644 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 62,5 % sont des femmes et 79,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 115 523 candidatures au sein de la région académique (63,3 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		82	119	94	137	210	111
Places offertes		2 016	2 406	2 136	2 332	3 814	2 776
Nombre de candidats pour une place		7,5	6,2	3,4	7,3	5,6	2,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	15 068	15 003	7 236	17 081	21 405	6 891
	dont femmes	68,7 %	53,3 %	69,9 %	70,6 %	41,8 %	67,5 %
	dont hors région	83,7 %	77,3 %	75,6 %	82,1 %	80,8 %	64,2 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 042	2 760	3 329	3 956	6 418	4 100
	dont femmes	71,2 %	56,2 %	73,2 %	66,5 %	45,6 %	71,2 %
	dont hors région	64,7 %	46,4 %	65,4 %	64,9 %	61,3 %	51,3 %
	% parmi les candidats	26,8 %	18,4 %	46,0 %	23,2 %	30,0 %	59,5 %
	% parmi les candidates	27,8 %	19,4 %	48,1 %	21,8 %	32,7 %	62,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 730	1 617	1 396	1 710	2 776	1 796
	dont femmes	70,8 %	55,7 %	69,1 %	65,7 %	42,9 %	70,4 %
	dont hors région	39,7 %	34,3 %	49,0 %	46,5 %	35,8 %	28,3 %
	% parmi les candidats	11,5 %	10,8 %	19,3 %	10,0 %	13,0 %	26,1 %
	% parmi les candidates	11,8 %	11,3 %	19,1 %	9,3 %	13,3 %	27,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,8 %	58,6 %	41,9 %	43,2 %	43,3 %	43,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	42,6 %	58,1 %	39,6 %	42,7 %	40,7 %	43,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	36 134	41 351	11 077	30 526	47 695	16 054
	dont hors région	67,3 %	65,2 %	70,0 %	76,9 %	74,4 %	53,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	2,8	1,5	1,8	2,2	2,3
Propositions reçues	Nombre	6 263	3 583	4 039	4 760	8 453	7 213
	dont hors région	52,4 %	40,5 %	61,7 %	61,2 %	56,2 %	43,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,3	1,2	1,2	1,3	1,8

Note de lecture : La région académique propose 82 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 016 étudiants. 15 068 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 7,5 candidats pour une place dans cette discipline. 68,7 % de ces candidats sont des femmes et 83,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 042 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 26,8 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 36 134 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (67,3 % provenant de candidats hors région).

Région académique de Hauts-de-France

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Hauts-de-France en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Hauts-de-France	France	Hauts-de-France	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	16 487	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	12 966	140 546	78,6 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	10 949	118 494	66,4 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	176 216	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	36 299	395 178	20,6 %	19,4 %

Note de lecture : 16 487 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2023-2024. Parmi eux, 12 966 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 78,6 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région de Hauts-de-France ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de la région académique de Hauts-de-France, 8 116 ont accepté une proposition d'admission dans cette même région (soit 74 %). Et 905 candidats ont accepté une proposition d'admission dans la région académique de Île-de-France (soit 8 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	11 921	811	1 633	1 278	844	16 487
	dont femmes	62,0 %	48,6 %	41,3 %	58,8 %	56,6 %	58,8 %
	dont hors région	73,3 %	51,9 %	59,6 %	72,8 %	73,3 %	70,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	10 267	423	1 003	793	480	12 966
	dont femmes	62,8 %	51,5 %	43,4 %	61,7 %	63,3 %	60,8 %
	dont hors région	47,4 %	32,6 %	36,1 %	58,0 %	57,7 %	47,1 %
	% parmi les candidats	86,1 %	52,2 %	61,4 %	62,1 %	56,9 %	78,6 %
	% parmi les candidates	87,1 %	55,3 %	64,5 %	65,1 %	63,6 %	81,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 908	362	758	563	358	10 949
	dont femmes	62,6 %	51,1 %	45,3 %	60,9 %	63,4 %	61,0 %
	dont hors région	23,7 %	26,8 %	26,1 %	45,1 %	46,4 %	25,8 %
	% parmi les candidats	74,7 %	44,6 %	46,4 %	44,1 %	42,4 %	66,4 %
	% parmi les candidates	75,4 %	47,0 %	50,9 %	45,7 %	47,5 %	68,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,8 %	85,6 %	75,6 %	71,0 %	74,6 %	84,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,6 %	84,9 %	78,9 %	70,1 %	74,7 %	84,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	133 899	6 972	16 066	11 478	7 801	176 216
	dont hors région	59,8 %	56,5 %	50,2 %	70,9 %	69,7 %	60,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,2	8,6	9,8	9,0	9,2	10,7
Propositions reçues	Nombre	31 384	600	1 794	1 582	939	36 299
	dont hors région	41,2 %	35,0 %	38,1 %	54,0 %	59,0 %	42,0 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	0,7	1,1	1,2	1,1	2,2

Note de lecture : 11 921 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 62,0 % sont des femmes et 73,3 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 133 899 candidatures (59,8 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 532	5 254	2 640	4 957	4 684	3 787
	dont femmes	68,5 %	55,3 %	72,6 %	68,1 %	40,9 %	68,5 %
	dont hors région	80,4 %	56,3 %	61,7 %	67,8 %	70,8 %	48,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 277	2 685	1 585	2 644	3 015	3 236
	dont femmes	70,1 %	55,9 %	73,8 %	69,8 %	41,6 %	69,4 %
	dont hors région	55,2 %	31,2 %	50,0 %	51,0 %	50,4 %	36,8 %
	% parmi les candidats	64,5 %	51,1 %	60,0 %	53,3 %	64,4 %	85,5 %
	% parmi les candidates	66,0 %	51,6 %	61,0 %	54,7 %	65,6 %	86,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 696	1 988	1 008	1 643	2 291	2 323
	dont femmes	70,4 %	54,5 %	71,8 %	68,1 %	39,4 %	71,2 %
	dont hors région	35,6 %	21,1 %	30,0 %	34,5 %	28,1 %	12,5 %
	% parmi les candidats	48,0 %	37,8 %	38,2 %	33,1 %	48,9 %	61,3 %
	% parmi les candidates	49,4 %	37,3 %	37,8 %	33,2 %	47,1 %	63,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	74,5 %	74,0 %	63,6 %	62,1 %	76,0 %	71,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	74,8 %	72,2 %	61,9 %	60,6 %	71,9 %	73,7 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	36 320	38 254	9 486	26 061	43 019	23 076
	dont hors région	67,0 %	48,3 %	58,5 %	68,8 %	66,4 %	47,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,3	7,3	3,6	5,3	9,2	6,1
Propositions reçues	Nombre	6 164	4 557	3 126	5 122	7 225	10 105
	dont hors région	45,6 %	30,4 %	48,6 %	51,2 %	48,1 %	33,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,7	2,0	1,9	2,4	3,1

Note de lecture : 3 532 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,5 % de ces candidats sont des femmes et 80,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 277 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 64,5 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 36 320 candidatures en « droit et sciences politiques » (67,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique
Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Hauts-de-France**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Hauts-de-France	France	Hauts-de-France	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région académique	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		77 841	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		25 323	73 559	32,5 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		12 859	139 563	16,5 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		200 122	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		38 874	446 078	19,4 %	18,4 %
Formations	Nombre	758	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	188	1 095	24,8 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	17 459	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	3 499	21 370	20,0 %	12,1 %

Note de lecture : 77 841 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 25 323 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 32,5 %. Au total, 200 122 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 758 formations proposées dans la région académique (dont 188 sont en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Hauts-de-France

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Hauts-de-France, 8 116 candidats sont originaires de cette même région (soit 63 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 643 candidats sont originaire de la région académique de Île-de-France (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	47 866	2 176	5 835	4 261	3 830	13 873	77 841
	dont femmes	63,0 %	47,7 %	41,7 %	54,4 %	60,2 %	58,7 %	59,6 %
	dont hors région	76,5 %	66,6 %	74,1 %	77,5 %	83,2 %	100,0 %	80,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	17 836	516	1 493	1 197	984	3 297	25 323
	dont femmes	64,4 %	52,1 %	45,5 %	60,7 %	65,8 %	66,5 %	63,2 %
	dont hors région	50,3 %	38,6 %	48,2 %	61,3 %	72,3 %	100,0 %	57,8 %
	% parmi les candidats	37,3 %	23,7 %	25,6 %	28,1 %	25,7 %	23,8 %	32,5 %
	% parmi les candidates	38,1 %	25,9 %	27,9 %	31,3 %	28,1 %	27,0 %	34,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 770	376	817	602	467	1 827	12 859
	dont femmes	63,2 %	50,8 %	43,0 %	57,1 %	63,0 %	65,5 %	61,6 %
	dont hors région	22,6 %	29,5 %	31,5 %	48,7 %	58,9 %	100,0 %	36,9 %
	% parmi les candidats	18,3 %	17,3 %	14,0 %	14,1 %	12,2 %	13,2 %	16,5 %
	% parmi les candidates	18,4 %	18,4 %	14,4 %	14,9 %	12,8 %	14,7 %	17,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	49,2 %	72,9 %	54,7 %	50,3 %	47,5 %	55,4 %	50,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	48,3 %	71,0 %	51,6 %	47,4 %	45,4 %	54,5 %	49,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	125 520	6 297	17 424	10 009	9 194	31 678	200 122
	dont hors région	57,2 %	51,8 %	54,1 %	66,6 %	74,3 %	100,0 %	64,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,6	2,9	3,0	2,3	2,4	2,3	2,6
Propositions reçues	Nombre	29 272	609	1 925	1 603	1 245	4 220	38 874
	dont hors région	37,0 %	36,0 %	42,3 %	54,6 %	69,1 %	100,0 %	45,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5

Note de lecture : 47 866 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 63,0 % sont des femmes et 76,5 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 125 520 candidatures au sein de la région académique (57,2 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		77	156	98	112	204	111
Places offertes		2 102	3 628	2 429	2 518	3 326	3 456
Nombre de candidats pour une place		7,5	5,2	3,0	6,7	6,5	2,5
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	15 787	18 926	7 183	16 760	21 732	8 483
	dont femmes	69,5 %	53,8 %	74,5 %	71,8 %	41,3 %	67,9 %
	dont hors région	82,0 %	76,7 %	74,3 %	78,2 %	81,5 %	57,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 566	4 447	3 375	4 555	5 600	4 721
	dont femmes	71,6 %	56,5 %	76,4 %	68,3 %	45,9 %	70,5 %
	dont hors région	61,9 %	51,5 %	66,3 %	59,6 %	58,0 %	37,6 %
	% parmi les candidats	28,9 %	23,5 %	47,0 %	27,2 %	25,8 %	55,7 %
	% parmi les candidates	29,8 %	24,7 %	48,2 %	25,9 %	28,7 %	57,8 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 838	2 572	1 446	1 918	2 497	2 588
	dont femmes	72,7 %	54,0 %	74,1 %	66,5 %	40,3 %	71,2 %
	dont hors région	41,0 %	39,0 %	51,2 %	43,9 %	34,0 %	21,4 %
	% parmi les candidats	11,6 %	13,6 %	20,1 %	11,4 %	11,5 %	30,5 %
	% parmi les candidates	12,2 %	13,7 %	20,0 %	10,6 %	11,2 %	32,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,3 %	57,8 %	42,8 %	42,1 %	44,6 %	54,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,9 %	55,3 %	41,5 %	41,0 %	39,1 %	55,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	35 037	52 627	11 791	29 318	50 477	20 872
	dont hors région	65,9 %	62,4 %	66,6 %	72,3 %	71,3 %	41,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,2	2,8	1,6	1,7	2,3	2,5
Propositions reçues	Nombre	6 668	5 797	4 164	5 645	7 479	9 121
	dont hors région	50,0 %	45,3 %	61,4 %	55,7 %	49,8 %	26,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,3	1,2	1,2	1,3	1,9

Note de lecture : La région académique propose 77 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 102 étudiants. 15 787 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 7,5 candidats pour une place dans cette discipline. 69,5 % de ces candidats sont des femmes et 82,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 566 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 28,9 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 35 037 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (65,9 % provenant de candidats hors région).

Région académique de Île-de-France

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Île-de-France en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Île-de-France	France	Île-de-France	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	46 723	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	33 492	140 546	71,7 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	28 016	118 494	60,0 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	559 184	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	97 423	395 178	17,4 %	19,4 %

Note de lecture : 46 723 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2023-2024. Parmi eux, 33 492 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 71,7 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région de Île-de-France ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de la région académique de Île-de-France, 23 763 ont accepté une proposition d'admission dans cette même région (soit 85 %). Et 643 candidats ont accepté une proposition d'admission dans la région académique de Hauts-de-France (soit 2 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	32 336	2 032	2 510	4 201	5 644	46 723
	dont femmes	64,8 %	54,4 %	52,7 %	62,8 %	61,4 %	63,1 %
	dont hors région	55,0 %	43,8 %	44,0 %	46,4 %	49,4 %	52,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	26 034	776	998	2 445	3 239	33 492
	dont femmes	65,3 %	60,4 %	56,6 %	64,6 %	62,5 %	64,6 %
	dont hors région	34,9 %	34,3 %	32,8 %	40,7 %	39,2 %	35,7 %
	% parmi les candidats	80,5 %	38,2 %	39,8 %	58,2 %	57,4 %	71,7 %
	% parmi les candidates	81,1 %	42,4 %	42,7 %	59,8 %	58,4 %	73,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 479	672	749	1 771	2 345	28 016
	dont femmes	65,6 %	60,0 %	57,7 %	63,7 %	61,2 %	64,7 %
	dont hors région	12,6 %	25,6 %	17,6 %	28,2 %	24,2 %	15,0 %
	% parmi les candidats	69,5 %	33,1 %	29,8 %	42,2 %	41,5 %	60,0 %
	% parmi les candidates	70,3 %	36,4 %	32,7 %	42,8 %	41,4 %	61,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,3 %	86,6 %	75,1 %	72,4 %	72,4 %	83,6 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,7 %	85,9 %	76,5 %	71,5 %	70,9 %	83,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	432 316	15 452	29 030	33 225	49 161	559 184
	dont hors région	26,7 %	29,6 %	22,9 %	32,8 %	34,4 %	27,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		13,4	7,6	11,6	7,9	8,7	12,0
Propositions reçues	Nombre	82 424	1 152	1 690	5 197	6 960	97 423
	dont hors région	24,5 %	33,7 %	31,1 %	36,2 %	33,0 %	25,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	0,6	0,7	1,2	1,2	2,1

Note de lecture : 32 336 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 64,8 % sont des femmes et 55,0 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 432 316 candidatures (26,7 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	12 761	15 407	10 728	16 111	12 531	5 150
	dont femmes	69,8 %	61,7 %	74,5 %	70,5 %	46,9 %	70,3 %
	dont hors région	52,4 %	35,6 %	31,9 %	42,2 %	52,9 %	38,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 218	5 929	5 996	8 403	7 356	4 366
	dont femmes	72,1 %	60,5 %	76,4 %	70,2 %	46,9 %	70,6 %
	dont hors région	37,2 %	26,6 %	29,3 %	37,2 %	39,5 %	26,4 %
	% parmi les candidats	56,6 %	38,5 %	55,9 %	52,2 %	58,7 %	84,8 %
	% parmi les candidates	58,4 %	37,8 %	57,3 %	51,9 %	58,7 %	85,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 709	4 221	4 097	5 776	5 514	2 699
	dont femmes	72,3 %	59,4 %	75,4 %	69,1 %	45,5 %	70,9 %
	dont hors région	14,7 %	13,4 %	13,4 %	16,8 %	17,7 %	11,4 %
	% parmi les candidats	44,7 %	27,4 %	38,2 %	35,9 %	44,0 %	52,4 %
	% parmi les candidates	46,3 %	26,4 %	38,7 %	35,2 %	42,7 %	52,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	79,1 %	71,2 %	68,3 %	68,7 %	75,0 %	61,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	79,3 %	69,8 %	67,4 %	67,7 %	72,7 %	62,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	145 680	139 364	40 943	87 976	115 166	30 055
	dont hors région	27,3 %	18,6 %	23,1 %	33,1 %	35,6 %	31,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,4	9,0	3,8	5,5	9,2	5,8
Propositions reçues	Nombre	21 507	10 759	11 984	18 047	20 810	14 316
	dont hors région	22,5 %	22,1 %	25,6 %	31,5 %	30,3 %	20,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		3,0	1,8	2,0	2,1	2,8	3,3

Note de lecture : 12 761 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 69,8 % de ces candidats sont des femmes et 52,4 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 7 218 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 56,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 145 680 candidatures en « droit et sciences politiques » (27,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Île-de-France**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Île-de-France	France	Île-de-France	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région académique	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		126 135	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		52 247	73 559	41,4 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		36 247	139 563	28,7 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		727 083	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		108 918	446 078	15,0 %	18,4 %
Formations	Nombre	1 910	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	273	1 095	14,3 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	42 218	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	6 155	21 370	14,6 %	12,1 %

Note de lecture : 126 135 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 52 247 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 41,4 %. Au total, 727 083 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 1 910 formations proposées dans la région académique (dont 273 sont en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Île-de-France

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Île-de-France, 23 763 candidats sont originaires de cette même région (soit 66 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 1 013 candidats sont originaires de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes (soit 3 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	72 295	3 282	6 429	8 442	8 964	26 723	126 135
	dont femmes	63,2 %	53,1 %	47,7 %	59,2 %	61,0 %	62,5 %	61,6 %
	dont hors région	55,9 %	42,1 %	62,2 %	54,6 %	41,2 %	100,0 %	64,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	35 641	771	1 378	2 952	3 416	8 089	52 247
	dont femmes	65,4 %	60,4 %	56,6 %	65,0 %	62,6 %	67,5 %	65,2 %
	dont hors région	33,4 %	24,4 %	43,3 %	38,8 %	26,8 %	100,0 %	43,7 %
	% parmi les candidats	49,3 %	23,5 %	21,4 %	35,0 %	38,1 %	30,3 %	41,4 %
	% parmi les candidates	51,0 %	26,8 %	25,4 %	38,4 %	39,1 %	32,7 %	43,9 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 637	630	923	1 911	2 332	5 814	36 247
	dont femmes	64,8 %	59,7 %	56,7 %	63,6 %	61,4 %	66,7 %	64,5 %
	dont hors région	20,4 %	20,6 %	33,2 %	33,6 %	23,8 %	100,0 %	34,4 %
	% parmi les candidats	34,1 %	19,2 %	14,4 %	22,6 %	26,0 %	21,8 %	28,7 %
	% parmi les candidates	34,9 %	21,6 %	17,0 %	24,3 %	26,2 %	23,2 %	30,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	69,1 %	81,7 %	67,0 %	64,7 %	68,3 %	71,9 %	69,4 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	68,5 %	80,7 %	67,1 %	63,3 %	66,9 %	71,0 %	68,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	463 681	15 087	35 239	39 135	46 366	127 575	727 083
	dont hors région	31,8 %	27,9 %	36,5 %	43,1 %	30,5 %	100,0 %	44,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		6,4	4,6	5,5	4,6	5,2	4,8	5,8
Propositions reçues	Nombre	81 943	993	1 937	5 027	6 037	12 981	108 918
	dont hors région	24,3 %	23,1 %	39,9 %	34,3 %	23,0 %	100,0 %	33,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,3	1,3	1,4	1,7	1,8	1,6	2,1

Note de lecture : 72 295 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 63,2 % sont des femmes et 55,9 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 463 681 candidatures au sein de la région académique (31,8 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		304	287	370	435	361	153
Places offertes		7 327	6 659	7 141	8 629	7 525	4 937
Nombre de candidats pour une place		4,2	5,3	2,9	4,2	4,3	2,1
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	30 701	35 265	20 892	36 384	32 723	10 597
	dont femmes	68,4 %	57,9 %	73,0 %	71,1 %	44,9 %	70,3 %
	dont hors région	60,0 %	58,7 %	52,9 %	59,3 %	64,8 %	55,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	10 576	8 037	9 053	11 882	10 750	7 533
	dont femmes	71,5 %	59,1 %	76,3 %	69,4 %	48,0 %	72,2 %
	dont hors région	40,8 %	37,8 %	43,0 %	41,7 %	42,4 %	46,6 %
	% parmi les candidats	34,4 %	22,8 %	43,3 %	32,7 %	32,9 %	71,1 %
	% parmi les candidates	36,0 %	23,2 %	45,3 %	31,9 %	35,1 %	73,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 104	5 621	5 693	7 546	6 585	3 698
	dont femmes	71,2 %	58,0 %	75,6 %	68,1 %	45,3 %	71,6 %
	dont hors région	32,1 %	35,0 %	37,7 %	36,3 %	31,1 %	35,3 %
	% parmi les candidats	23,1 %	15,9 %	27,2 %	20,7 %	20,1 %	34,9 %
	% parmi les candidates	24,1 %	16,0 %	28,2 %	19,9 %	20,3 %	35,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	67,2 %	69,9 %	62,9 %	63,5 %	61,3 %	49,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	66,9 %	68,7 %	62,3 %	62,3 %	57,8 %	48,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	178 861	196 956	56 783	115 328	143 485	35 670
	dont hors région	41,0 %	42,4 %	44,5 %	48,9 %	48,3 %	42,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		5,8	5,6	2,7	3,2	4,4	3,4
Propositions reçues	Nombre	23 232	12 283	14 412	19 249	21 440	18 302
	dont hors région	29,1 %	31,8 %	38,2 %	35,8 %	32,3 %	38,1 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,2	1,5	1,6	1,6	2,0	2,4

Note de lecture : La région académique propose 304 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 7 327 étudiants. 30 701 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 4,2 candidats pour une place dans cette discipline. 68,4 % de ces candidats sont des femmes et 60,0 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 10 576 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 34,4 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 178 861 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (41,0 % provenant de candidats hors région).

Région académique de Nouvelle-Aquitaine

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Nouvelle-Aquitaine	France	Nouvelle-Aquitaine	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	13 519	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	10 680	140 546	79,0 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	8 977	118 494	66,4 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	143 874	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	30 450	395 178	21,2 %	19,4 %

Note de lecture : 13 519 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2023-2024. Parmi eux, 10 680 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 79,0 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région de Nouvelle-Aquitaine ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de la région académique de Nouvelle-Aquitaine, 5 896 ont accepté une proposition d'admission dans cette même région (soit 66 %). Et 645 candidats ont accepté une proposition d'admission dans la région académique de Occitanie (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	10 038	459	1 287	980	755	13 519
	dont femmes	61,4 %	57,7 %	39,9 %	58,7 %	62,9 %	59,1 %
	dont hors région	83,6 %	77,3 %	83,9 %	81,9 %	82,5 %	83,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	8 560	271	806	623	420	10 680
	dont femmes	61,0 %	61,3 %	47,1 %	61,6 %	67,4 %	60,3 %
	dont hors région	54,5 %	69,0 %	64,8 %	71,3 %	67,9 %	57,2 %
	% parmi les candidats	85,3 %	59,0 %	62,6 %	63,6 %	55,6 %	79,0 %
	% parmi les candidates	84,7 %	62,6 %	73,9 %	66,8 %	59,6 %	80,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 433	215	563	457	309	8 977
	dont femmes	61,0 %	62,3 %	48,8 %	61,3 %	65,4 %	60,4 %
	dont hors région	29,4 %	59,1 %	52,4 %	61,9 %	60,8 %	34,3 %
	% parmi les candidats	74,0 %	46,8 %	43,7 %	46,6 %	40,9 %	66,4 %
	% parmi les candidates	73,6 %	50,6 %	53,5 %	48,7 %	42,5 %	67,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,8 %	79,3 %	69,9 %	73,4 %	73,6 %	84,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	86,8 %	80,7 %	72,4 %	72,9 %	71,4 %	84,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	114 054	3 283	11 455	8 298	6 784	143 874
	dont hors région	66,6 %	74,1 %	73,5 %	79,6 %	78,2 %	68,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,4	7,2	8,9	8,5	9,0	10,6
Propositions reçues	Nombre	26 252	499	1 602	1 299	798	30 450
	dont hors région	48,4 %	65,5 %	60,4 %	68,1 %	66,0 %	50,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	1,1	1,2	1,3	1,1	2,3

Note de lecture : 10 038 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 61,4 % sont des femmes et 83,6 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 114 054 candidatures (66,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	3 098	3 182	2 186	4 010	4 718	2 479
	dont femmes	68,2 %	55,7 %	74,6 %	68,4 %	42,6 %	68,4 %
	dont hors région	85,0 %	78,7 %	67,3 %	76,4 %	79,4 %	66,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	1 990	1 541	1 487	2 192	3 147	2 099
	dont femmes	70,2 %	54,9 %	76,1 %	68,0 %	42,7 %	69,5 %
	dont hors région	54,4 %	52,8 %	52,5 %	61,6 %	57,7 %	45,6 %
	% parmi les candidats	64,2 %	48,4 %	68,0 %	54,7 %	66,7 %	84,7 %
	% parmi les candidates	66,1 %	47,7 %	69,4 %	54,4 %	66,9 %	86,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 647	1 102	959	1 492	2 397	1 380
	dont femmes	70,5 %	54,1 %	74,9 %	67,1 %	41,1 %	69,8 %
	dont hors région	31,2 %	36,1 %	36,8 %	45,2 %	36,5 %	18,8 %
	% parmi les candidats	53,2 %	34,6 %	43,9 %	37,2 %	50,8 %	55,7 %
	% parmi les candidates	54,9 %	33,6 %	44,0 %	36,5 %	49,1 %	56,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,8 %	71,5 %	64,5 %	68,1 %	76,2 %	65,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	83,2 %	70,4 %	63,4 %	67,1 %	73,4 %	66,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	34 692	22 201	7 843	20 788	39 881	18 469
	dont hors région	62,3 %	71,9 %	68,8 %	74,6 %	72,7 %	60,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,2	7,0	3,6	5,2	8,5	7,5
Propositions reçues	Nombre	5 321	2 737	2 914	4 234	7 903	7 341
	dont hors région	38,4 %	47,0 %	55,2 %	60,2 %	55,0 %	48,6 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,8	2,0	1,9	2,5	3,5

Note de lecture : 3 098 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 68,2 % de ces candidats sont des femmes et 85,0 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 1 990 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 64,2 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 34 692 candidatures en « droit et sciences politiques » (62,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Nouvelle-Aquitaine**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Nouvelle-Aquitaine	France	Nouvelle-Aquitaine	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région académique	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		79 910	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		23 841	73 559	29,8 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		10 313	139 563	12,9 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		181 065	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		34 771	446 078	19,2 %	18,4 %
Formations	Nombre	645	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	60	1 095	9,3 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	12 188	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	710	21 370	5,8 %	12,1 %

Note de lecture : 79 910 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 23 841 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 29,8 %. Au total, 181 065 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 645 formations proposées dans la région académique (dont 60 sont en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine, 5 896 candidats sont originaires de cette même région (soit 57 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 518 candidats sont originaire de la région académique de Occitanie (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	53 348	1 578	5 064	4 113	3 426	12 381	79 910
	dont femmes	64,4 %	51,1 %	43,8 %	55,7 %	62,6 %	61,2 %	61,8 %
	dont hors région	82,1 %	79,7 %	79,9 %	84,3 %	84,9 %	100,0 %	84,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	17 706	270	1 286	1 032	731	2 816	23 841
	dont femmes	63,8 %	62,2 %	49,5 %	61,0 %	66,5 %	66,7 %	63,3 %
	dont hors région	59,4 %	53,0 %	63,1 %	72,1 %	72,9 %	100,0 %	65,3 %
	% parmi les candidats	33,2 %	17,1 %	25,4 %	25,1 %	21,3 %	22,7 %	29,8 %
	% parmi les candidates	32,9 %	20,8 %	28,7 %	27,5 %	22,6 %	24,8 %	30,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 520	141	526	414	305	1 407	10 313
	dont femmes	61,8 %	65,2 %	45,2 %	56,8 %	63,3 %	65,2 %	61,3 %
	dont hors région	30,2 %	37,6 %	49,0 %	58,0 %	60,7 %	100,0 %	42,8 %
	% parmi les candidats	14,1 %	8,9 %	10,4 %	10,1 %	8,9 %	11,4 %	12,9 %
	% parmi les candidates	13,5 %	11,4 %	10,7 %	10,3 %	9,0 %	12,1 %	12,8 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42,5 %	52,2 %	40,9 %	40,1 %	41,7 %	50,0 %	43,3 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,1 %	54,8 %	37,4 %	37,3 %	39,7 %	48,8 %	41,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	127 609	3 231	11 049	8 023	6 810	24 343	181 065
	dont hors région	70,1 %	73,7 %	72,5 %	78,9 %	78,3 %	100,0 %	75,1 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	2,0	2,2	2,0	2,0	2,0	2,3
Propositions reçues	Nombre	26 967	330	1 592	1 307	881	3 694	34 771
	dont hors région	49,8 %	47,9 %	60,1 %	68,2 %	69,4 %	100,0 %	56,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,5

Note de lecture : 53 348 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 64,4 % sont des femmes et 82,1 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 127 609 candidatures au sein de la région académique (70,1 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		109	66	85	95	194	96
Places offertes		2 139	1 432	1 422	1 870	3 054	2 271
Nombre de candidats pour une place		8,7	8,9	4,2	8,8	8,0	4,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	18 632	12 703	5 938	16 548	24 466	9 592
	dont femmes	71,5 %	55,9 %	76,6 %	75,4 %	44,4 %	67,2 %
	dont hors région	85,9 %	83,0 %	74,9 %	83,7 %	83,7 %	76,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 875	2 801	2 801	3 893	6 619	4 191
	dont femmes	71,4 %	57,5 %	79,0 %	69,9 %	46,8 %	70,3 %
	dont hors région	68,1 %	63,2 %	63,0 %	65,9 %	63,9 %	56,4 %
	% parmi les candidats	26,2 %	22,0 %	47,2 %	23,5 %	27,1 %	43,7 %
	% parmi les candidates	26,1 %	22,7 %	48,7 %	21,8 %	28,5 %	45,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 040	1 309	1 060	1 472	2 644	1 788
	dont femmes	70,4 %	54,3 %	76,3 %	68,1 %	41,8 %	70,2 %
	dont hors région	44,8 %	46,2 %	42,8 %	44,5 %	42,4 %	37,4 %
	% parmi les candidats	10,9 %	10,3 %	17,9 %	8,9 %	10,8 %	18,6 %
	% parmi les candidates	10,8 %	10,0 %	17,8 %	8,0 %	10,2 %	19,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,8 %	46,7 %	37,8 %	37,8 %	39,9 %	42,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	41,3 %	44,1 %	36,5 %	36,9 %	35,7 %	42,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	52 099	24 630	8 328	25 959	49 182	20 867
	dont hors région	74,9 %	74,7 %	70,6 %	79,6 %	77,9 %	65,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,8	1,9	1,4	1,6	2,0	2,2
Propositions reçues	Nombre	7 499	3 470	3 306	4 547	8 578	7 371
	dont hors région	56,4 %	58,2 %	60,5 %	63,0 %	58,6 %	48,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,2	1,2	1,2	1,3	1,8

Note de lecture : La région académique propose 109 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 139 étudiants. 18 632 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 8,7 candidats pour une place dans cette discipline. 71,5 % de ces candidats sont des femmes et 85,9 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 875 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 26,2 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 52 099 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (74,9 % provenant de candidats hors région).

Région académique de Occitanie

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Occitanie en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Occitanie	France	Occitanie	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	19 210	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	14 530	140 546	75,6 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	12 166	118 494	63,3 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	204 635	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	41 057	395 178	20,1 %	19,4 %

Note de lecture : 19 210 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2023-2024. Parmi eux, 14 530 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 75,6 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région de Occitanie ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de la région académique de Occitanie, 8 412 ont accepté une proposition d'admission dans cette même région (soit 69 %). Et 906 candidats ont accepté une proposition d'admission dans la région académique de Île-de-France (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	13 732	653	1 571	1 998	1 256	19 210
	dont femmes	64,3 %	55,9 %	45,3 %	64,0 %	65,8 %	62,6 %
	dont hors région	80,4 %	65,7 %	72,6 %	59,4 %	68,9 %	76,3 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	11 368	340	939	1 209	674	14 530
	dont femmes	64,1 %	60,3 %	50,8 %	63,8 %	71,2 %	63,4 %
	dont hors région	54,7 %	42,4 %	54,5 %	51,8 %	57,7 %	54,3 %
	% parmi les candidats	82,8 %	52,1 %	59,8 %	60,5 %	53,7 %	75,6 %
	% parmi les candidates	82,4 %	56,2 %	67,0 %	60,3 %	58,0 %	76,7 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 957	286	640	738	545	12 166
	dont femmes	64,4 %	60,1 %	53,8 %	64,1 %	72,7 %	64,1 %
	dont hors région	28,3 %	32,2 %	36,6 %	47,7 %	44,8 %	30,7 %
	% parmi les candidats	72,5 %	43,8 %	40,7 %	36,9 %	43,4 %	63,3 %
	% parmi les candidates	72,6 %	47,1 %	48,3 %	37,0 %	47,9 %	64,9 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,6 %	84,1 %	68,2 %	61,0 %	80,9 %	83,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,1 %	83,9 %	72,1 %	61,3 %	82,5 %	84,6 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	160 739	5 054	15 156	12 142	11 544	204 635
	dont hors région	60,5 %	67,0 %	55,6 %	65,4 %	67,7 %	61,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		11,7	7,7	9,6	6,1	9,2	10,7
Propositions reçues	Nombre	35 193	518	1 735	2 309	1 302	41 057
	dont hors région	47,3 %	45,8 %	50,3 %	56,4 %	59,1 %	48,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,6	0,8	1,1	1,2	1,0	2,1

Note de lecture : 13 732 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 64,3 % sont des femmes et 80,4 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 160 739 candidatures (60,5 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	4 233	5 234	2 840	6 338	5 383	3 408
	dont femmes	71,2 %	59,5 %	71,4 %	71,1 %	44,1 %	71,4 %
	dont hors région	83,6 %	61,6 %	64,5 %	66,6 %	77,5 %	61,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 783	2 555	1 730	3 261	3 390	2 794
	dont femmes	73,2 %	59,6 %	73,2 %	69,7 %	44,9 %	71,5 %
	dont hors région	63,5 %	38,6 %	53,9 %	49,6 %	56,0 %	53,6 %
	% parmi les candidats	65,7 %	48,8 %	60,9 %	51,5 %	63,0 %	82,0 %
	% parmi les candidates	67,6 %	48,9 %	62,4 %	50,5 %	64,1 %	82,1 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 348	1 876	1 088	2 302	2 573	1 979
	dont femmes	73,6 %	57,7 %	71,9 %	69,9 %	44,8 %	73,1 %
	dont hors région	40,1 %	24,9 %	37,4 %	33,1 %	29,5 %	20,5 %
	% parmi les candidats	55,5 %	35,8 %	38,3 %	36,3 %	47,8 %	58,1 %
	% parmi les candidates	57,3 %	34,7 %	38,6 %	35,7 %	48,6 %	59,4 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,4 %	73,4 %	62,9 %	70,6 %	75,9 %	70,8 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	84,9 %	71,1 %	61,8 %	70,8 %	75,8 %	72,3 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	52 574	35 749	10 447	34 131	45 809	25 925
	dont hors région	65,0 %	56,0 %	65,4 %	64,0 %	62,2 %	51,9 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		12,4	6,8	3,7	5,4	8,5	7,6
Propositions reçues	Nombre	8 079	4 431	3 298	6 099	8 453	10 697
	dont hors région	50,8 %	36,2 %	56,7 %	50,1 %	49,0 %	47,3 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,9	1,7	1,9	1,9	2,5	3,8

Note de lecture : 4 233 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 71,2 % de ces candidats sont des femmes et 83,6 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 783 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 65,7 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 52 574 candidatures en « droit et sciences politiques » (65,0 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Occitanie**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Occitanie	France	Occitanie	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région académique	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		96 238	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		29 441	73 559	30,6 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		14 563	139 563	15,1 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		265 953	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		45 497	446 078	17,1 %	18,4 %
Formations	Nombre	877	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	103	1 095	11,7 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	17 310	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 480	21 370	8,5 %	12,1 %

Note de lecture : 96 238 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 29 441 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 30,6 %. Au total, 265 953 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 877 formations proposées dans la région académique (dont 103 sont en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Occitanie

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Occitanie, 8 412 candidats sont originaires de cette même région (soit 58 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 752 candidats sont originaires de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	60 845	2 328	6 621	5 749	4 530	16 165	96 238
	dont femmes	64,4 %	51,9 %	45,4 %	58,8 %	63,6 %	62,9 %	62,1 %
	dont hors région	78,6 %	76,2 %	78,3 %	72,1 %	77,0 %	100,0 %	81,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	20 576	555	1 491	1 719	1 114	3 986	29 441
	dont femmes	64,8 %	59,8 %	56,2 %	63,4 %	70,5 %	69,6 %	65,0 %
	dont hors région	54,6 %	58,2 %	60,0 %	55,4 %	65,1 %	100,0 %	61,5 %
	% parmi les candidats	33,8 %	23,8 %	22,5 %	29,9 %	24,6 %	24,7 %	30,6 %
	% parmi les candidates	34,0 %	27,5 %	27,9 %	32,2 %	27,3 %	27,3 %	32,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 976	367	764	741	567	2 148	14 563
	dont femmes	63,1 %	61,0 %	53,9 %	64,0 %	72,5 %	67,6 %	63,6 %
	dont hors région	28,6 %	47,1 %	46,9 %	47,9 %	46,9 %	100,0 %	42,2 %
	% parmi les candidats	16,4 %	15,8 %	11,5 %	12,9 %	12,5 %	13,3 %	15,1 %
	% parmi les candidates	16,1 %	18,5 %	13,7 %	14,0 %	14,3 %	14,3 %	15,5 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48,5 %	66,1 %	51,2 %	43,1 %	50,9 %	53,9 %	49,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	47,2 %	67,5 %	49,2 %	43,5 %	52,4 %	52,3 %	48,4 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	176 610	5 833	19 499	13 517	11 437	39 057	265 953
	dont hors région	64,1 %	71,4 %	65,5 %	68,9 %	67,4 %	100,0 %	70,0 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,9	2,5	2,9	2,4	2,5	2,4	2,8
Propositions reçues	Nombre	33 883	651	1 953	2 254	1 440	5 316	45 497
	dont hors région	45,4 %	56,8 %	55,8 %	55,4 %	63,0 %	100,0 %	53,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5

Note de lecture : 60 845 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 64,4 % sont des femmes et 78,6 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 176 610 candidatures au sein de la région académique (64,1 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		96	131	88	153	266	143
Places offertes		2 197	2 819	1 740	3 347	3 797	3 410
Nombre de candidats pour une place		8,9	6,9	5,1	7,1	7,1	3,4
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	19 468	19 578	8 863	23 748	26 812	11 593
	dont femmes	72,0 %	57,3 %	73,2 %	72,7 %	44,6 %	68,9 %
	dont hors région	81,8 %	77,5 %	76,7 %	78,1 %	83,2 %	72,8 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 572	4 225	3 109	6 529	6 994	5 552
	dont femmes	72,7 %	61,1 %	74,8 %	69,8 %	49,1 %	72,5 %
	dont hors région	57,8 %	52,8 %	62,6 %	64,1 %	64,0 %	57,5 %
	% parmi les candidats	23,5 %	21,6 %	35,1 %	27,5 %	26,1 %	47,9 %
	% parmi les candidates	23,7 %	23,0 %	35,8 %	26,4 %	28,7 %	50,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 171	2 237	1 296	3 041	3 294	2 524
	dont femmes	72,9 %	58,2 %	70,8 %	68,7 %	46,4 %	73,1 %
	dont hors région	35,8 %	37,0 %	47,5 %	49,4 %	44,9 %	37,7 %
	% parmi les candidats	11,2 %	11,4 %	14,6 %	12,8 %	12,3 %	21,8 %
	% parmi les candidates	11,3 %	11,6 %	14,1 %	12,1 %	12,8 %	23,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,5 %	52,9 %	41,7 %	46,6 %	47,1 %	45,5 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	47,6 %	50,4 %	39,5 %	45,9 %	44,5 %	45,8 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	53 584	46 617	13 276	46 564	72 685	33 227
	dont hors région	65,9 %	66,2 %	72,7 %	73,6 %	76,2 %	62,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,8	2,4	1,5	2,0	2,7	2,9
Propositions reçues	Nombre	7 127	5 414	3 651	7 944	10 110	11 251
	dont hors région	44,8 %	47,8 %	60,9 %	61,7 %	57,4 %	49,9 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,3	1,2	1,2	1,4	2,0

Note de lecture : La région académique propose 96 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 197 étudiants. 19 468 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 8,9 candidats pour une place dans cette discipline. 72,0 % de ces candidats sont des femmes et 81,8 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 572 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 23,5 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 53 584 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (65,9 % provenant de candidats hors région).

Région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Fiche Candidats : Candidats issus de la région académique

Le champ est celui des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC) et **qui suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur dans la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2023-2024**. Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et qu'ils ont acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France
	Candidats issus de la région académique	Candidats Mon Master avec une inscription en 2023	%	%
Candidats en PP et/ou PC	12 492	184 539	100 %	100 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	9 679	140 546	77,5 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	8 142	118 494	65,2 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	140 146	2 042 097	100 %	100 %
Propositions reçues	25 765	395 178	18,4 %	19,4 %

Note de lecture : 12 492 candidats sur Mon Master étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur dans la région académique en 2023-2024. Parmi eux, 9 679 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 77,5 %.

Carte : Régions académiques de destination des candidats issus de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant accepté une proposition d'admission

Note de lecture : Parmi les candidats issus de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5 795 ont accepté une proposition d'admission dans cette même région (soit 71 %). Et 594 candidats ont accepté une proposition d'admission dans la région académique de Île-de-France (soit 7 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Ensemble
Candidats en PP et/ou en PC	Nombre	8 745	457	1 333	1 170	787	12 492
	dont femmes	62,2 %	51,9 %	44,0 %	63,6 %	59,1 %	59,8 %
	dont hors région	81,9 %	65,2 %	74,2 %	76,8 %	77,9 %	79,7 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	7 372	216	849	750	492	9 679
	dont femmes	61,9 %	55,1 %	49,5 %	63,3 %	58,1 %	60,6 %
	dont hors région	49,5 %	35,6 %	50,4 %	59,7 %	55,3 %	50,4 %
	% parmi les candidats	84,3 %	47,3 %	63,7 %	64,1 %	62,5 %	77,5 %
	% parmi les candidates	83,8 %	50,2 %	71,6 %	63,8 %	61,5 %	78,4 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 458	187	573	526	398	8 142
	dont femmes	62,4 %	54,5 %	47,3 %	61,2 %	57,0 %	60,8 %
	dont hors région	25,9 %	25,7 %	33,5 %	50,4 %	40,7 %	28,7 %
	% parmi les candidats	73,8 %	40,9 %	43,0 %	45,0 %	50,6 %	65,2 %
	% parmi les candidates	74,1 %	43,0 %	46,2 %	43,3 %	48,8 %	66,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,6 %	86,6 %	67,5 %	70,1 %	80,9 %	84,1 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	88,4 %	85,7 %	64,5 %	67,8 %	79,4 %	84,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	105 728	3 522	13 198	9 869	7 829	140 146
	dont hors région	64,6 %	58,1 %	63,7 %	73,1 %	73,8 %	65,5 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,1	7,7	9,9	8,4	9,9	11,2
Propositions reçues	Nombre	21 253	337	1 768	1 501	906	25 765
	dont hors région	42,8 %	41,8 %	48,4 %	57,3 %	56,6 %	44,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,4	0,7	1,3	1,3	1,2	2,1

Note de lecture : 8 745 candidats sont inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) dans la région académique, parmi eux 62,2 % sont des femmes et 81,9 % sont candidats aussi en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils ont formulé au moins une candidature pour une formation en dehors de la région académique.

Ces candidats inscrits en L3 dans la région académique ont confirmé au total 105 728 candidatures (64,6 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Tableau 3 : Répartition des candidats issus de la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	2 929	3 488	1 962	3 754	4 079	2 140
	dont femmes	70,1 %	55,5 %	69,2 %	68,1 %	43,8 %	67,0 %
	dont hors région	83,7 %	65,7 %	63,6 %	73,2 %	79,9 %	56,1 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	2 039	1 670	1 150	1 855	2 556	1 796
	dont femmes	72,5 %	54,5 %	71,6 %	65,7 %	45,0 %	67,3 %
	dont hors région	45,7 %	39,2 %	50,7 %	54,6 %	56,4 %	40,4 %
	% parmi les candidats	69,6 %	47,9 %	58,6 %	49,4 %	62,7 %	83,9 %
	% parmi les candidates	72,0 %	47,0 %	60,6 %	47,7 %	64,4 %	84,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 721	1 162	768	1 306	1 945	1 240
	dont femmes	73,5 %	52,2 %	70,3 %	65,3 %	43,9 %	67,4 %
	dont hors région	22,1 %	27,4 %	36,7 %	36,9 %	32,6 %	19,6 %
	% parmi les candidats	58,8 %	33,3 %	39,1 %	34,8 %	47,7 %	57,9 %
	% parmi les candidates	61,6 %	31,3 %	39,8 %	33,4 %	47,8 %	58,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,4 %	69,6 %	66,8 %	70,4 %	76,1 %	69,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	85,6 %	66,6 %	65,6 %	70,0 %	74,2 %	69,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	32 685	25 936	7 100	21 820	38 797	13 808
	dont hors région	62,3 %	57,4 %	64,3 %	72,2 %	73,7 %	54,8 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		11,2	7,4	3,6	5,8	9,5	6,5
Propositions reçues	Nombre	5 554	2 838	1 997	3 497	6 499	5 380
	dont hors région	34,7 %	34,9 %	51,9 %	52,6 %	55,2 %	38,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,7	1,7	1,7	1,9	2,5	3,0

Note de lecture : 2 929 candidats issus de la région académique ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 70,1 % de ces candidats sont des femmes et 83,7 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans une formation en dehors de la région.

Parmi les candidats de formations en « droit et sciences politiques », 2 039 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 69,6 % de l'ensemble des candidats avec une candidature dans cette discipline ont reçu au moins une proposition d'admission.

Les candidats issus de la région académique ont confirmé au total 32 685 candidatures en « droit et sciences politiques » (62,3 % d'entre elles pour une formation en dehors de la région).

Fiche Formations : Candidats avec au moins une candidature dans la région académique

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès d'une ou plusieurs formations de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur**, sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par formation d'origine et par discipline de candidature.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		Provence-Alpes-Côte d'Azur	France	Provence-Alpes-Côte d'Azur	France
		Candidats avec une candidature confirmée dans la région académique	Ensemble des candidats dans Mon Master	%	%
Candidats en PP et/ou PC		73 587	234 513	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		23 084	73 559	31,4 %	31,4 %
Candidats ayant accepté une proposition		10 124	139 563	13,8 %	59,5 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		173 836	2 430 457	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		34 447	446 078	19,8 %	18,4 %
Formations	Nombre	500	8 090	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	61	1 095	12,2 %	13,5 %
Places offertes	Nombre	13 034	176 933	100,0 %	100,0 %
	dont alternance	1 419	21 370	10,9 %	12,1 %

Note de lecture : 73 587 candidats ont confirmé au moins une candidature dans la région académique sur Mon Master. Parmi eux, 23 084 ont reçu au moins une proposition d'admission d'une de ces formations, soit 31,4 %. Au total, 173 836 candidatures ont été confirmées. Elles sont réparties sur les 500 formations proposées dans la région académique (dont 61 sont en alternance).

Carte : Régions académiques d'origine des candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Note de lecture : Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5 795 candidats sont originaires de cette même région (soit 57 %), c'est-à-dire qu'ils y suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur pendant l'année scolaire 2023-2024. Et 539 candidats sont originaires de la région académique de Auvergne-Rhône-Alpes (soit 5 %).

Tableau 2 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro. (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	46 920	1 687	4 917	4 114	3 578	12 371	73 587
	dont femmes	64,8 %	52,2 %	46,4 %	58,4 %	62,7 %	62,9 %	62,5 %
	dont hors région	82,3 %	75,5 %	76,6 %	79,8 %	82,3 %	100,0 %	84,6 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	16 145	345	1 452	1 253	904	2 985	23 084
	dont femmes	67,1 %	53,6 %	53,9 %	64,6 %	64,4 %	69,1 %	66,1 %
	dont hors région	61,3 %	52,5 %	57,9 %	67,4 %	65,5 %	100,0 %	66,5 %
	% parmi les candidats	34,4 %	20,5 %	29,5 %	30,5 %	25,3 %	24,1 %	31,4 %
	% parmi les candidates	35,6 %	21,0 %	34,3 %	33,7 %	26,0 %	26,5 %	33,2 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 771	232	643	542	419	1 517	10 124
	dont femmes	64,5 %	53,9 %	49,3 %	63,7 %	60,4 %	67,0 %	63,5 %
	dont hors région	29,4 %	40,1 %	40,7 %	51,8 %	43,7 %	100,0 %	42,8 %
	% parmi les candidats	14,4 %	13,8 %	13,1 %	13,2 %	11,7 %	12,3 %	13,8 %
	% parmi les candidates	14,4 %	14,2 %	13,9 %	14,4 %	11,3 %	13,1 %	14,0 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41,9 %	67,2 %	44,3 %	43,3 %	46,3 %	50,8 %	43,9 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	40,3 %	67,6 %	40,5 %	42,6 %	43,5 %	49,2 %	42,1 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	113 679	4 009	12 818	9 003	7 735	26 592	173 836
	dont hors région	67,1 %	63,2 %	62,6 %	70,6 %	73,5 %	100,0 %	72,2 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	2,4	2,6	2,2	2,2	2,1	2,4
Propositions reçues	Nombre	25 378	401	1 931	1 707	1 114	3 916	34 447
	dont hors région	52,2 %	51,1 %	52,8 %	62,5 %	64,7 %	100,0 %	58,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,6	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,5

Note de lecture : 46 920 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature pour une formation située dans la région académique, parmi eux 64,8 % sont des femmes et 82,3 % sont issus d'un établissement en dehors de la région, c'est-à-dire qu'ils suivaient une formation d'un établissement d'enseignement supérieur d'une autre région pendant l'année scolaire 2023-2024. Ces candidats de L3 ont confirmé 113 679 candidatures au sein de la région académique (67,1 % provenant de candidats hors région).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans la région académique selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Économie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formations		53	80	66	89	126	86
Places offertes		2 113	1 857	1 465	2 032	2 821	2 746
Nombre de candidats pour une place		7,7	8,2	4,6	7,7	7,0	3,3
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	16 197	15 154	6 696	15 690	19 709	9 104
	dont femmes	73,1 %	55,3 %	74,1 %	73,8 %	44,1 %	71,3 %
	dont hors région	84,7 %	81,7 %	79,0 %	82,1 %	82,7 %	78,5 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	4 516	2 865	2 607	4 342	5 273	4 766
	dont femmes	74,5 %	59,2 %	75,8 %	68,8 %	49,2 %	74,4 %
	dont hors région	61,7 %	56,3 %	70,0 %	70,8 %	63,2 %	67,4 %
	% parmi les candidats	27,9 %	18,9 %	38,9 %	27,7 %	26,8 %	52,4 %
	% parmi les candidates	28,4 %	20,2 %	39,8 %	25,8 %	29,9 %	54,6 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 066	1 381	1 043	1 703	2 213	1 718
	dont femmes	73,9 %	55,5 %	70,0 %	68,6 %	44,9 %	72,3 %
	dont hors région	35,5 %	38,9 %	53,4 %	51,6 %	40,8 %	42,0 %
	% parmi les candidats	12,8 %	9,1 %	15,6 %	10,9 %	11,2 %	18,9 %
	% parmi les candidates	12,9 %	9,1 %	14,7 %	10,1 %	11,4 %	19,1 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45,7 %	48,2 %	40,0 %	39,2 %	42,0 %	36,0 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	45,3 %	45,2 %	36,9 %	39,1 %	38,3 %	35,0 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC	Nombre	38 488	36 876	9 918	26 275	40 348	21 931
	dont hors région	68,1 %	70,1 %	74,4 %	76,9 %	74,7 %	71,6 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		2,4	2,4	1,5	1,7	2,0	2,4
Propositions reçues	Nombre	6 885	3 750	3 006	5 137	6 876	8 793
	dont hors région	47,5 %	50,7 %	68,1 %	67,8 %	57,7 %	62,5 %
Nombre moyen de propositions reçues		1,5	1,3	1,2	1,2	1,3	1,8

Note de lecture : La région académique propose 53 formations en « droit et sciences politiques » sur Mon Master pouvant accueillir 2 113 étudiants. 16 197 candidats ont confirmé au moins une candidature dans une formation en « droit et sciences politiques » dans la région, ainsi on compte 7,7 candidats pour une place dans cette discipline. 73,1 % de ces candidats sont des femmes et 84,7 % d'entre eux sont issus d'un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la région académique.

Parmi les candidats des formations en « droit et sciences politiques », 4 516 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 27,9 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » dans la région.

Au total, 38 488 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées dans la région académique (68,1 % provenant de candidats hors région).

France entière

Le champ est celui des candidats **ayant confirmé au moins une candidature auprès de formations** sur la plateforme Mon Master en phase principale (PP) et/ou en phase complémentaire (PC). Leurs candidatures, les propositions d'admission qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type d'inscription et par discipline de formation.

Source : Mon Master SIES, session 2024 (extraction au 16 septembre) – traitements SIES.

Voir la partie « Présentation de Mon Master » et l'annexe « Définitions et concepts » pour plus de détails sur le déroulement et le calendrier de la campagne.

Tableau 1 : Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS		France		France	
		Ensemble des candidats dans Mon Master	dont candidats inscrits dans l'enseignement supérieur en France en 2023-2024	%	%
Candidats en PP et/ou PC		234 513	184 539	100,0 %	100,0 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition		166 651	140 546	71,1 %	76,2 %
Candidats ayant accepté une proposition		139 563	118 494	59,5 %	64,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou PC		2 430 457	2 042 097	100,0 %	100,0 %
Propositions reçues		446 078	395 178	18,4 %	19,4 %
Formations	Nombre	8 090		100,0 %	
	dont alternance	1 095		13,5 %	
Places offertes	Nombre	176 933		100,0 %	
	dont alternance	21 370		12,1 %	

Note de lecture : Lors de la session 2024, 184 539 candidats ont confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master. Parmi eux 140 546 ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 76,2 %. Au total, 2 042 097 candidatures ont été confirmées, elles sont réparties sur 8 090 formations proposées sur la plateforme (dont 1 095 sont en alternance).

On comptabilise 234 513 candidats qui étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur en France en 2023-2024.

Tableau 2 : Répartition des candidats avec au moins une candidature dans Mon Master selon la formation d'origine

TYPE DE FORMATION		Licence générale (L3)	Licence pro (LP)	BUT	Master	Autre formation	Non-inscrit	Ensemble
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	132 352	6 933	16 335	15 289	13 630	49 974	234 513
	dont femmes	62,9 %	52,1 %	43,8 %	61,0 %	61,8 %	63,0 %	61,1 %
	dont hors académie	85,7 %	75,1 %	82,3 %	79,1 %	78,8 %	100,0 %	87,4 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	110 662	3 331	9 294	9 400	7 859	26 105	166 651
	dont femmes	63,1 %	55,6 %	48,7 %	62,6 %	64,2 %	66,7 %	62,7 %
	dont hors académie	59,4 %	54,8 %	63,4 %	69,2 %	65,9 %	100,0 %	66,8 %
	% parmi les candidats	83,6 %	48,0 %	56,9 %	61,5 %	57,7 %	52,2 %	71,1 %
	% parmi les candidates	83,8 %	51,3 %	63,3 %	63,0 %	59,9 %	55,3 %	73,0 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	96 367	2 833	6 710	6 618	5 966	21 069	139 563
	dont femmes	63,2 %	55,0 %	50,0 %	61,5 %	63,6 %	66,4 %	62,8 %
	dont hors académie	33,1 %	46,7 %	50,2 %	59,8 %	52,9 %	100,0 %	46,4 %
	% parmi les candidats	72,8 %	40,9 %	41,1 %	43,3 %	43,8 %	42,2 %	59,5 %
	% parmi les candidates	73,2 %	43,2 %	46,9 %	43,6 %	45,1 %	44,4 %	61,2 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,1 %	85,0 %	72,2 %	70,4 %	75,9 %	80,7 %	83,7 %
	% parmi celles ayant reçu une proposition	87,3 %	84,2 %	74,1 %	69,2 %	75,2 %	80,4 %	83,9 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	1 588 544	53 482	159 522	121 902	118 647	388 360	2 430 457
	dont hors académie	70,1 %	72,4 %	73,3 %	77,8 %	73,5 %	100,0 %	75,7 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou en PC		12,0	7,7	9,8	8,0	8,7	7,8	10,4
Propositions reçues	Nombre	336 948	5 068	17 755	19 551	15 856	50 900	446 078
	dont hors académie	52,8 %	56,7 %	62,1 %	68,0 %	64,0 %	100,0 %	59,7 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,5	0,7	1,1	1,3	1,2	1,0	1,9

Note de lecture : 132 352 candidats inscrits en 3^{ème} année de licence générale (L3) ont confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master, parmi eux 62,9 % sont des femmes et 85,7 % ont aussi confirmé au moins une candidature en dehors de leur académie d'origine. Les candidats de L3 ont confirmé 1 588 544 candidatures (70,1 % d'entre elles en dehors de leur académie d'origine).

Tableau 3 : Répartition des candidats avec une candidature dans l'académie selon la discipline des candidatures

DISCIPLINE DE LA CANDIDATURE		Droit et sc. politiques	Economie, gestion et AES	Lettres, langues et arts	Sciences humaines et sociales	Sciences fond. et app. (dont STAPS)	MEEF
Nombre de formation		1 030	1 219	1 142	1 504	2 019	1 176
Places offertes		24 702	27 988	23 094	30 999	36 712	33 438
Nombre de candidats pour une place		2,0	2,5	1,8	2,4	1,9	1,2
Candidats en PP et/ou PC	Nombre	49 759	69 903	41 081	74 022	68 240	40 102
	dont femmes	68,8 %	58,3 %	73,2 %	69,5 %	44,1 %	69,9 %
	dont hors académie	89,2 %	82,0 %	77,2 %	81,8 %	85,5 %	73,9 %
Candidats ayant reçu au moins une proposition	Nombre	28 805	29 538	23 970	37 233	39 540	33 187
	dont femmes	71,5 %	57,8 %	75,6 %	68,8 %	45,0 %	70,5 %
	dont hors académie	69,4 %	58,5 %	66,0 %	67,1 %	65,8 %	61,3 %
	% parmi les candidats	57,9 %	42,3 %	58,3 %	50,3 %	57,9 %	82,8 %
	% parmi les candidates	60,1 %	41,9 %	60,2 %	49,8 %	59,1 %	83,5 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 243	21 651	16 128	25 737	29 845	22 959
	dont femmes	71,9 %	56,2 %	74,3 %	68,0 %	43,6 %	71,2 %
	dont hors académie	46,0 %	46,0 %	51,7 %	51,7 %	45,1 %	39,1 %
	% parmi les candidats	46,7 %	31,0 %	39,3 %	34,8 %	43,7 %	57,3 %
	% parmi les candidates	48,8 %	29,9 %	39,8 %	34,0 %	43,2 %	58,3 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	80,7 %	73,3 %	67,3 %	69,1 %	75,5 %	69,2 %
Candidatures confirmées en PP et/ou en PC	Nombre	533 108	516 695	150 663	398 667	583 091	248 233
	dont hors académie	74,0 %	73,3 %	72,8 %	78,6 %	79,9 %	71,4 %
Nombre moyen de candidatures confirmées en PP et/ou PC		10,7	7,4	3,7	5,4	8,5	6,2
Propositions reçues	Nombre	79 971	50 178	46 427	71 361	94 886	103 255
	dont hors académie	56,0 %	54,1 %	63,8 %	63,5 %	61,7 %	58,8 %
Nombre moyen de propositions reçues		2,8	1,7	1,9	1,9	2,4	3,1

Note de lecture : Mon Master propose 1 030 formations en « droit et sciences politiques » pouvant accueillir 24 702 étudiants. 49 759 candidats ont confirmé au moins une candidature en « droit et sciences politiques », ainsi on compte 2,0 candidats pour une place dans cette discipline. 68,8 % de ces candidats sont des femmes et 89,2 % d'entre eux ont confirmé au moins une candidature en dehors de leur académie d'origine.

Parmi les candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques », 28 805 ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette discipline. C'est-à-dire, 57,9 % de l'ensemble des candidats avec au moins une candidature en « droit et sciences politiques » ont reçu au moins une proposition dans la discipline.

Au total, 533 108 candidatures en « droit et sciences politiques » ont été confirmées (74,0 % d'entre elles pour des formations en dehors de leur académie d'origine).

Carte : Matrice des flux de candidats avec acceptation entre les académies

		académie de destination																															
		Clermont-Ferrand	Grenoble	Lyon	Besançon	Dijon	Rennes	Orléans-Tours	Corse	Nancy-Metz	Strasbourg	Reims	Lille	Amiens	Paris	Créteil	Versailles	Normandie	Bordeaux	Poitiers	Limoges	Montpellier	Toulouse	Nantes	Aix-Marseille	Nice	Guadeloupe	Guyane	La Réunion	Martinique	Mayotte	Nouvelle-Calédonie	Polynésie Française
académie d'origine	Clermont-Ferrand	1450	37	161	8	19	34	38	2	26	18	10	47	3	45	21	43	16	63	27	17	80	63	47	45	21	0	1	2	2	0	0	
	Grenoble	57	2397	469	35	20	56	34	9	38	69	10	99	8	123	65	55	35	63	31	6	174	73	46	113	62	3	1	4	2	0	0	
	Lyon	99	259	5219	39	60	63	26	19	70	109	25	207	13	363	149	149	36	114	43	18	235	127	95	198	100	3	2	11	4	1	0	
	Besançon	15	29	88	910	60	18	16	2	35	72	11	34	5	25	26	26	23	13	13	5	33	18	19	25	21	0	1	5	3	0	0	
	Dijon	15	31	124	70	1261	20	23	2	37	31	23	37	6	56	16	30	17	23	12	7	39	27	25	21	15	0	0	2	1	0	1	
	Rennes	28	56	138	14	19	3770	83	17	63	66	25	206	22	255	87	124	154	141	115	19	123	109	472	81	44	4	2	16	5	0	1	
	Orléans-Tours	32	37	90	7	19	109	1687	2	35	41	26	76	13	128	66	77	60	81	121	24	64	68	159	42	34	2	1	3	2	0	0	
	Corse	3	1	3	0	1	2	1	262	4	2	2	1	0	9	1	3	0	6	2	1	7	9	5	20	23	0	0	1	1	0	0	
	Nancy-Metz	13	33	87	28	29	24	21	6	2601	172	31	76	16	83	24	56	26	32	17	5	57	47	32	46	30	1	2	2	3	1	0	
	Strasbourg	13	51	109	49	25	109	26	4	120	2818	30	77	11	152	54	81	20	68	24	7	74	38	119	38	35	0	1	25	0	0	22	
	Reims	15	19	29	8	25	24	14	0	55	35	941	79	69	48	33	30	18	19	15	4	19	21	30	19	13	2	1	1	1	0	0	
	Lille	29	73	177	19	20	111	31	4	71	88	59	5502	131	351	170	217	86	127	54	5	101	111	101	117	77	5	2	8	5	0	0	
	Amiens	10	11	35	5	47	30	15	0	22	22	31	204	1279	42	47	78	47	20	11	2	43	17	31	26	6	2	2	2	1	0	0	
	Paris	32	68	202	16	22	117	52	7	95	98	51	247	29	93621222	1616	82	112	43	11	126	121	139	176	68	3	0	9	7	0	2		
	Créteil	13	25	74	7	10	54	32	2	28	44	24	128	45	927	3240	755	52	51	28	9	59	40	51	55	36	5	0	2	5	0	0	
	Versailles	28	56	142	10	15	93	43	4	35	72	30	170	24	1266	696	4679	73	82	38	7	96	73	122	110	51	2	1	5	8	1	0	
	Normandie	28	39	109	13	19	168	71	2	64	59	32	157	38	188	107	163	3124	71	58	7	66	70	153	55	39	4	1	7	2	0	2	
	Bordeaux	34	45	117	9	17	97	40	16	29	51	17	91	8	197	68	103	28	3292	151	31	141	244	103	69	41	4	1	10	10	0	7	
	Poitiers	27	22	59	8	16	104	68	5	22	33	12	69	8	87	45	61	31	157	1504	31	83	81	155	44	21	4	0	4	6	0	1	
	Limoges	31	5	23	1	5	22	35	3	8	19	7	19	1	17	13	21	10	56	66	611	50	46	38	12	13	0	1	1	0	0	1	
	Montpellier	43	85	210	9	22	68	25	15	58	58	20	91	11	202	68	120	36	118	38	13	3802	212	84	242	89	0	0	15	7	2	1	
	Toulouse	38	67	159	11	18	78	30	9	26	57	14	221	17	253	92	171	32	265	51	33	290	4108	110	131	74	3	4	11	11	4	1	
	Nantes	37	55	152	19	17	486	139	3	43	68	25	213	17	289	129	155	134	166	167	21	132	116	3175	80	64	2	4	19	2	0	1	
	Aix-Marseille	33	50	198	18	14	54	18	20	32	44	17	89	10	206	65	108	28	76	18	11	251	107	47	3603	188	7	2	15	6	2	2	
	Nice	9	29	118	7	5	34	9	11	21	29	4	46	6	116	42	57	20	30	9	1	89	62	25	220	1784	3	0	3	4	0	2	
	Guadeloupe	1	1	9	1	0	5	5	1	3	0	4	5	0	14	9	8	5	9	5	0	10	7	7	11	7	210	1	1	30	0	0	
	Guyane	3	2	3	0	0	1	1	0	4	0	2	1	0	1	1	5	0	2	1	0	5	4	2	0	0	1	172	0	2	0	0	
	La Réunion	7	11	27	2	4	27	8	3	13	8	4	21	0	17	11	20	16	25	16	2	44	37	13	13	19	2	0	697	2	0	2	
	Martinique	1	3	10	2	3	3	3	0	4	5	3	15	0	4	6	10	7	7	5	2	10	9	14	7	1	25	0	1	246	0	0	
	Mayotte	0	0	8	0	0	2	5	0	4	0	1	4	0	0	3	3	2	1	4	2	12	3	6	5	0	0	0	5	0	0	0	
Nouvelle-Calédonie	3	2	6	0	0	8	1	0	4	0	2	3	1	2	1	2	0	3	2	1	9	10	3	3	1	0	1	0	1	16	0		
Polynésie Française	0	0	1	1	0	5	1	0	1	3	0	5	0	0	1	1	2	14	0	0	2	9	2	2	1	0	0	0	0	0	93	0	

Note : Les académies sont groupées par régions académiques puis classées par ordre alphabétique, les académies d'Outre-mer et de Nouvelle Calédonie et Polynésie Française apparaissent à la fin du tableau.

Lecture : Parmi les candidats qui suivaient une formation dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie de Clermont-Ferrand, 1 450 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie, 37 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Grenoble et 161 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon.

Parmi les candidats ayant accepté une proposition d'admission dans l'académie de Clermont-Ferrand, 1 450 sont issus de cette même académie (ils suivaient une formation dans un établissement d'enseignement supérieur de cette académie en 2023-2024), 57 sont issus de l'académie de Grenoble et 99 sont issus de l'académie de Lyon.

Annexes

Source et champ

Source : Les données ont été extraites de l'application Mon Master au 16 septembre, c'est-à-dire à la fin de la campagne.

La campagne Mon Master 2024 a introduit une phase complémentaire de candidature et d'admission. Ainsi, cette année deux phases d'admission ont été organisées : une phase principale (PP) et une phase complémentaire (PC), qui comprenaient toutes deux une période de gestion des désistements.

Les indicateurs présentés dans les bilans académiques se réfèrent à la phase principale et la phase complémentaire, ils n'incluent pas les recrutements complémentaires hors plateforme organisés directement par certaines formations¹. En effet, pour ces recrutements nous ne disposons pas de données au niveau des candidats, mais uniquement de données au niveau des formations, car ces dernières doivent déclarer sur la plateforme le nombre de candidats recrutés lors de ces phases locales.

Champ géographique : Établissements de l'enseignement supérieur situés en France (y compris la Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) proposant des formations sur Mon Master et/ou dont les étudiants y étant actuellement inscrits sont concernés par l'accès en master.

Précisions :

- Mayotte – aucun établissement d'enseignement supérieur n'est sur la plateforme Mon Master, la fiche formations n'est pas présentée pour cette académie.
- Polynésie française et Nouvelle-Calédonie – ces académies étant hors du champ des académies françaises au sens strict, elles ne sont pas représentées sur les cartes.

Définitions et concepts

Candidat : Personne inscrite sur la plateforme Mon Master ayant déposé et confirmé au moins une candidature pendant la phase principale ou la phase complémentaire, y compris les démissionnaires et sans préjuger de leur éligibilité à l'entrée en 1^{ère} année de master.

Diplôme national de master : Les masters sont définis par une mention voire également un parcours de formation. (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master). La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux de master (DNM).

Au sein des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. Le diplôme de master délivré à

¹ Les formations pour lesquelles la procédure Mon Master était terminée ont pu recruter des candidats de manière complémentaire et en dehors de la plateforme, notamment par le biais des portails eCandidat (circulaire aux établissements du 8 juillet 2023), ou à la suite de recours. Pour les candidats, les candidatures effectuées pour les recrutements complémentaires viennent s'ajouter à celle déjà réalisées sur la plateforme Mon Master, c'est-à-dire qu'ils conservent leurs candidatures sur liste d'attente s'ils en ont.

l'étudiant par un établissement précise la mention concernée conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement.

Formation : Un même master peut se décliner selon plusieurs modalités d'enseignement, formation initiale ou formation continue, statut scolaire ou apprentissage. En particulier, la plateforme Mon Master propose des formations sous statut scolaire et des formations en alternance (soit des apprentissages, soit des contrats de professionnalisation). Une formation tient ainsi compte de tous les niveaux de détail : mention, parcours et modalités d'enseignement.

Candidatures : Sur la plateforme Mon Master, le décompte des candidatures se fait pour chaque master au niveau mention au sein d'un établissement donné avec une distinction entre formations sous statut scolaire et formations en alternance. Les candidats sont limités à 15 candidatures sous statut scolaire et 15 candidatures en alternance au niveau mention pour la phase principale. Mais, les candidats peuvent demander plusieurs parcours au sein d'une même mention. Ainsi, leur nombre de candidatures pour des formations différentes (mention, parcours et modalités d'enseignement) peut dépasser 30. Nous dénombrons les candidatures par formation.

De plus, les candidats éligibles à la phase complémentaire peuvent formuler au maximum 10 candidatures sous statut scolaire et 10 candidatures en alternance qui s'ajoutent à leurs candidatures de phase principale non refusées.

Phase principale : La phase principale d'admission correspond à la période où les candidats reçoivent des propositions d'admission pour leurs candidatures confirmées pendant la phase principale de candidature.

- Pour les formations sous statut scolaire, les responsables de formations avaient jusqu'au 28 mai pour examiner les candidatures reçues et établir un classement des candidats. Ce classement détermine l'ordre dans lequel les propositions d'admission sont envoyées aux candidats.
Les premières propositions ont été envoyées le 4 juin. Les candidats classés dans la limite de la capacité d'accueil recevaient alors une proposition d'admission, et les suivants étaient placés sur liste d'attente. Les candidatures des candidats non classés étaient jugées refusées. Les candidats devaient ensuite répondre à chaque proposition reçue en l'acceptant définitivement, en l'acceptant provisoirement, ou en la refusant. En fonction des réponses des candidats, de nouvelles propositions d'admission étaient envoyées en descendant la liste des candidats classés.
- Pour les formations en alternance, les responsables de formation pouvaient déposer leurs classements dès le 2 avril. Le classement pour les formations en alternance ne hiérarchisait pas les candidats mais validait une admissibilité de principe. Les candidats classés se voyaient ainsi placés au statut « en recherche de contrat ».
Dès qu'un candidat avait trouvé une entreprise ou une administration dans laquelle réaliser son alternance, il devait déposer son contrat d'apprentissage ou un certificat d'engagement sur la plateforme. Après validation du contrat ou du certificat d'engagement, et selon les places disponibles dans la formation, le candidat recevait une proposition d'admission ou était placé sur liste d'attente. Ainsi c'est la date de dépôt par le candidat du contrat ou certificat d'engagement validé qui détermine l'ordre dans lequel les propositions d'admission sont envoyées.
Les candidats ayant reçu une proposition d'admission pouvaient l'accepter définitivement, l'accepter provisoirement ou la refuser. En fonction des réponses des candidats de nouvelles propositions d'admission étaient envoyées en balayant la liste des candidats avec un contrat ou un certificat d'engagement validé.

La phase principale s'est clôturée le 24 juin.

Phase complémentaire : Elle avait pour objectif de permettre aux candidats qui n'avaient pas reçu de proposition et à ceux qui n'avaient accepté définitivement aucune proposition d'admission de présenter de nouvelles candidatures dans les formations pouvant encore accueillir des étudiants. Des candidats n'ayant pas participé à la phase principale ont aussi pu déposer des candidatures en phase complémentaire.

Parmi les formations présentes en phase principale, certaines formations dépassant un quota de places encore disponibles (défini par l'arrêté du 27 février 2024 du code de l'éducation) se voyaient dans l'obligation d'être ouvertes à la candidature lors de la phase complémentaire. Toutes les autres formations, ainsi que les nouvelles formations créées en vue de la phase complémentaire, pouvaient volontairement y être ouvertes à la candidature.

La phase complémentaire se divisait en 3 sous-phases :

- *Phase de candidatures et de classement :* du 25 au 30 juin, les candidats éligibles pouvaient formuler de nouvelles candidatures qui venaient se cumuler à celles confirmées en phase principale. Pendant cette période, les candidats devaient classer leurs candidatures, qu'elles soient nouvelles ou déjà formulées lors de la phase principale.
- *Phase d'examen des candidatures :* les formations avaient jusqu'au 12 juillet pour étudier les nouvelles candidatures et établir leurs classements des candidats. Pour les formations sous statut scolaire, les nouveaux candidats classés étaient ajoutés à la suite des candidats restant de la phase principale pour déterminer l'ordre d'envoi des propositions. Pour les formations en alternance, les candidats classés étaient placés en « en recherche de contrat » et c'est la date de dépôt par le candidat du contrat ou certificat d'engagement validé qui détermine l'ordre dans lequel les propositions d'admission sont envoyées.
- *Phase d'admission :* à partir du 15 juillet, les nouvelles candidatures pouvaient recevoir des propositions d'admission. Les candidatures réalisées en phase principale ont pu recevoir des propositions d'admission dès le 1^{er} juillet. En phase complémentaire, les propositions d'admission étaient automatiquement considérées comme des acceptations provisoires. Les candidatures moins bien classées par le candidat dans son ordre de préférence étaient automatiquement refusées.

La phase complémentaire s'est clôturée le 31 juillet.

Avoir accepté une proposition d'admission : Les candidats avec acceptation d'une proposition d'admission sont ceux qui ont accepté définitivement une proposition d'admission reçue via la plateforme Mon Master et qui ont maintenu cette acceptation jusqu'à la clôture de la campagne.

En effet, un candidat peut démissionner ou se désister après avoir accepté une proposition d'admission. Un candidat peut aussi ne pas effectuer son inscription administrative après avoir accepté une proposition d'admission. Dans ces cas, la formation pourra réattribuer la place libérée dans le cadre de la gestion des désistements.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation en alternance est conditionnée par la signature d'un contrat d'alternance.

Non-inscrits : Pour les indicateurs concernant la formation d'origine, un candidat est considéré « non-inscrit » s'il n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en France en 2023-2024.

Académie d'origine : Académie dans laquelle avait lieu la formation à laquelle le candidat étaient inscrit en 2023-2024, le lieu de formation peut parfois différer de l'adresse de l'établissement d'inscription.

Académie de destination : Académie dans laquelle a lieu la formation à laquelle le candidat a adressé sa candidature, le lieu de formation peut parfois différer de l'adresse de l'établissement d'inscription.

Hors académie : Une candidature est considérée comme en dehors de l'académie d'origine du candidat si la formation dans laquelle la candidature est confirmée se situe dans une académie différente de celle où il suivait une formation d'enseignement supérieur au moment de la candidature. Ainsi, par défaut, on considère que les candidats n'étant pas inscrits dans l'enseignement supérieur en France en 2023-2024 ont réalisé toutes leurs candidatures hors de leur académie d'origine.

Places offertes : Capacité offerte limitée renseignée par les formations sur la plateforme.

La capacité d'accueil de la mention est fixée par l'établissement dans un dialogue avec l'État. La capacité offerte limitée est déterminée ensuite par l'établissement qui répartit la capacité d'accueil global de la mention entre les différentes formations et qui peut également prévoir d'accueillir d'autres catégories d'étudiants que ceux de Mon Master (les redoublants, les étudiants de nationalités étrangères concernés par le dispositif Études en France, ...)

Glossaire

AES : Administration économique et sociale

BUT : *Bachelor* universitaire de technologie

DNM : Diplôme national de master

L3 : 3^{ème} année de licence générale

LP : licence professionnelle

MEEF : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

PC : phase complémentaire

PP : phase principale

STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

**MINISTÈRE
CHARGÉ
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Ministère chargé de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
Sous-direction des systèmes d'information
et des études statistiques**

MESR-SIES
1, rue Descartes – 75231 Paris Cedex 05

sies.diffusion@enseignementsup-recherche.gouv.fr